

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Implementierung der Mentalisierung in Beratungskonzepte des Lerncoachings

Konzipierung eines Leitfadens

eingereicht von: Franziska Lang

Begleitung: Roman Manser, lic. phil.

14.05.23

Abstract

Es wird den Fragen nachgegangen, welches gelingende Beratungsaspekte sind und ob das Konzept des Mentalisierens in diese Beratungskonzepte implementiert werden kann. Auf eine Einführung in die Thematik des Lerncoachings und des Mentalisierens erfolgt die Auseinandersetzung mit den Lerncoachingansätzen – dem State of the Art - von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013). In einem nächsten Schritt wird unter anderem anhand der Bindungstheorie in die Konzeptualisierung des Mentalisierens eingetaucht und kritisch gefragt, ob sich dies in den Leitfaden implementieren lässt. Auf dessen Ergebnis erfolgt die Erstellung des Leitfadens.

Inhalt

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema	5
1.1.1 Schlüsselszene 1.....	5
1.1.2 Schlüsselszene 2.....	5
1.1.3 Schlüsselszene 3.....	5
1.1.4 Conclusio.....	6
1.2.1 Lerncoaching – eine Einordnung und Annäherung	7
1.2.2 Mentalisieren – eine Einordnung und Annäherung	13
2. Forschungsmethodik – Recherche und Zusammenstellung.....	16
3. Zentrale Begriffe.....	17
3.1 Affekte, Emotionen und Gefühle	17
3.2 Beratung, Coaching und Gespräch	17
3.3 Beziehung.....	19
3.4 Systemtheorie und Konstruktivismus	19
3.5 Verhalten	21
4. Zentrale Lerncoachingkonzepte.....	21
4.1 Beratungskonzept nach Furman (2021)	22
4.1.1 15-Schritte Programm.....	22
4.1.2 Fazit	26
4.2 Beratungskonzept nach Hardeland (2018, 2021)	28
4.2.1 Beratung aufgrund des Konstruktivismus.....	28
4.2.2 Beratung aufgrund des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Beratungsansatzes.....	29
4.2.3 Beratung aufgrund des personenzentrierten Beratungsansatzes.....	29
4.2.4 Beratung aufgrund des systemischen Beratungsansatzes.....	31
4.2.5 Lösungsorientierter (Kurzzeit-)Beratungsansatz	31
4.2.6 Fazit	33
4.3 Beratungskonzept nach Nicolaisen	35
4.3.1 Beratungsgrundlagen	36
4.3.2 Beginn.....	41
4.3.3 Erfassung des Themas.....	43
4.3.4 Erfassung des Zieles	45
4.3.4 Lösungen und Abschluss.....	46
4.3.5 Fazit	49
5.4 Stärke statt Macht	50
5.4.1 Konzept.....	50
6. Zwischenergebnisse der Lerncoachingansätzen und evtl. weiteren Theorien.....	55
7. Konzept der Mentalisierung	58
7.1 Definition.....	58

7.2 Mentalisieren aus Sicht der Mehrdimensionalität der Konzepte	60
7.2.1 Theorie of Mind.....	60
7.2.2 Bindungstheorie von John Bowlby.....	61
7.3 Entwicklungsorientierter Zugang zum Mentalisieren	61
7.3.1 Regulation der Affekte und markiertes kongruentes Spiegeln.....	62
7.3.2 Teleologischer Modus.....	63
7.3.3 Äquivalenzmodus	63
7.3.4 Als-ob-Modus	63
7.3.5 Mentalisierungsfähigkeit von der mittleren Kindheit bis in die Adoleszenz	64
7.4 Epistemisches Vertrauen und epistemische Wachsamkeit/ Hypervigilanz.....	65
7.5 Mentalisieren und Stress – Zusammenhänge	67
7.6 Mentalisieren im pädagogischen Feld	68
7.6.1 Praxisbeispiel 1	68
7.6.2 Praxisbeispiel 2	69
7.6.3 Praxisbeispiel 3	69
8. Ergebnisse	71
8.1 Fazit.....	71
8.2 Pointierte Beantwortung der Fragen zur Zielstellung.....	72
8.3 Erstellung des Produkts	75
9. Forschungsmethodik - Auswertung und Kritik.....	75
10. Ausblick.....	79
10.1 Berufspraxis.....	79
10.2 Forschung und Entwicklung	79
11. Literatur.....	80
12. Anhang - Produkt.....	87

Abbildung 1: Titelblatt. Eigene Darstellung.....	0
Abbildung 2: Bella-Studie (2016) zitiert von Müller (2023, S. 4).....	13
Abbildung 3: Leitsätze nach Canonica (2021, S. 6).....	20
Abbildung 4: Ich schaffs! Probleme in Fähigkeiten umwandeln (Furman, 2021).....	22
Abbildung 5: Bio-psycho-soziales Entwicklungsmodell nach Hennemann et al. (2017).....	53
Abbildung 6: SEL (CASEL, 2023).....	54
Abbildung 7: Schnittstellen Mentalisieren (Ramberg & Nolte, 2020, S. 30).....	60
Abbildung 8: Eigene Darstellung der Bildkarten nach ProDiBez-Tafeln zitiert nach Willerscheidt (2020, S. 162-178)	66
Abbildung 9: Johari-Fenster von Luft und Ingham, 1955, zitiert nach Zierer et al., 2019, S. 34.....	79

1. Ausgangslage und Entwicklungsthema

«Eine Hauptvoraussetzung für die Entwicklung von Nähe und die Reduzierung von Konflikten ist der Aufbau des Vertrauens, das für die meisten Lernprozesse erforderlich ist» (Hattie & Yates, 2015, S. 19).

Das Zitat von Hattie und Yates (2015) geht auf die Wichtigkeit der Lehrpersonen-Schüler:innen-Beziehung ein. Das darin genannte Vertrauen sowie ein lösungsorientierter, konstruktiver, ressourcenorientierter und systemischer Umgang mit Konflikten und Problemen bilden anhand des Lerncoachings und des Mentalisierens Zugänge zu einem erfolgreichen Lernen in dieser Arbeit. Von Schlüsselszenen in Kapitel 1.1 «Entwicklungsbedarf in der Praxis» ausgehend, folgt in Kapitel 1.2 «fachliche Einordnung» und der State of the Art der Konzepte Lerncoaching und Mentalisieren sowie im Kapitel 1.3 «Zielstellung und daraus hervorhegende Fragen für die Literaturanalyse» die Zielstellung der Arbeit.

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Anhand drei Schlüsselszenen und dessen Conclusio erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsbedarf in der Praxis.

1.1.1 Schlüsselszene 1

Eine Lehrperson sagt: «Wir führen Lerncoaching in unserer Stufe durch. Aber es läuft nicht so gut. Alle Lehrpersonen verwenden unterschiedliche Beratungsansätze und die Coachinggespräche können auch in Disziplinargespräche umkippen. Man müsste sich voll reinknien in die Thematik und mit einer signifikanten Mehrbelastung an Arbeitszeit rechnen».

1.1.2 Schlüsselszene 2

Ein Student an der ETH im Master Physik erzählt: «In der Schule bin ich Problemen aus dem Weg gegangen. Das war vermutlich der Grund, weshalb bei mir mit der Zeit grosse Lernlücken entstanden. Im Gymnasium schliesslich musste ich ins Lerncoaching gehen. Ich hatte das Gefühl, dass die coachende Person mich nicht mochte und habe die abgemachten Strategien auch nicht umgesetzt. Heute habe ich mit grösseren Projekten immer noch Mühe.»

1.1.3 Schlüsselszene 3

Beobachtungen eines Besuches an einer Schule im Südtirol: Die Schüler:innen, bestehend aus mehreren Klassen in einem Raum, scheinen sehr motiviert und fokussiert zu arbeiten. Hie und da kommt eine Lehrperson, um bei einer Aufgabe zu helfen, danach wird selbständig weiter gearbeitet. Währenddessen gibt es in einem kleineren Raum Gespräche zwischen einem/einer Schüler:in und einer Lehrperson: «Was hast du diese Woche gelernt? Was lief gut? Was steht nächste Woche an? Was muss dabei beachtet werden?», fragt die Lehrperson und die/der Schüler:in spricht über Gelungenes, anstehende Ziele, etc. Im Schlusskreis stellt ein Schüler in einer kleineren Gruppe ein Experiment vor, an dem er arbeitete. Die anderen scheinen gespannt zuzuschauen.

1.1.4 Conclusio

In der Aussage der Person in Schlüsselszene 1 scheint der Umgang mit herausforderndem Verhalten und im Allgemeinen mit gelingenden Lernprozessen von Schüler:innen eine tragende Rolle zu spielen, was aus dem Begriff «Disziplinargespräche» und der anscheinenden Uneinigkeit oder Unsicherheit über die Durchführung und Ausrichtung des Lerncoachings im Team abgeleitet wird. Es könnte sein, dass Disziplinargespräche teilweise als wirksamere Massnahme als Lerncoaching für die Erreichung von sogenanntem angemessenem Verhalten angesehen werden. Die Auseinandersetzung mit der Thematik scheint zudem mit einem Gefühl einer hohen Arbeitsbelastung zusammenzuhängen, wie beispielsweise die Bildung einer gemeinsam getragenen Schulkultur. Diese exemplarische Schlüsselszene trägt zur Steigerung meines Interesses bei: Zum einen für die Art und Weise der Kommunikation zwischen Lehrperson und Schüler:innen, wie auch dessen Wirksamkeit im Umgang mit sogenanntem herausforderndem Verhalten. Der Schwerpunkt der Kommunikation wird dabei bewusst auf das Konzept Lerncoaching gelegt, weil es von mir als ein Angebot angesehen wird, in welchem würdevoll und effektiv mit Herausforderungen des Gegenübers umgegangen wird. Im Verlaufe dieser Arbeit soll klar werden, was Lerncoaching leisten kann und wie dies umgesetzt werden kann. Dazu möchte ich mich für eine vertiefte Auseinandersetzung mit unterschiedlich zugrunde liegenden Erkenntnissen auseinandersetzen.

In der Schlüsselszene 2 scheint Lerncoaching ein Angebot ausserhalb des regulären Unterrichts zu sein. In dieser Arbeit wird Lerncoaching als Bestandteil des Unterrichts selbst angesehen. Das beschriebene Lerncoaching in Situation 2 könnte von der Person als eine Massnahme persönlichen Versagens angesehen werden, was anhand des Wortes «musste» interpretiert wird. Diese Ausgangslage, wie auch die anschliessende fehlende Beziehung, scheinen zum Scheitern des Lerncoachings geführt zu haben. In dieser Arbeit soll eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Beratungsansätzen des Lerncoachings stattfinden, um anschliessend «die Rosinen» für ein gelingendes Lerncoaching herauspicken zu können.

In der dritten Schlüsselszene wird gemäss den Beobachtungen das Lernen anhand des Lerncoachings als sehr motiviert, erfolgreich, adaptiv und teilhabend erlebt. Lerncoaching wird in dieser Szene klassenübergreifend für alle Schüler:innen angewendet. Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen folgen gemäss den Beobachtungen bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten einem ressourcen- und lösungsorientierten Schema und scheinen an das innere Erleben der Schüler:innen anzuknüpfen. Diese Schlüsselszene zeigt das hohe Potenzial für Lerncoaching auf. In einer regulären Schweizer Schule wäre hierfür vermutlich sehr viel Umstrukturierung und eine gelingende Zusammenarbeit des Teams sowie weiteren Akteur:innen nötig. Nach dem Motto «der Weg ist das Ziel» liegt der Beitrag dieser Arbeit daher nicht in einer völligen Umstrukturierung, sondern in einem Leitfaden. Der Leitfaden soll von Lehrpersonen als Hilfestellung ohne grosse Vorbereitungen gezückt und angewendet werden können. Hierfür scheint für dessen Gelingen die Theorie des Mentalisierens ein zusätzliches Werkzeug zu sein. Die Theorie des Mentalisierens wird in verschiedenen Bereichen der Kommunikation bzw. Interaktion zwischen verschiedenen Akteur:innen angewandt (Bsp. Psychotherapie)

und birgt deshalb Potential für eine genauere Betrachtung unter dem Aspekt des Lerncoaching-Gesprächs. Da die Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen essenziell für das Konzept des Coachings ist. Aus diesem Grund findet in dieser Arbeit zudem eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik Mentalisieren statt und es wird kritisch gefragt, ob Aspekte davon in den Leitfaden einfließen können.

Im nächsten Kapitel 1.2 «fachliche Einordnung» ist nach dem Abschnitt der Einordnung von Lerncoaching mehr darüber zu lesen. Im Anschluss, im Kapitel 1.3, erfolgt die Zielstellung und Fragestellung dieser Arbeit.

1.2 Fachliche Einordnung

Lerncoaching – was bedeutet dieser Begriff? Nach der Definition und einer historischen Annäherung an den Begriff erfolgt im Kapitel 1.2.1 eine Auseinandersetzung mit exemplarischen theoretischen Lerncoaching-Ansätzen. Im Kapitel 1.2.2 erfolgt über sogenannt herausforderndes Verhalten die Einordnung und Annäherung an die Theorie des Mentalisierens.

1.2.1 Lerncoaching – eine Einordnung und Annäherung

Kurz und bündig lässt sich Lerncoaching folgendermassen einordnen:

Es handelt sich um die Unterstützung von Lern- und Verstehensprozessen (Eschelmüller, 2008, S. 24) in Gruppen oder einzeln durch die Beratung und Begleitung (Beck & Birkle, 2004, Pallasch & Hameyer, 2008, S. 113), welche auf einem (ko-)konstruktivistischem Verständnis des Lernens (Eschelmüller, Kummer & Baeriswyl, 2020, S. 7-8) beruht. Dies bildet den zentralen Bestandteil des Lerncoachings. Die Lehrperson befindet sich dabei in der Rolle der Lernbegleitung (Müller, 2019, S. 113) und die Lernenden werden als Expert:innen ihres eigenen Lernens angesehen (Hardeland, S. 19, 2021).

Wie kam es dazu und welche Ansätze sind heute vorhanden?

Der Begriff Coaching, entstand ab 1600 im Kontext der Kutscherei, wobei der Kutscher die Kutsche anleitete. Anschliessend fand es seinen Weg ab 1950 über das Coachen im Sport, in den 1980er-Jahren zum Coaching im Managementbereich (Eschelmüller, 2008, S. 22-23). Gemäss Nicolaisen (2013, S. 13) und Pallasch und Hameyer (2008, S. 18) tauchte der Begriff Coaching in den USA in den 1970er-Jahren mit Bezug zum neoliberalen Gedankengut der Leistungssteigerung (z.B. im Bereich des Selbstmanagements) von Leitungspersonen erstmals auf. Nach und nach fand eine Ausbreitung in Europa sowie in sozialen Arbeitsfeldern und im privaten Leben statt (Eschelmüller, 2008, S. 22-23). Coaching meint nach Pallasch und Hameyer (2008, S. 111) «eine professionell-spezifische Beratungsform, deren Ziele sich auf die Optimierung des Selbstmanagements, auf die Selbstgestaltungspotenziale und auf die Selbstregulierungsfähigkeiten beziehen».

Ein exemplarischer Vertreter des Coachings ist der selbständig arbeitende Psychologe Fabian Grolimund. In Zusammenhang mit einer Lehrtätigkeit an der Universität Fribourg entstand das Buch «Psychologische Beratung und Coaching» (Grolimund & Rietzler, n.d.). Er schreibt darin von Beratung

und Coaching - die Begriffe werden von ihm (2014, S. 15) wie auch in dieser Arbeit als Synonyme verwendet - im Bereich der Problemüberwindung von Situationen, Verhalten und Gefühlen wie «wissen, ob ich mit meinem Partner zusammenbleiben soll» oder «mich bei der Arbeit besser abgrenzen können» (ebd., S. 15). Empathie, Echtheit, Wertschätzung, positive Erwartungen, klare Ziele (ebd., S. 18-19) und auf wichtige Bedürfnisse achten (ebd., S. 115-147) sind für ihn zentrale Bestandteile für eine professionelle Beratung im Coaching. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, Lustgewinn und Unlustvermeidung sowie nach Bindung bilden dabei die zentralen Bestandteile nach Grolimund (ebd.). So sollen beispielsweise auch bei Widerstand, sogenannter Reaktanz, für eine gelingende Zielformulierung die dahinter liegenden Bedürfnisse in die Überlegungen einbezogen werden (ebd., S. 189-194).

Mittlerweile haben sich Grolimund und Rietzler (n.d.) gemäss ihrer Website auf die Thematik des Coachens im Bereich der Lernprozesse von Kindern spezialisiert. Ein klassischer Vertreter des Konzepts von Lerncoaching, wie es in dieser Arbeit dargestellt wird, scheinen sie jedoch nicht zu sein, da ihre Beratung ausserhalb des schulischen Umfeldes und nur teilweise innerhalb stattfindet.

Mit Blick auf die Schule hat sich seit den 1970er- und 1980er-Jahren das Bild eines «guten» Unterrichts gewandelt: Wie etwa in Peschels (2002, S. 235-239) Stufenmodell (die Öffnung des Unterrichts von der Differenzierung ausgehend von der Lehrperson (Stufe 0) bis zur sozialen Öffnung (Stufe 3)) ersichtlich wird, wurde der Ruf der Adaptivität des Unterrichts lauter. Lerncoaching scheint in diese Bewegung zu passen, ist doch die Hoffnung einer höheren Adaptivität des Unterrichts damit verbunden (Müller, 2019, S. 111-119). Bezogen auf Peschels (2002, S. 235-239) Stufenmodell kann sich Lerncoaching je nach Ausrichtung auf der Stufe 1 befinden (Schüler:innen konstruieren ihr Lernen eigenaktiv), auf Stufe 2 (Schüler:innen nehmen ihre Lernziele als wesentlich und selbstbestimmt wahr) oder auf Stufe 3 (Schüler:innen bestimmen durch Demokratie und Selbstverwaltung die Strukturen des Lerncoachings mit).

Um die Zeit von etwa 2008 fand das Coaching erstmalig in den Schulen Einzug wie anhand Eschelmüller (2008), einem Dozenten der Pädagogische Hochschule (ebd., S. 9) und Pallasch und Hameyer (2008), Professoren für Pädagogik (ebd., S. 4), aufgezeigt wird:

Pallasch und Hameyer (2008) liefern eine der ersten theoretischen Auseinandersetzungen mit der vielversprechenden Symbiose von Lernen und Coaching – nämlich der Kieler Lerncoachingkonzeption (ebd., S. 5). Sie (ebd., S. 113) verstehen unter Lerncoaching:

«Lerncoaching unterstützt und begleitet personales, gruppaes und organisationales Lernen auf vereinbarter Basis in geeigneten Lern- und Beratungssettings durch Methoden induktiver Beratung und Intervention mit dem Ziel, Aufgaben, Probleme, Situationen und Herausforderungen beim Aufbau und bei der Erweiterung von Lernkonzepten, Selbstmanagement und Wissensorganisation bewältigen zu können.»

Von der biologischen, beziehungsweise neurophysiologischen Sichtweise ausgehend (ebd., S. 21-56), übertragen Pallasch und Hameyer (2008) ihre Erkenntnisse auf die Praxis des Lerncoachings. Dabei ziehen sie Überlegungen zur Auseinandersetzung mit dem Menschenbild (ebd., S. 77-84) oder der Motivation mit ein (ebd., S. 85-103).

Eschelmüller (2008) beschäftigt sich ebenfalls mit theoretischen Grundlagen des Lernens. Sein Verständnis von Lernen ist ein gemässigt konstruktives (ebd., S. 13-14). Nach Eschelmüller (ebd., S. 13-14) bedeutet dies, dass Beteiligung im Unterricht, Interesse und Motivation, selbstgesteuerte Prozesse, Vorwissen und soziale Prozesse als Gelingensfaktoren des Lernens im Unterricht zu ermöglichen sind. Des Weiteren befasst sich Eschelmüller (2008, S. 26-69) mit Voraussetzungen für Lerncoaching wie problemorientiertem Unterricht, kooperativem Lernen, Verständnis für Lernschwierigkeiten und Beratungsprozessen im Klassenunterricht. Lerncoaching wird in den Fachunterricht integriert und ist Bestandteil davon (ebd.). Darüber hinaus sind Anregungen und Umsetzungshilfen für Klassen vorhanden (ebd., S. 101-130).

Lerncoaching ist mehr als die Symbiose von «Lernen» und «Coaching». Teile des klassischen Coachings wie beziehungsgestaltende Methoden (z.B. Wiederholen und Spiegeln) können übertragen werden, doch die Strukturen und Voraussetzungen des Systems Schule bilden andere Ausgangslagen. Beispielsweise kann in der Schule das Phänomen der Unfreiwilligkeit auftauchen. Eine mögliche Antwort darauf gibt Nicolaisen (2013, S. 189-201): Eine ablehnende Haltung gegenüber dem Lerncoaching macht subjektiv gesehen Sinn. Diesem Umstand muss coachende Person laut Nicolaisen nachgehen und durch Beziehungsangebote und weitere Methoden eine Kooperation unabhängig von schulischen Zwängen entstehen lassen. Hardeland (2021, S. 25) hingegen plädiert dafür, die erste Coachingsitzung verbindlich zu gestalten. Ziel davon ist es, das Lerncoaching kennen zu lernen (ebd.). Alle weiteren Treffen sollen jedoch freiwillig gestaltet werden, um die horizontale Beratung weiterführen zu können (ebd.). Als weiteres Phänomen können Stigmatisationsprozesse im Klassengeschehen auftauchen. Furman (2021, S. 23-32) tritt Stigmatisationsprozessen entgegen, indem er dafür plädiert, dass Probleme als zu erlernende Fähigkeiten angesehen werden sollten.

Je nach Gestaltung des Lerncoachings in Schulen ergeben sich viele weitere Punkte, die bei der Umsetzung mitgedacht werden müssen. Genannt seien hier beispielsweise strukturelle Überlegungen (z.B. Einzel-, Gruppen, oder Klassencoaching?, Lerncoaching im oder ausserhalb des Unterrichts?, Ressourcen? Reguläre Anwendung vs. Anwendung nach Bedarf?, etc.), Ziele des Lerncoachings (z.B. geht es allgemein um auftauchende Herausforderungen, primär um Lernstrategien, überfachliche Kompetenzen, etc.) wie auch Überlegungen der beteiligten Personen (z.B. Rollenverständnis der Lehrpersonen, Zusammenarbeit in der Schule, Entwicklung und Voraussetzungen der Lernenden, Beziehungsqualität, Kommunikationsformen, etc.), usw.

Mittlerweile sind in der Literatur diverse neue theoretische Ansätze – mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden – vorhanden, welche sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Exemplarisch werden

Eschelmüller, Kummer und Baeriswyl (2020), Furman (2021), Hardeland (2018, 2021), Keller (2015), Nicolaisen (2013) und Schnebel (2017, 2019) in wenigen Sätzen vorgestellt.

Eschelmüller, Kummer und Baeriswyl (2020) greifen im Lerncoaching die Themen Diagnostizieren (S. 14-39), die Rahmen und die Struktur (S. 40-55), die Klassenführung (S. 56-73), die Beziehung (S. 74-87), die Gespräche (S. 88-115) und die Auseinandersetzung mit eigenen Denkmustern und dessen Zusammenhängen der Wirksamkeit von Lerncoaching (S. 116-131) auf.

Furman (2021) bezieht sich in seinen Aussagen und Praxisbeispielen auf die Überwindung von langanhaltenden Schwierigkeiten von internalisierenden und externalisierenden Verhaltensweisen. Würden sie auf den Lehrplan 21 übertragen werden, wären sie in den überfachlichen Kompetenzen zu verordnen. Es erscheint im Rahmen des Möglichen zu sein, Furmans (ebd.) Methode von «Ich schaffs!» ebenso auf fachliche Kompetenzen auszuweiten. Sich selbst wirksam fühlen, motiviert sein, positives Feedback bei noch so kleinen Lernfortschritten bekommen und ein vernetztes und förderliches Umfeld als Kind sind einige zentrale Bestandteile des Lerncoachings nach Furman (ebd.).

Hardeland (2021) geht auf die Begleitung und Unterstützung von Lernprozessen in der Schule, wie beispielsweise Strategien der Prüfungsvorbereitung, ein. Wenn-Dann-Pläne sind beispielsweise eine Hilfestellung (ebd., S. 65-66). Für das Lerncoaching in Klassen gibt Hardeland (2021, S. 40-231) viele Unterrichtsbeispiele an. Die Rolle während des Lerncoachings ändert sich von der Expert:innenrolle zu einer Beratungsrolle, in welcher die Schüler:innen Verantwortung über ihr eigenes Lernen übernehmen und beispielsweise selbst Lösungen finden (2018, 2021).

Keller (2015) geht stark auf explizite Inhalte des Lerncoachings ein: Wie Vokabeln gelernt werden können (S. 91-93), wie ein positives Selbstbild aufgebaut werden kann (S. 43), etc. Sein Grundkonzept des Lerncoachings beruht auf fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen (ebd.).

Nicolaisen (2013): Wie rote Fäden ziehen sich die Grundannahmen des systemischen und konstruktiven Ansatzes, wie auch körperbezogene Perspektiven und deren Zusammenspiel mit der Umwelt – «subjektives inneres Erleben» (ebd., S. 46-48) –, sowie die daraus resultierenden Motivationsprozesse und weitere Aspekte durch sein Konzept von Lerncoaching. Die Thematik der professionellen Beziehungsgestaltung, wie z.B. die innere Haltung (S. 68-79) und die Gesprächsführung (S. 83-117), spielen ebenfalls eine tragende Rolle (ebd.). Lerncoaching nach Nicolaisen (ebd., S. 14) «ist eine spezifische Beratungsform, die auf die Optimierung von Lernprozessen gerichtet ist.»

Schnebel schreibt allgemein von Beratung (2017) und Lernbegleitung (2019). Coaching ist dabei eine Art von Lernbegleitung, welche «individuelle und kontextgebundene Beratung» beinhaltet (Schnebel, 2019, S. 28). Schnebel (2017, S. 9-13) sieht Beratung als eine alltägliche Aufgabe jeder Lehrkraft an. Schnebel (2017, S. 41-145) greift, ähnlich wie Hardeland (2021), unterschiedliche Ansätze (systemisch, personenzentriert, lösungsorientiert, usw.) auf und beschreibt mehrere Beratungsfelder (z.B. Beratung von Schüler:innen und Beratung von Eltern).

Insoo Kim Berg und Steve de Shazer, Psycholog:innen und Ehepaar, entwickelten ab den 70er-Jahren anhand von Videos von Therapien den lösungsorientierten Beratungsansatz in den USA, welchen sie in Workshops an verschiedenen Orten der Welt propagierten (Häuselmann, 2023, S. 12-13; nla (Netzwerk lösungsorientiertes Arbeiten, 2023). Der lösungsorientierte Beratungsansatz wendet sich vom Problem ab und gleichzeitig zur Lösung hin, da sich dies als wirksamer und zeitsparender erwiesen hat (ebd.). Fragetechniken wie die Wunderfrage oder die Frage nach der Ausnahme sind Beispiele des lösungsorientierten Ansatzes und werden in den Kapiteln zu den Beratungskonzepten thematisiert (ebd.). Steiner und Kim Berg (2005) brachten ein Buch auf den Markt, welches ebendiese Techniken enthält. Ausnahmefragen, Skalierungsfragen, Wunderfragen, Bewältigungsfragen wie auch die Haltung des Nichtwissens sind einige Beispiele (ebd., S. 33-54). Im Verlaufe dieser Arbeit werden diese Bestandteile vorgestellt.

Eine Gemeinsamkeit vieler Lerncoachingansätze ist, dass sie die von Insoo Kim Bergs, Steve de Shazers (und Therese Steiners) lösungsorientierte Aspekte beinhalten: Eschelmüller, Kummer, Wyss und Baeriswyl (2020) verwenden lösungsorientierte Gesprächstechniken wie alle W-Fragen (ausser der Warum-Frage), Skalierungsfragen, die Wunderfrage, etc. Furman (2021, S. 69-73) verwendet die Wunderfrage ebenfalls, in leicht adaptierter Form. Furman (2021) geht allgemein lösungsorientiert vor, indem Probleme als zu lernende Fähigkeiten angesehen werden. Hardeland (2018, 2021) verwendet ebenfalls die Wunderfrage, Skalierungsfragen und weitere lösungsorientierte Elemente. Keller (2015, S. 32) erwähnt eine Skalenfrage, ansonsten sind im Vergleich zu den anderen Lerncoachingansätzen eher wenig lösungsorientierte Vorgehensweisen vorhanden. Nicolaisen (2013, S. 99-104) verzichtet auf eine ausführliche Analyse des Problems und geht direkt zu möglichen Lösungen über. Schnebel (2017, S. 61) erwähnt ebenfalls Ausnahmefragen und weitere typische lösungsorientierte Fragen.

Darüber hinaus gibt es weitere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel erwähnen Lerncoachingansätze die humanistische Psychologie, beziehen sich dabei auf Carl Rogers, und verorten dies in der personenzentrierten Beratung (Hardeland, 2021, S. 42-44; Schnebel, 2017, S. 52-56). Über diese Gesprächstechnik ist im Verlauf der Arbeit mehr zu lesen. Ein Unterschied der genannten Lerncoachingansätze befindet sich beispielsweise im Schwerpunkt der Zielsetzung. Beispielsweise scheint sich Hardeland (2018, 2021) eher auf Lernstrategien zu beziehen, während Furman (2021) eher auf Fähigkeiten des Verhaltens allgemein eingeht.

Die bis hierhin dargestellte Einordnung zeigt einen Annäherungsversuch an die Thematik Lerncoaching auf. Wie bei vielen Theorien, handelt es sich auch hier um eine Schwarmintelligenz, die von

vielen Überlegungen geprägt ist und selbst prägend wirkt. Genannt sei hier exemplarisch die humanistische Denkweise, geprägt durch Rogers (zitiert nach Hardeland, 2021, S. 42-44; Schnebel, 2017, S. 52-56), welche sich durch Beratungsansätze des Lerncoachings zieht. Ein weiteres Beispiel sind systemische Denkweisen, die Bestandteil in vielen Lerncoachingansätzen sind (z.B. Furman, 2021; Hardeland, 2018, 2021; Nicolaisen, 2013) und sich prägend auf den allgemeinen Unterricht auswirken. Dies wird ersichtlich, indem in Vorlesungen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik zur Thematik «systemische Sichtweise» Literatur aus Lerncoachingansätzen zitiert wird (siehe Canonica, 2021; Häuselmann, 2023).

Dazu sind «verwandte» Theorien des Lerncoachings vorhanden, wie beispielsweise die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (1993). Zusätzlich werden sie von Hardeland (2021, S. 168) und Nicolaisen (2013, S. 51) konkret erwähnt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht auf einer Vollständigkeit aller Aspekte beharrt. Vielmehr liegt der Fokus auf einzelnen Blickwinkeln, welche den Zielen der vorliegenden Arbeit zuträglich sind. Daher stellt sich nun die Frage, welche zentralen Elemente in dieser Arbeit thematisiert werden?

Budde (2018, S. 145):

«Gellert und Hümmer (2008) belegen anhand der Fachperformanz, dass im schulischen Unterricht der instruktionelle (also der inhaltliche) Diskurs dem regulativen (also dem auf Verhalten ausgerichteten) Diskurs untergeordnet wird. Erfolgreiche Leistungskonstruktionen im Mathematikunterricht lassen sich stärker über die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler erklären, die unterrichtlichen Regeln an Disziplin und Regelkonformität zu erkennen, als über ihre mathematischen Fähigkeiten.»

Gemäss dieser Feststellung erhält das Verhalten die höhere Relevanz als die curricularen Bereiche des Fachwissens von Schüler:innen. Der Begriff «Lerncoaching» richtet sich in dieser Arbeit deshalb auf das Verhalten. Der Fokus wird zudem gelegt auf:

Hattie und Yates (2015, S. 61-69) erwähnen Feedback mit der Effektstärke von 0.73 als einen für die resultierende Lernleistung bedeutendsten Faktor. Aber: Die Wirksamkeit hängt von der Art des Feedbacks ab (ebd.). Schüler:innen wünschen sich nach Hattie und Yates (ebd.) eine Information, wie sie vom Ist-Zustand den Zielzustand erreichen können (ebd.). Lehrpersonen nehmen oft an, dies geschehe durch negatives Feedback (ebd.). Hattie und Yates (ebd.) sprechen an dieser Stelle von einer «Empathielücke». Feedback ist erfolgreich, wenn über den Zielzustand gesprochen wird (ebd.).

Übertragen auf den Lerncoachingansatz dieser Arbeit, entstehen im Lerncoaching ebenfalls zahlreiche Gespräche über die Erreichung des gewünschten Zielzustandes. Der Fokus wird deshalb auf die Gespräche (in dieser Arbeit auch Beratung und Coaching genannt) gelegt.

Weiter ist die Qualität der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen ein zentraler Faktor (ebd., S. 17). Unter anderem können Verhaltensschwierigkeiten präventiv verhindert werden (ebd.).

Auch an dieser Stelle sprechen Hattie und Yates (ebd., S. 19) von einer «Empathielücke» und meinen damit die Unterschätzung des Einflusses der Beziehungen.

Das Konzept der Mentalisierung wird für die genannten Punkte (Verhalten, Gespräch, Beziehung und Überwindung der Empathielücke) im Kontext des Lerncoaching-Gesprächs als Hilfestellung beigezogen. Im nächsten Kapitel erfolgt eine Annäherung des Mentalisierens, ausgehend von Unterrichtsstörungen, über Bindungstheorien bis hin zum Mentalisieren.

1.2.2 Mentalisieren – eine Einordnung und Annäherung

Verweigerungen von Anforderungen, Beschädigungen von Schulmaterialien, Streitigkeiten unter Peers – Verhaltensweisen wie diese werden von Lehrpersonen bei bis zu 20 Prozent beobachtet und gehören zu den extremsten Belastungsproben des Lehrberufes (Neuhauser, 2020, S. 3). Gemäss 34 Primärstudien von 1953 bis 2007 kommen Verhaltensauffälligkeiten bei 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen (Barkmann & Schulte-Markwort, 2012) vor. Bei der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KiGGS) in Deutschland in der Welle 1 von 2009 bis 2012 betrug der Wert 20.2 Prozent (Hölling, Schlack, Petermann, Ravens-Sieber & Mauz, 2014) und in der Welle 2 von 2014 bis 2017 16.9 Prozent (Klipker, Baumgarten, Göbel, Lampert, & Hölling, 2018). Auftraggeber der KiGGS-Studie ist das Bundesministerium für Gesundheit in Deutschland. Durchgeführt wurde die Studie vom Robert Koch-Institut (RKI) (Lange et al., 2014, S. 747). Gemäss Müller (2023, S. 5) verbergen sich hinter externalisierenden «Verhaltensauffälligkeiten» oft internalisierende Schwierigkeiten wie Ängste oder Depressionen. Die von Müller (2023, S. 4) zitierte Bella-Studie (2016) gibt, wie in der Abbildung 2 zu erkennen ist, einen Überblick.

Verhalten	Elternbericht	Selbstbericht
Depression	11.2 %	16.1%
Angst	10.6 %	15.1%
ADHS	5.7%	2%
Störungen des Sozialverhaltens	12.2 %	

Abbildung 2: Bella-Studie (2016) zitiert von Müller (2023, S. 4)

Passend zu diesen Studien argumentiert Neuhauser (2020, S. 3), dass jede Person im Lehrberuf im Verlaufe der Arbeitsjahre damit in Kontakt kommt. Da die Lehrperson die/den Schüler:in allmählich als unerträglich wahrnehmen kann und die/der Schüler:in im Umgekehrten die Lehrperson als möglicherweise böse ansieht, können sich ungünstige Interaktionen und gegenseitige Zuschreibungen verfestigen (ebd.). Beispielsweise bestrafen Lehrpersonen Schüler:innen, diese beziehen jedoch den Auslöser auf die Lehrperson (z.B. «Die Lehrperson ist ungerecht») (Hattie & Yates, 2015, S. 17). Die Beziehung wird beeinträchtigt (Neuhauser, 2020, S. 3). In Hattie und Yates (2015, S. 17) wird die beeindruckende Bedeutung einer positiven Beziehung für schulische Leistungen hervorgehoben. Eine gute Beziehung glänzt dabei nicht nur auf der Seite der Schüler:innen, sondern auch auf Seiten der Lehrpersonen, denn Lehrpersonen fühlen sich ebenfalls glücklicher (Hagenauer, Hascher & Volet, 2015, S. 385-403; Spilt, Koomen, Thijs, 2011, S. 457-477).

Nach Neuhauser (2020, S. 3) sind gesicherte «Verstehens- und Handlungskompetenzen auf der Beziehungsebene» unerlässlich. Die Bindungstheorie vom englischen Psychiater John Bowlby (1907-1990) bietet einen vielversprechenden Zugang (ebd.). Demnach ist Bindung überlebenswichtig und das Verhaltenssystem des Neugeborenen sorgt für Schutz und Sicherheit in unangenehmen Situationen, beispielsweise anhand von Schreien (Bowlby, 1958, zitiert nach Gingelmaier & Schwarzer, 2019, S. 14). Im Idealfall reagieren die Bezugspersonen auf dieses Verhalten, indem sie die Affekte des Babys durch das Spiegeln (Rass, 2010, S. 111-124) regulieren (Ahrbeck, 2010, S. 139). Was Spiegeln bedeutet, wird im siebten Kapitel «Konzept der Mentalisierung» dargestellt. Das Baby entwickelt dadurch ein implizites Beziehungswissen (Ahrbeck, 2010, S. 139) und lernt mit der Zeit die eigenen Affekte selbst zu kontrollieren (Rass, 2010, S. 111-124) sowie in einem späteren Entwicklungsstadium die mentalen Zustände von anderen Personen wahrzunehmen: «Having mind in mind» (Fonagy, 2015, S. 31-74). Mit «having mind in mind» ist die Mentalisierungsfähigkeit gemeint (ebd.).

Was bedeutet Mentalisieren?

Mit der Mentalisierungsfähigkeit ist ein Prozess des Verstehens von intersubjektiven Sichten von Individuen sowie deren wechselseitige Abgleichung gemeint (Schwarzer, 2018, S. 34).

Wieso erscheint Mentalisieren sinnvoll zu sein?

Im schulischen Umfeld ist eine gelingende Kommunikation und ein verstehender Ansatz von unterschiedlichen Perspektiven zentral für pädagogisches Handeln (Rauh, 2018, S. 260). Mentalisieren setzt dort an (Schwarzer, 2018, S. 81). Die Wissensvermittlung spielt zudem eine tragende Rolle. Dazu passend, geht mit dem Terminus Mentalisieren der Begriff «epistemisches Vertrauen» einher (Schwarzer, 2018, S. 81). Mit «epistemischem Vertrauen» ist soziales Lernen gemeint: Vertraut ein Kind der sozialen Informationsquelle – einem Menschen – wird der Lerninhalt als persönlich relevant eingestuft (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 56-58). Durch ein mentalisierendes Umfeld lernt ein Individuum Informationen eines anderen Individuums als relevant einzustufen und langfristig abzuspeichern (Fonagy, 2018, S. 10).

Das Konzept des Mentalisierens stammt aus dem klinischen Bereich und findet allmählich Verbreitung in interdisziplinären Bereichen wie der Pädagogik (Fonagy, 2018, S. 11). Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auf theoretischer Basis gefragt, ob Mentalisieren ins Lerncoaching implementiert werden kann und für den Leitfaden sinnvoll erscheint.

Im nächsten Kapitel folgt die Zielstellung und die daraus hervorgehenden Fragen für die Literaturanalyse.

1.3 Zielstellung und daraus hervorgehende Fragen für die Literaturanalyse

Nach der Darstellung von Alltagsbeobachtungen und Schlüsselszenen in Kapitel 1.1 erfolgte in Kapitel 1.2.1 und 1.2.2 eine Einordnung und Annäherung an die Thematik «Lerncoaching und Mentalisieren». Darauf aufbauend erfolgt die Zielstellung und die daraus hervorgehenden Fragen für den weiteren Verlauf der Arbeit.

Zielstellung dieser Arbeit ist:

Leitfaden gestalten aufgrund von:

- ...theoretischer Auseinandersetzung mit Beratungskonzepten des Lerncoachings und Ausarbeitung gelingender Beratungsaspekten.
- ...theoretischer Auseinandersetzung des Mentalisierens und Implementation in Beratungskonzepte des Lerncoachings.

Der Leitfaden soll von Lehrpersonen im Unterricht angewandt werden können. Ziele des Leitfadens beinhalten, dass es möglich ist, einzelne, als bedeutsam empfundene Aspekte für eine bestimmte Situation herauszunehmen und anzuwenden. Somit soll die Passung an die jeweilige Situation in der Praxis erhöht werden.

Da die Voraussetzungen in der Praxis unterschiedlich sein können und die pädagogische Arbeit jeweils angepasst werden muss, wird eine Frage sein, welche Bestandteile von Lerncoachingprozessen für mehrere Situationen relevant erscheinen. Zudem wird im nächsten Abschnitt gefragt, ob und falls ja, wie die Mentalisierungstheorie in die Thematik Lerncoaching eingebaut werden kann.

Um die Zielstellung erreichen zu können, wird folgenden Fragen nachgegangen:

1. Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?
2. Welche sonstigen Theorien erscheinen für den Einbezug sinnvoll?
3. Wie sinnvoll erscheint die Implementation des Mentalisierens in Beratungskonzepte des Lerncoachings?
4. Wie kann das Mentalisieren in Beratungskonzepte eingebaut werden?
5. Welche Überlegungen sollten für einen gelingenden Leitfaden sonst noch beigezogen werden?

Gemäss dem «Leitfaden Masterarbeit» (Mohr, 2022, S. 30) handelt es sich bei dem vorliegenden Werk um eine Entwicklungsarbeit «aufgrund einer systematischen Literaturanalyse». Wie die Forschungsmethodik dabei für die Zielstellung und die Beantwortung der Fragen erfolgt, wird im nächsten Kapitel dargelegt und ausgewertet.

2. Forschungsmethodik – Recherche und Zusammenstellung

Wie wird recherchiert und der Literaturcorpus zusammengestellt? Wie wird ausgewertet und welche Kritikpunkte gibt es?

Durch Einlesen in die Thematik erfolgt die Suche nach der aktuellen Forschungslange, dem «State of the Art» im Bereich des Lerncoachings sowie im Bereich des Mentalisierens. Dies geschieht nach den folgenden Kriterien:

1. Neuere Literatur wird bevorzugt. Falls diese jedoch nicht vorhanden ist, wird auf ältere Literatur zurückgegriffen. Zudem wird ältere Literatur beigezogen, wenn es sich um sogenannte Klassiker handelt.
2. Diese Arbeit bezieht sich auf das Schulsystem in der Schweiz, weshalb Literatur aus diesem kulturellen Raum bevorzugt wird. Aufgrund der Nähe zum deutschsprachigen Raum und dessen Fülle an Literatur wird ebenfalls Literatur, beispielsweise aus Deutschland, beigezogen. Erscheint es sinnvoll, wird die Literatursuche zudem auf englischsprachige Literatur ausgeweitet, z.B. in Praxisbeispielen des Mentalisierens. In Praxisbeispielen und wenn es relevant erscheint, wird der kulturelle Rahmen transparent dargestellt. Eine weitere Ausweitung der Literatur erfolgt durch den Einbezug von Konzepten aus der westlichen Gesellschaft. Die Ausweitung auf den Rest der Welt könnte durchaus interessant sein. Beispielsweise erfolgt die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit anhand von nordwestkamerunischen «Nso-Müttern» einem Schema, in welchem drei- bis vierjährige Kinder Gesprächsbeiträge der «Nso-Müttern» bestätigen, aber keine eigenen Beiträge von ihnen gefordert werden (Schröder et al., 2012, zitiert nach Keller, 2022, S. 72). Literatur wie eben beschrieben wird nicht in dieser Arbeit verwendet, da die Ausweitung auf weitere Regionen der Erde den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
3. Der Begriff «Coach:in» ist nicht geschützt. Für diese Arbeit wird nur Literatur von Personen aus dem Bereich Coaching verwendet, die zumindest eine Ausbildung zur Lehrperson oder eine Ausbildung aus einem interdisziplinären Bereich vorweisen, wie zum Beispiels der Psychologie. Bevorzugt werden jedoch Beiträge mit einem Peer-Review und Literatur von anerkannten Autor:innen mit anerkannten Ausbildungen im pädagogischen Bereich.
4. Es wird Literatur aus dem pädagogischen Bereich verwendet.

Nach der Herausarbeitung des Literaturkorpus der Arbeit gemäss den oben beschriebenen Kriterien, erfolgen die Schritte, um die Fragen aus Kapitel 1.3 beantworten und die gesetzte Zielstellung erreichen zu können.

Nach Begriffsdefinitionen erfolgt zunächst eine Vertiefung in die Lerncoachingkonzepte von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013). Jedes Konzept schliesst mit einem Fazit in Bezug auf die Fragen aus dem Kapitel 1.3 ab. Theorien, die als sinnvoll für den Leitfaden erscheinen, werden zusätzlich einbezogen.

Um erste Erkenntnisse festzuhalten, erfolgen Zwischenergebnisse der Zielstellung und der Fragen dieses Werkes über den im oben genannten ersten Abschnitt dieser Arbeit in Kapitel 6.

Im Anschluss folgt die Auseinandersetzung mit der Theorie der Mentalisierung – mit Bezug zur pädagogischen Praxis. Im 8. Kapitel wird ein Fazit dessen gezogen und anhand der Fragen zur Erreichung der Zielstellung aus Kapitel 1.3 werden Ergebnisse festgehalten. Das Produkt wird gemäss diesen Erkenntnissen erstellt. Die Auswertung und Kritik der Methodik erfolgt im Verlaufe der Arbeit und ist nach den Ergebnissen, in Kapitel 9, nachzulesen.

3. Zentrale Begriffe

Die Befassung mit der Bedeutung von für diese Arbeit relevanten Begrifflichkeiten erfolgt in diesem Kapitel. Sich wiederholende sowie implizit oder explizit relevante Begriffe werden erklärt. Dabei wird, dort wo es Sinn ergibt, zwischen der Bedeutung für die Thematik Lerncoaching und der Thematik Mentalisieren unterschieden. Teilweise erfolgt die Begriffserklärung im Text der jeweiligen Theorien selbst, weshalb sie in diesem Kapitel nicht vorhanden sind.

3.1 Affekte, Emotionen und Gefühle

Aufgrund der gegenseitigen Nähe und Verwobenheit der Begriffe sowie dem vermehrten Auftreten im Lerncoaching- wie auch im Mentalisierungsbereich werden die Begriffe Affekte, Emotionen und Gefühle an dieser Stelle definiert:

Nach Nicolaisen (2013, S. 43), Vertreter eines Lerncoachingansatzes, wie auch nach Fonagy, Gergely, Jurist und Target (2022, S. 75), besteht in der Literatur keine Einigkeit über die Begriffe. Nach Nicolaisen (2013, S. 43) besteht eine Gemeinsamkeit, dass alle Begriffe ein bio-psychisches Phänomen beschreiben. In dieser Arbeit werden affektive Zustände als übergeordnete mentale Zustände angesehen und Emotionen als Teile davon (Hasselbeck, 2015, S. 19). Mit dem Begriff Gefühl ist in Anlehnung an Damasio (2003, zitiert von Nicolaisen) die kulturelle Wertung der Emotion gemeint. Damit einher geht auch die Erkenntnis der Möglichkeit der Umdeutung und Umbewertung eines Gefühls. Dazu ist die Fähigkeit, eine reflexive Sichtweise einnehmen zu können, zentral.

3.2 Beratung, Coaching und Gespräch

Diese drei Begriffe der Lerncoachingansätze der vorliegenden Arbeit werden als Synonyme verwendet. Die Gespräche der zentralen Lerncoachingansätze dieser Arbeit (Hardeland, 2018, 2021; Furman, 2021; Nicolaisen, 2013) wie auch weitere Ansätze (z.B. Grolimund, 2014) folgen dabei einem ähnlichen Schema, wie in den Kapiteln zu den Lerncoachingansätzen dieser Arbeit zu lesen ist. Beispielsweise werden die Schüler:innen während der Beratung immer gefragt, ob sie mit dem nächsten Schritt zufrieden sind (Furman, 2021, S. 33; Grolimund, 2014, S. 100; Hardeland, 2021, S. 56; Nicolaisen, 2013, S. 123). Dies erhöht die Selbstwirksamkeit und dadurch auch die Motivation (Deci & Ryan, 1993). Die Befassung mit der Theorie von Deci und Ryan (1993) erfolgt im Kapitel Beratungsansatz nach Nicolaisen im Kapitel 4.3.

Der Begriff Gespräch wird im Sinne von Lerncoachingberatung gebraucht und grenzt sich in dieser Arbeit von Begriffen wie alltäglichen Unterrichtsgesprächen, Portfoliogesprächen, Elterngesprächen, Philosophiegesprächen, etc. ab. Ebenfalls zu weiteren Lernbegleitungen wie beispielsweise Scaffolding, das den Lernprozess durch ein Gerüst steuert, findet eine Trennung statt. Lerncoaching unterscheidet sich in der Ausrichtung durch eine deutlich offenere Lernbegleitung, beispielsweise durch die Aufnahme der Lösungsideen von gecoachten Personen im Lernprozess (Furman, 2021, S. 82-86, Hardeland, 2021, S. 61; Nicolaisen, 2013, S. 159-167).

Weiter wird in dieser Arbeit Lerncoaching nicht in Zusammenhang mit Benotung und Zeugnissen verwendet. Somit grenzt sich der Inhalt der vorliegenden Arbeit von damit in Verbindung stehenden Lernentwicklungsgesprächen (Bonanati, 2015, Kücherer, Ertl und Hartinger, 2020), Lerngesprächen (Knapp, 2022) und Schulischen Standortgesprächen (SSGs) ab. Lernentwicklungsgespräche beinhalten gemäss Kücherer et al. (2020, S. 99) in der Regel eine Selbsteinschätzung der Schüler:innen über die geforderten Kompetenzen. Zeugnisse werden in bayerischen Grundschulen seit dem Schuljahr 2020/21 teilweise durch Lernentwicklungsgespräche ersetzt (Bonanati, 2018, S. 13; Kücherer et al., 2022, S. 99). Häufiges Muster der Lernentwicklungsgespräche ist eine Frage zur Reflexion an die Lernenden, auf dessen Antwort von den Schüler:innen eine Bewertung der Lehrperson folgt (Bonanati, 2018, S. 411-412). Strukturell sind sie so angelegt, dass eine Reflexion über das letzte Halbjahr erfolgt und sowie die Planung (z.B. Festlegung von Lernzielen) des zweiten Halbjahres vorgenommen wird (Bonanati, 2015, S. 178). Nach Knapp (2022, S. 177) sind Lerngespräche sehr ähnlich wie Lernentwicklungsgespräche aufgebaut. Im Gegensatz zu Lernentwicklungsgesprächen beinhalten Lerngespräche kontinuierlichen und zeitnahen Bezug zu einem konkreten Lerngegenstand (ebd.). Eine Gemeinsamkeit von Lernentwicklungsgesprächen, Lerngesprächen und SSGs findet sich in der Machtposition von Schüler:innen und Lehrpersonen: Nach Bonanati (2015, S. 191) passen Schüler:innen ihre eigene Selbsteinschätzung an die Evaluation der Lehrpersonen an. Im Lerncoachingprozess ist es wichtig, sich diesen Mechanismen bewusst zu sein und Noten und Zeugnisse für die Lernbegleitung nach den Lerncoachingansätzen zu trennen. So können Schüler:innen beispielsweise Fehlschläge als Sammlung von neuen Erfahrungen ansehen und unterschiedliche Lösungswege ausprobieren (Nicolaisen, 2013, S. 159-167), ohne dafür eine negative Bewertung zu bekommen. Um dies den Schüler:innen klar zu machen, erfolgt zu Beginn des Gespräches unter anderem die Offenlegung der eigenen Rolle (Hardeland, 2021, S. 24; Nicolaisen, 2013, S. 64). Dies macht es wiederum unmöglich, diese Rolle während den Lerncoachinggesprächen zu ändern und beispielsweise in ein diszipliniertes Verhalten (siehe Kapitel 1.1.1) zu verfallen. Beim Begriff Disziplinalgespräch aus dem Kapitel 1.1.1 wird der strafende Charakter des Gesprächs betont. Von der strafenden Massnahme und somit dem Begriff Disziplinalgespräch grenzt sich diese Arbeit ab. Begründung: Erstens ist die Prävention am wichtigsten (Hillenbrand & Hennemann, 2012). Beispielsweise kann im Lerncoachinggespräch im Vorherein überlegt werden, dass das Gespräch an einem anderen Datum weitergeführt wird, falls die Konzentration der gecoachten Person nachlässt. Zweitens wirkt sich Bestrafung negativ auf die Beziehung aus (Hattie & Yates, 2015, S. 15-24; Neuhauser, 2020, S. 3). Falls keine als positiv erlebte Beziehung vorhanden ist, haben Schüler:innen zudem durch die Bestrafung nichts zu verlieren und

die Bestrafung ist somit wirkungslos. Darüber hinaus sehen Lernende den Auslöser der Strafe oft bei den Lehrpersonen und nicht bei sich selbst (Hattie & Yates, 2015, S. 17). Sie denken zum Beispiel: «Diese Lehrperson mag mich nicht.», (ebd.). Auch wenn Strafen in einigen Fällen als wirksam erlebt werden können, sind im Lerncoaching langfristige Lösungen gesucht, die sich auch in andere Kontexte übertragen lassen. Was aber im Rahmen dieser Arbeit beigezogen werden kann, sind die Empfehlungen von Neuhauser (2020, S. 3) sowie Gingelmaier und Kirsch (2020, S. 81): Grenzen und Auswirkungen des eigenen Verhaltens aufzeigen.

3.3 Beziehung

Der Begriff Beziehung wird in diesem Abschnitt definiert, da er im Bereich der Lerncoachingtheorie wie auch der Mentalisierungstheorie eine hohe Relevanz hat.

Im Bereich des Lerncoachings wird «Beziehung» folgendermassen definiert:

Hardeland (2021, S. 19-26) erwähnt unter anderem Begriffe wie «Vertraulichkeit», «Neutralität», «Transparenz» und «vertikales» Verhältnis. Nicolaisen (2013, S. 68-74) schreibt von einer klaren Selbstbeziehung, «Konfrontation», «Klarheit», persönlichen «Grenzen», «Empathie», «Akzeptanz» und «Kongruenz» für eine gelingende Beziehung.

Im Bereich der Mentalisierungstheorie bedeutet der Begriff Beziehung:

Gingelmaier und Schwarzer (2021, S. 12) beschreiben eine Beziehung als «zwischenmenschliche und intraindividuelle Austausch- und Resonanzphänomene». Je nach Kultur, Intensität und Rolle entstehen in der Interaktion zwischen Personen affektive Resonanzen (ebd.). Nach Küchenhoff (2009, S. 5) bildet sich das Selbst durch die Beziehung zu den anderen. Dies bedeutet auch eine hohe Verantwortung der Lehrperson, in der Art und Weise wie sie in Beziehung mit Schüler:innen tritt.

Im Lerncoaching erfolgt die Definition der Beziehung über das Wie und im Mentalisieren über das Was.

3.4 Systemtheorie und Konstruktivismus

Der systemische Ansatz wird definiert als ein «Konstrukt [...], das aus Beziehungen, Kommunikationen und Handlungen besteht, die von den Menschen (der Systemumwelt), die dieses System bilden, erzeugt werden.» (Radatz, 2015, S. 60).

Hardeland (2018, 2021), Furman (2021) und Nicolaisen (2013) greifen in ihren Lerncoaching-Ansätzen auf systemische Sichtweisen zurück. Auch das Konzept der Mentalisierung verfolgt einen Ansatz der Annäherung von inneren Zuständen, die konstruiert sind. Ausgehend von dieser Erkenntnis wird im Folgenden dargestellt, wie die Systemtheorie und der Konstruktivismus in dieser Arbeit verstanden und angewendet werden.

Canonica (2021, S. 6) stellt gestützt auf Radatz (2015) sowie Gaio und Lusti (2020) aus dem Coaching-Bereich mehrere Grundannahmen der systemischen Sichtweise auf (siehe Abbildung 3).

Grundannahmen der systemischen Sichtweise

1. Es gibt keine objektive Wirklichkeit, jede Erkenntnis ist eine Konstruktion von Wirklichkeit
2. Es gibt keine objektive Beobachtung oder Beurteilung
3. Soziale Systeme sind komplex
4. Soziale Systeme sind selbstreferentiell
5. Soziale Systeme sind offen und gleichzeitig geschlossen
6. Soziale Systeme *sind* nicht, sie *verhalten* sich
7. Alles Handeln macht Sinn für den Handelnden
8. Soziale Systeme sind veränderlich

HHH

(vgl. Radatz 2015, Gaio & Lusti 2020)

Abbildung 3: Leitsätze nach Canonica (2021, S. 6)

ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Die Beobachtung und Beurteilung fassen jeweils auf den vorhandenen Repräsentanzen der jeweiligen Person und sind von dieser abhängig. Wahrnehmungshorizont und Wahrnehmung beeinflussen sich gegenseitig. Aus den Grundannahmen drei, vier, fünf und acht von Canonica (ebd.) ergibt sich die Erkenntnis, dass die pädagogische Arbeit durch die vielen Vernetzungen und Zusammenhänge komplex ist (Canonica, 2021, S. 26). Die Komplexität entsteht, weil die pädagogische Arbeit auf der Kommunikation zwischen Individuen fusst, wobei diese Individuen auf Basis ihrer unterschiedlichen Realitäten miteinander interagieren. Für das Lerncoaching bedeutet dies beispielsweise, dass die eigene Vorstellung über eine Person, eine Situation oder einen Gegenstand nicht essenziell ist. Ein kritischer Umgang über die Wertung anderer Person resultiert beispielsweise daraus. In der Beratung wird vorurteilsfrei vorgegangen und im Verlaufe der Beratung an das innere Erleben des Coachees angeknüpft. Der Begriff «Coachee» wird in dieser Arbeit für diverse, weibliche und männliche Schüler:innen verwendet. Mit «Coachees» sind Schüler:innen gemeint, die sich in der Rolle der gecoachten Person befinden.

Des Weiteren wird auf die Suche nach Schuldigen (ebd.) verzichtet und stattdessen systemische, ressourcenorientierte und lösungsorientierte Fragen wie zirkuläre Fragen, Fragen nach dem Wie oder dem Wann für die effektive Lösungsfindung angewendet. «Wie gelingt dir...?», ist eine typische Frage. Wie auch: «Wann gelingt es dir, dich auf die Aufgabe zu fokussieren?» Diesen Überlegungen folgend, ergibt sich die Erkenntnis, dass Sprache wirkmächtig ist, weil beispielsweise je nach Art der Frage die Lösungsfindung erleichtert oder erschwert wird. Coachende Personen sind sich im Idealfall über ihr Sprechen und Tun sowie dessen Auswirkungen bewusst. Die Grundannahme 6 von Canonica (2021, S. 6) wirkt sich in dieser Arbeit auf das Menschenbild aus. Demnach sind Menschen nicht blöd, intelligent, schwach, stark, etc., sondern sie verhalten sich in Bezug auf eine bestimmte Situation, denn sie sind nicht statisch. Die Grundannahme 7 von Canonica (ebd.) wird beispielsweise bei der Hypothesenverwendung gebraucht. Beispielsweise, wenn ein Kind in einer bestimmten Kreissituation unaufhörlich redet, wird das dahinterliegende Bedürfnis in Form einer Hypothese erfragt. Das Ziel des Lerncoachings wäre dann herauszufinden, auf welchem sozial angemessenen Weg in der Klasse das Bedürfnis dieses Kindes befriedigt werden kann.

Aus der Grundannahme eins von Canonica (ebd.) ergibt sich die für diese Arbeit relevante Annahme, dass jedes Wissen eines Menschen eine Konstruktion der Wirklichkeit ist. In dieser Arbeit wird an diesen Konstruktionen und dessen Veränderungen gearbeitet. Weiter ist es nach Canonicas (ebd.) Grundannahme zwei Lehr- und Fachpersonen, wie auch Schüler:innen, nicht möglich objektiv zu beobachten und zu beurteilen. Für das Lerncoaching dieser Arbeit

Die genannten Grundannahmen für das Lerncoaching dieser Arbeit sind grundsätzlich nichts neues, wie im nachfolgenden Abschnitt ersichtlich wird:

Niklas Luhmann, Soziologe, und Uri Bronfenbrenner, Entwicklungspsychologe, sind zwei bekannte Vertreter der Systemtheorie (Häuselmann, 2023, S. 5-16). Die Systemtheorie nach Luhmann beinhaltet Elemente, welche vielfältige Wechselwirkungen hervorrufen, wobei ein soziales System aus Kommunikation besteht (Berghaus, 2022). In jedem sozialen System finden sich bestimmte Regeln und Routinen der Kommunikation (ebd.). Dies ist auch im System der Schule der Fall. Bronfenbrenners (1993) ökosystemischer Ansatz, wonach sich ein Kind im Mikrosystem Familie, im Mikrosystem der Schule, im Mesosystem des Wohnorts, etc. befindet, beinhaltet ebenfalls eine systemische Sichtweise.

Auch wenn systemische Grundannahmen nicht neu erscheinen, verdeutlichen sie die zentrale Stellung von Lerncoaching in der Schule: Verbesserung der Kommunikation, Stärkung der Autonomie, regelmässige Feedbacks, Ansiedelung der Lernziele in der «Zone der nächsten Entwicklung». All dies sind nach Canonica (2021, S. 24) relevante Punkte im schulischen Umfeld, welche Bestandteile des Lerncoachings bilden. Zudem werden im Lerncoaching Schwierigkeiten als «veränderbare Lebenssituationen der Schüler:innen» (Häuselmann, 2023, S. 24) angesehen.

3.5 Verhalten

Wie wird Verhalten in dieser Arbeit angesehen?

Zur Definition wird Grolimund (2014, S. 200) hinzugezogen:

- «Verhalten ist erklärbar.»
- «Verhalten wurde unter bestimmten Bedingungen erworben.»
- «Verhalten bleibt bestehen, weil es eine Funktion erfüllt.»

Canonica (2021, S. 6) schreibt, jedes Verhalten macht subjektiv gesehen Sinn und schliesst sich damit Grolimund (2014, S. 200) und Nicolaisen (2013, S. 189-201) an. Im Lerncoaching dieser Arbeit muss daher für eine Veränderung des Verhaltens eine Annäherung nach der Funktion des jeweiligen Verhaltens stattfinden. Diese Definition stammt aus dem Lerncoachingbereich. Die Definition in der Mentalisierungstheorie wird nicht explizit mit diesen Worten erwähnt, schliesst sich jedoch diesem Verständnis an. Verhalten wird eher im Zusammenhang mit «Emotionsregulierung» oder «Affektregulierung» oder allgemein Affekten gesehen (in Anlehnung an Fonagy et al., 2022, S 75)

Im nachfolgenden Kapitel beginnt die Auseinandersetzung mit den drei Lerncoachingkonzepten von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013).

4. Zentrale Lerncoachingkonzepte

Im Kapitel 4.1 erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Beratungskonzept nach Furman (2021), im Kapitel 4.2 das Beratungskonzept nach Hardeland (2018, 2021) und im Kapitel 4.3 das Beratungskonzept nach Nicolaisen (2013). Im Kapitel 4.3 erfolgt zusätzlich ein Exkurs in die

Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993). Die Kapitel sind jeweils so aufgebaut, dass zuerst die Theorie wiedergeben und anschliessend von einem Fazit in Hinblick auf die Zielstellung dieser Arbeit abgeschlossen wird.

4.1 Beratungskonzept nach Furman (2021)

Abbildung 4: Ich schaffs! Probleme in Fähigkeiten umwandeln (Furman, 2021).

Furman (2021, S. 13-18), Psychiater und Psychotherapeut, entwickelte mit zwei Sonderschullehrpersonen, Sirpa Birn und Tuija Terävä, eine sogenannte «Ich-schaffs!»-Methode bestehend aus 15 Schritten, die in der systemisch-lösungsorientierten Psychologie und Pädagogik zu verorten ist. Entstanden ist das Programm im finnischen Tageszentrum Keula für zwischen vier und sieben Jahre alte Kinder (ebd., S. 17). Furman schreibt, dass das «Ich schaffs!»-Programm mit Anpassungen auch für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene angewendet werden kann (ebd., S. 13).

Nach Furman (2021, S. 13-15) kann das Programm zum Einsatz kommen, wenn sich in der Entwicklung eines Kindes Herausforderungen in langanhaltenden Schwierigkeiten festsetzen. Dies können beispielsweise Ängste, Zwangsrituale, Wutanfälle, aggressives Verhalten, Depression oder andere Verhaltensweisen sein (ebd., S. 112-150). Die Grundidee des Programmes ist, dass Kinder diese Schwierigkeiten überwinden können, indem sie die damit einhergehenden Fähigkeiten erlernen (ebd., S. 13-15). Furman (2021) geht nicht auf konkrete Beratungsansätze ein, sondern diese sind zwischen den Zeilen zu lesen. Nachfolgend findet eine gekürzte Wiedergabe des 15-Schritte-Programms statt, welches in der anschliessenden Interpretation eingeordnet und ein Fazit gezogen wird.

In den folgenden Abschnitten werden die 15 Schritte wiedergegeben:

4.1.1 15-Schritte Programm

«Schritt 1: Probleme in Fähigkeiten verwandeln» (ebd., S. 23).

«Was muss das Kind lernen, damit das Problem verschwindet?», lautet die zentrale Frage gemäss Furman (ebd., S. 25). In diesem Schritt wird überlegt, welche Fähigkeit erlernt werden muss (ebd., S. 24-25). Beispielsweise beim sozial unerwünschten Schmatzen während dem Essen wäre dies: Mit geschlossenem Mund zu kauen. Furman (ebd., S. 24-24) nennt dies «verfähigen». Es gibt Kinder mit

mehreren Schwierigkeiten und Kinder mit komplexen Schwierigkeiten (ebd., S. 25-29). Bei mehreren Schwierigkeiten sollen die zu lernenden Fähigkeiten gesammelt werden und bei der für das Kind am leichtesten zu erlernenden Fähigkeit begonnen werden, so dass es motiviert ist und weiterhin motiviert bleibt (ebd.). Bei komplexen Fähigkeiten, wie z.B. das eigene Selbstvertrauen zu stärken, muss überlegt werden, welche Fähigkeiten dahinter liegen (ebd.). Dies könnte z.B. sein, sich zu trauen, in der Pause auf dem Klettergerüst zu klettern oder sich zu trauen, alleine in die Logopädie zu laufen, etc. Diese Teilfähigkeiten werden dann ebenfalls nacheinander erlernt, bis sie sich in die erwünschte Fähigkeit verwandeln (ebd.). Die Fähigkeiten müssen so formuliert sein, dass das Kind weiss, was es tun soll (ebd., S. 29-32). Beispielweise «leise zu sein» anstatt «nicht laut zu schreien» (ebd.). Bei schlechten Angewohnheiten bedeutet dies, diese durch gesellschaftlich anerkannte Angewohnheiten zu ersetzen, beispielsweise Nägel kauen durch Nägel feilen ersetzen. Beim Thema Lügen könnte die «Verfähigkeit» lauten: «Dichtung und Wahrheit unterscheiden können» und «anderen mitteilen können, ob es sich um eine Dichtung oder die Wahrheit handelt» (ebd.).

«Schritt 2: Sich auf eine zu erlernende Fähigkeit einigen» (ebd., S. 33).

In diesem Schritt geht es darum, mit dem Kind zu besprechen, welche Fähigkeit es (zuerst) lernen sollte (ebd., S. 33-37). Wird das zu erlernende Verhalten eines Kindes respektvoll thematisiert, steigen Kinder nach Furman (ebd.) oft in den Lernprozess ein. Gemäss Furman (ebd.) fällt es Kindern einfacher, sich darauf einzulassen, wenn in der Wir-Form (z.B. Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen) gesprochen wird. Beispiele dafür wären: «Wir sind der Ansicht, dass es dir besser gehen würde, wenn du lernen würdest zu warten». Bei jüngeren Kindern kann gemäss Furman (ebd.) das erwünschte Lernziel direkt angesprochen werden, bei älteren Kindern soll das Lernziel besprochen werden. Ein weiterer Tipp von Furman (ebd.) ist, die «Ich-schaffs!»-Methode mit allen Kindern der Familie oder der Klasse anzuwenden. So kann vermieden werden, dass ein Kind das Stigma «besonders» oder «anders» bekommt (ebd.). Furman (ebd.) schreibt zudem von einem Beispiel, wie die «Ich-schaffs!»-Methode in einer Klasse eingeführt wurde: Die Lehrperson verwickelte die Klasse anhand eines Plakates in ein Gespräch, mit dem Ziel, herauszufinden, welche Art von Fähigkeiten erlernt werden sollten: Im «Land der Freundschaftsfähigkeiten», im «Land der Schulfähigkeiten», im «Land der Erwachsenenfähigkeiten» und im «Land des Mutes» (ebd.). Die Kinder wurden anschliessend in Gruppen von jeweils vier Kindern eingeteilt und suchten die zu erlernenden Fähigkeiten füreinander aus.

«Schritt 3: Den Nutzen der Fähigkeit herausfinden» (ebd., S. 38).

Um die neue Fähigkeit erlernen zu können, ist die Motivation nach Furman (ebd., S. 38-43) wichtig. Dazu muss mit dem Kind über die Vorteile für sich und die Mitmenschen gesprochen werden, welche mit der neuen Fähigkeit einhergehen.

«Schritt 4: Der Fähigkeit einen Namen geben» (ebd., S. 44).

Die Namen können nach Furman (ebd., S. 44-46) kreativ ausfallen. Fällt dem Kind kein Name ein, kann nach Vorbildern gesucht werden (ebd.). Furman (ebd.) erwähnt das Beispiel, in welchem die Fähigkeit nach dem Haustier benannt wird, da es gut zuhören kann.

«Schritt 5: Eine Kraftfigur aussuchen» (ebd., S. 47).

Die Kraftfigur kann auf einem Poster mit der Beschreibung der Fähigkeit festgehalten werden (ebd., S. 47-51). Der Sinn und Zweck der Kraftfiguren sind die Ermutigung bei Rückschlägen, als Hilfestellung an die eigenen Fähigkeiten zu glauben, Stärke zu geben und Erinnerungshilfen darzustellen (ebd.). Möglich ist es auch, erst die Kraftfigur auszusuchen und dann über die Kraftfigur in die «Ich-schaffs!»-Methode einzusteigen (ebd.).

«Schritt 6: Helfer einladen» (ebd., S. 52).

Das Kind nennt die Helfenden und fragt die entsprechenden Personen, ob sie helfen, die Fähigkeit zu erlernen (ebd., S. 52-57). Das Kind kann auch das Poster vorstellen und die Helfenden schreiben ihren Namen in die Spalte «Helfende». Die Helfenden ermutigen, erinnern an die Fähigkeit und loben die Fortschritte. Für die Motivation sind nach Furman Peers wichtige Helfende. Eltern, Lehrpersonen und andere Personen im Umfeld des Kindes sind weitere Helfende. Durch die helfenden Personen entsteht eine Kooperation im Umfeld des Kindes, was sich z.B. bei geschiedenen Paaren als sinnvoll herausstellen kann (ebd.).

«Schritt 7: Vertrauen aufbauen» (ebd., S. 58).

Kinder, die Schwierigkeiten haben, eine Fähigkeit zu erlernen, welche andere Kinder in ihrem Alter schon können, sind gemäss Furman (ebd., S. 58-62) oft entmutigt. Deshalb ist es wichtig, die Kinder zu ermutigen und Fortschritte zu würdigen - auch wenn es lange dauert und sich als schwierig herausstellt (ebd.). Eine wirksame Ermutigung nach Furman (ebd.) ist, wenn die beteiligten Erwachsenen (Eltern, Fachpersonen, Lehrpersonen, etc.) dem Kind mitteilen, weshalb sie glauben, dass das Kind die Fähigkeit erlernen wird: Beispielsweise weil es schon andere Fähigkeiten erlernt hat, so stark wie eine Hyäne ist, etc.

«Schritt 8: Die Feier planen» (ebd., S. 63).

Furman (ebd., S. 63-68) schreibt, die Feier zu planen hilft der Motivation und der Zuversicht, dass die Kinder es schaffen können, die Fähigkeit zu erwerben. Die Feier kann dabei ein Fest mit Essen, Getränken, Dekoration, Verkleidung, etc. sein oder auch einen gemeinsamen Ausflug, gemeinsam etwas schauen oder bei Jugendlichen zum Beispiel einen Kaffee zusammen zu trinken (ebd.). Bei Klassen mit vielen Kindern besteht die Schwierigkeit, dass aus organisatorischen und zeitlichen Gründen eine Feier für jedes Kind nicht möglich sein kann und bei einer gemeinsamen Feier es sein kann, dass nicht alle Kinder die Fähigkeit zu einem bestimmten Punkt schon erworben haben (ebd.). Furman (ebd.) nennt die Möglichkeit, dass deshalb der Lernfortschritt gefeiert wird. Es kann auch sein, dass ein Kind die erworbene Fähigkeit nicht öffentlich feiern möchte – zum Beispiel, weil es mit Scham besetzt sein kann (ebd.).

«Schritt 9: Die Fähigkeit beschreiben» (ebd., S. 69).

Für die Kinder ist es nach Furman (ebd., S. 69-73) wichtig zu wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie die Fähigkeit erlernt haben. Das Lernziel soll klar sein (ebd.). Dies geschieht durch das Gespräch. Zum Beispiel sagt eine Lehrperson: «Wir gehen davon aus, dass du gelernt hast, «lieb» zu anderen Kindern zu sein. Wie würdest du dann reagieren, wenn ein Kind dich auslacht?» Daraufhin wird ein passendes Rollenspiel durchgeführt (ebd.).

«Schritt 10: Öffentlich machen» (ebd., S. 74).

In diesem Schritt werden die beteiligten Personen über die Fähigkeit, die erlernt wird, informiert, um dabei zu helfen (ebd., S. 74-81). Ein weiteres Ziel ist, dass das Umfeld des Kindes wegkommt vom Problem und stattdessen über die Fähigkeit spricht (ebd.). So erfährt das Kind eine andere Erwartung, welches für den Lernprozess förderlich ist (ebd.). Bei der Veröffentlichung muss beachtet werden, wer alles einbezogen wird (ebd.). Spricht die gesamte Schule über das Kind im Sinne eines Problems, wird nach Furman (ebd.) die gesamte Schule einbezogen. Weiss nur die Familie von der Schwierigkeit, wird nur die Familie einbezogen – durch ein Poster oder ein Heft beispielsweise (ebd.).

«Schritt 11: Die Fähigkeit üben» (ebd., S. 82).

Furman (ebd., S. 82-92) schreibt, Übungsprogramme funktionieren gut, wenn Kinder bei der Erstellung aktiv mitarbeiten und ihre Ideen einbezogen werden. Es soll bei leichten Übungen angefangen werden und die Schwierigkeit schrittweise erhöht werden (ebd.). Jüngere Kinder sprechen gut auf Rollenspiele an (ebd.). Furman (ebd.) erwähnt das Beispiel von Jenny, welche lernte, sich ruhig von der Mutter verabschieden zu können durch folgendes Rollenspiel: Ein helfendes Kind spielte die Mutter, ein anderes helfendes Kind die Lehrperson und Jenny spielte sich selbst. Als nächster Lernschritt kam die Mutter von Jenny hinzu und die beiden helfenden Kinder spielten die Lehrperson (ebd.). Älteren Lernenden hilft ein Erfolgstagebuch, in welchen alle Erfolgserlebnisse notiert werden (ebd.). Je nach Kind und Fähigkeit wird unterschiedlich lange und oft geübt (ebd.). In diesem Prozess ist die Bewunderung von anderen Personen wichtig (ebd.). Furman (ebd.) erwähnt das dreifache Lob: 1. Bewunderung ausdrücken durch Begriffe wie «wunderbar», 2. die Schwierigkeit wertschätzen wie beispielsweise «Das war richtig schwierig und du hast es sehr schnell gelernt» und 3. das Kind erklären lassen, wie es dies hinbekommen hat. Eine andere wirksame Art des Lobens nach Furman (ebd.) ist «durch die Gerücheküche loben». Die geschieht beispielsweise dann, wenn sich Erwachsene über positive Lernschritte des Kindes, welches sich in Hörweite befindet, reden oder dem Kind direkt sagen, dass eine andere Person sehr positiv über seine Fähigkeit geredet hat (ebd.).

«Schritt 12: Erinnerungshilfen erfinden» (ebd., S. 93).

Rückschläge werden im Lernprozess im 15-Schritte Programm nach Furman (ebd., S. 93-96) eingeplant. Sie werden als «zeitweiliges Vergessen von Fähigkeiten» betrachtet und nicht als Probleme, die wieder kommen (ebd.). Dies hilft den Kindern und den Erwachsenen, mit Frustration und Enttäuschung so umzugehen, dass das Kind nicht demoralisiert wird (ebd.). Die Kinder werden gefragt, wie

sie daran erinnert werden möchten, wenn sie die Fähigkeit vergessen, z.B. durch ein Wort, eine Geste, etc. (ebd.). Danach wird dies durchgespielt und geschaut, wie dies funktioniert (ebd.). In Klassen werden die Helfer dafür eingesetzt (ebd.). Das Kind gibt bekannt, wie es von seinen Helfern erinnert werden möchte. (ebd.).

«Schritt 13: Den Erfolg feiern» (ebd., S. 97).

Dieser Schritt erfolgt, wenn das Gefühl vom Kind und von beteiligten Personen aufkommt, die Fähigkeit erlernt zu haben – was nach Furman (ebd., S. 97-103) nach Wochen bis spätestens Monaten geschieht. Falls das Kind die Fähigkeit bis dahin nicht erlernt, kann es sein, dass die Fähigkeit vereinfacht werden muss, dass mit ihm die Vorteile nochmals durchgegangen werden muss, dass es noch mehr Übungszeit benötigt oder dass das Umfeld des Kindes mehr kooperieren muss als bisher (ebd.). Das Fest selbst stellt ein Symbol für die Tatsache dar, dass es dem Kind gelungen ist, die Fähigkeit zu erlernen (ebd.). Nach dem Fest dürfen nach Furman (ebd.) Fehler immer noch passieren, es hat nun die Werkzeuge für die Fähigkeit in der Hand (ebd.). Allen helfenden Personen zu danken, bildet ein fester Bestandteil der Feier, weil dies nach Furman (ebd.) eine wichtige soziale Fähigkeit ist.

«Schritt 14: Die Fähigkeit an andere weitergeben» (ebd., S. 104).

Furman (ebd., S. 104-107) beschreibt die Wichtigkeit, die Fähigkeit weiterzugeben folgendermassen: Die eigene Fähigkeit verstärken, Verbesserung des Rufes des Kindes, Beitrag zur Gemeinschaft indem andere Kinder die Fähigkeit lernen können, und das Kind fühlt sich selbstwirksam.

«Schritt 15: Zur nächsten Fähigkeit übergehen» (ebd., S. 108).

Nachdem eine Fähigkeit erlernt worden ist, erhöht dies nach Furman (ebd., S. 108-111) das Selbstvertrauen um eine nächste Fähigkeit, welche auch schwieriger sein kann, zu erlernen.

4.1.2 Fazit

Über eine allgemeine Interpretation sowie anhand der ersten Frage für die Erreichung der Zielstellung aus Kapitel 1.3 erfolgt das Fazit für die Erstellung des Leitfadens.

Wie kann das Lerncoaching von Furman (2021) allgemein interpretiert werden?

Frage: Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?

Das "Ich-schaffs"-Programm ist im Allgemeinen eher wie eine Abendlektüre als eine wissenschaftliche Literatur zu lesen, da Furman (2021) pädagogische und psychologische Konzepte implizit wiedergibt und nicht explizit erwähnt. Literaturverweise sind nicht zu finden, auch nicht in den Praxisbeispielen. Beispielsweise schreibt Furman (ebd., S. 105): «Es ist wohl bekannt, dass die effizienteste Methode, etwas zu lernen, ist, es jemandem anderem beizubringen.» Er gibt jedoch keine Literaturverweise an, auf wessen Erkenntnisse er sich stützt. Weiter erwähnt Furman (ebd.) beispielsweise auf Seite 106-107 den Namen Bob Wallace und gibt eine Geschichte von ihm wieder, die er in einer Kolumne im Internet geschrieben habe, aber ohne weitere Angaben.

Die Erkenntnisse von Furman (2021) werden vor allem als persönliche Evidenz eingeordnet. Da das Programm im finnischen Tageszentrum Keula entwickelt wurde (ebd., S. 17), wird davon ausgegangen, dass sich das Programm dort als wirksam erwiesen hat. Jedoch kann der Einbezug von fachlichem Hintergrundwissen durchaus relevant sein, was im Konzept von Furman (2021) teilweise vermisst wird. Beispielsweise sind keine Informationen zu finden, ab welchem Alter Kinder sich in das Gegenüber einfühlen können. Für die Festlegung von passenden Lernzielen sind solche Überlegungen wichtig. Im Verlauf der Arbeit werden diese Aspekte unter Einbezug weiterer Literatur thematisiert.

In der Danksagung erwähnt Furman (ebd., S. 155) Insoo Kim Berg und Steve de Shazer, Vertreter:innen des lösungsorientierten Ansatzes. Das Lerncoaching von Furman (2021) lässt sich in den lösungsorientierten Ansatz einordnen. Dies wird beispielsweise im ersten Schritt ersichtlich, indem direkt nach Lösungen in Form von neuen erlernbaren Fähigkeiten gesucht wird (ebd., S. 23-32) oder durch die Vermeidung von gegenseitigen Schulzuweisungen (ebd., S. 104-105). Zudem wird dies ersichtlich in den Seiten von 94-95, in welchen Handlungsmöglichkeiten bei einer Demoralisierung genannt werden (ebd.). Weiter kann der Beratungsansatz von Furman (2021) in der systemischen Arbeitsweise verortet werden. Dies wird beispielsweise im Schritt sechs (ebd., S. 52-57) ersichtlich, in welchem Helfende eingeladen werden oder im Schritt zehn (ebd., S. 74-81), in welchem die zu erlernende Fähigkeit öffentlich gemacht wird. Auch im Schritt 14 (ebd., S. 104-107) sind systemische Aspekte vorhanden, da Furman (ebd.) für eine Weitergabe der erlernten Fähigkeiten an andere plädiert (wodurch auch ein Rückschlag nach Furman (ebd.) reduziert wird).

Ein zentrales Element des Lerncoachings nach Furman (2021) scheint die Motivation zu sein. Beispielsweise in Schritt zwei (ebd., S. 33-37) ist es für die Motivation wichtig, dass das Kind die Fähigkeit selbst lernen möchte. Furman (ebd., S. 88-92) scheint die Thematik Motivation mit der Thematik Loben zu verbinden. Die Wirksamkeit von Loben ist jedoch umstritten, wie beispielsweise anhand von Hattie und Yates (2015, S. 64-65) ersichtlich ist: Loben hilft nicht beim Lernen. Problematisch beim Loben ist zudem die entstehende Abhängigkeit und ein plötzlicher Wegfall von Lob (ebd.). Informationshaltiges Feedback ist wirksamer für Lernprozesse (ebd.). Aus diesem Grund werden lobende Aspekte für den Leitfaden weggelassen.

Ein weiteres wichtiges Element scheinen Rollenspiele zu sein. Beispielsweise in Schritt 11 (ebd., S. 82-92) zeigt das Kind in einem Rollenspiel vor, wie es die Fähigkeit üben wird. Im gesamten Prozess kommen Rollenspiele immer wieder vor (Furman, 2021). Rollenspiele werden – zumal für jüngere Kinder - in den Leitfaden aufgenommen, da sie für die Kinder beispielsweise eine Übungsmöglichkeit und Klarheit über das Lernziel bieten.

Furman (2021) gibt ausschliesslich positive Verläufe von Praxisbeispielen wieder, keine negativen. Aus diesem Grund wird folgende Online-Befragung für weitere Überlegungen hinzugezogen:

Stephan (2013, S. 17-48) führte eine Online-Befragung zur Wirksamkeit des "Ich-schaffs"-Programm durch. Die 23 Teilnehmenden waren in Besitz einer "Ich-schaffs"-Weiterbildung und wiesen eine

Erfahrung von mehreren Berufsjahren auf (ebd.). Nachfolgend werden davon Erkenntnisse über die Umsetzung im schulischen Umfeld wiedergegeben.

Die ersten 13 Schritte wurden von allen Teilnehmenden angewendet, sechs Befragte änderten dabei die Reihenfolge. Das Programm wurde von 15 Personen im Einzelsetting und von neun Personen in Gruppen angewendet. Die Lernzielerreichung von Schüler:innen anhand der Methode wurde mit "eher" oder "ganz" bestätigt. Im Allgemeinen fand das Programm einen guten bis sehr guten Anklang unter den Teilnehmenden. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen das Programm nicht wirksam ist, wie zehn Befragte bekannt gaben. Eine Erweiterung mit einem Konzept von einem mentalen Training wurde gewünscht (ebd.). Dies wird im Verlaufe dieser Arbeit hinzukommen.

Das Programm scheint in der Praxis im Allgemeinen zu funktionieren, wie den Erkenntnissen von Stephan (2013) zu entnehmen ist, könnte es aber organisatorisch und zeitlich schwierig sein, alle Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge anzuwenden. Die Schritte werden für den Leitfaden daher nicht in exakt gleicher Art und Weise übernommen. Falls dies gewünscht ist, können für diese Vorgehensweise die Materialien von Furman verwendet werden (siehe www.carl-auer.de).

Grundsätzlich ist das Programm von Furman (2021) auf jüngere Kinder (vier bis sieben-jährige) ausgerichtet, kann mit Anpassungen jedoch auch für ältere Schüler:innen funktionieren. Dies wird im Leitfaden herausgearbeitet werden. Nach Furman (2021) und Stephan (2013) kann die «Ich-schaffs!»-Methode im Einzelsetting wie auch in Gruppen angewendet werden. Im Leitfaden soll es möglich sein, das Setting an die Situationen in der Praxis anpassen zu können. Darüber hinaus scheinen Verhaltensziele zentral zu sein, weshalb die «Ich-schaffs!»-Methode optimal zur Erstellung des Leitfadens gebraucht werden kann. Im nächsten Kapitel erfolgt die Befassung mit dem Beratungskonzept nach Hardeland (2018, 2021).

4.2 Beratungskonzept nach Hardeland (2018, 2021)

Hardeland (2021, S. 38-49), Lehrperson, bezieht sich auf den Konstruktivismus, den kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz, den personenzentrierten Beratungsansatz, den systemischen Beratungsansatz und den lösungsorientierten (Kurzzeit-)Beratungsansatz. Hardeland (2021, S. 49) zitiert Watzlawick (1984, zit. nach Schulte-Werning, 2012, S. 89): «Wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, für den ist die ganze Welt ein Nagel». Anhand dieses Mottos plädiert sie (ebd.) dafür, dass die genannten Beratungsansätze wie ein Werkzeugkoffer genutzt werden. Dies bedeutet, die Thematik unter verschiedenen Sichtweisen zu betrachten und die Ansätze je nach Situation anzuwenden und zu kombinieren.

Nachfolgend werden die Beratungsansätze und deren Bedeutung im Lerncoaching nach Hardeland (ebd.) ausgeführt:

4.2.1 Beratung aufgrund des Konstruktivismus

Hardeland (2021, S. 38-39) versteht unter dem Konstruktivismus, die Hervorhebung der Autonomie des Individuums. Der Mensch konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit, unter anderem durch die

Beobachtung und durch die Erfahrungswelt. Weil sich die wahrgenommene Realität von Mensch zu Mensch unterscheidet, gibt es keine Objektivität, sondern viele subjektive Konstrukte (ebd.). Harde-land bezieht sich dabei auf Pallasch und Kölln (2014, ebd.).

Für die Gespräche nach Harde-land (ebd.) bedeutet dies, die Aussagen der Lernenden als persönliche Wahrnehmungen und Konstruktionen und nicht als objektive Wahrheit und Realität anzuschauen. Die Wahrnehmungen der Lernenden sollen gebraucht werden, um individuelle und für die Lernenden geeignete Lösungen zu schaffen.

Der Konstruktivismus als übergeordnete Erkenntnistheorie als Grundverständnis ist beispielsweise im Unterrichtsbeispiel Harde-lands (2018, S. 42-46) «5 x 3 (Minuten) – sich vielfältig austauschen» für Klassencoaching zu finden. In dieser Coaching-ektion geht es darum, dass sich Lernende zum selben Lernthema mit mehreren Personen austauschen und so zu neuen Erkenntnissen über das Thema, sich selbst und die anderen gelangen (ebd.).

4.2.2 Beratung aufgrund des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Beratungsansatzes

Harde-land (2021, S. 39-41) bezieht sich auf den Behaviorismus nach Watson als Ursprung des Ansatzes und die Psychologen Skinner, Beck, Ellis und Meichenbaum als weiterentwickelnde Vertreter hin zum kognitiven Ansatz. Sie (ebd.) versteht das Verhalten eines Menschen unter diesem Ansatz als durch kognitive vorausgehende Prozesse gesteuert. In den Gesprächen sollen daher die Denk- und Verhaltensweisen unter die Lupe genommen werden und bei Schwierigkeiten an kognitiven Denkweisen angesetzt werden: Glaubenssätze wie «ich schaffe das nie» sollen ersetzt werden durch «ich schaffe das».

Ein Gespräch könnte gemäss diesem Ansatz im Allgemeinen folgendermassen aussehen: Emma möchte pünktlich in der Schule ankommen. Sie wird gefragt, in welchen Momenten sie zu spät kommt und welchen Nutzen das unpünktliche Erscheinen für sie hat. Schliesslich werden im Gespräch alternative Handlungen erarbeitet und Emma überlegt sich die Einzelschritte und den Transfer in die Praxis. Durch positives Feedback, Lob und Belohnung werden die besprochenen alternativen Handlungen während den Gesprächen verstärkt.

Geht es im Lerncoaching um die Umsetzung von Lösungen, beschreibt Harde-land (ebd., S. 65-66) «Wenn-Dann-Pläne» von Faude-Koi-visto und Gollwitzer (2009, S. 210) als gelingendes Hilfsmittel – auch, weil Effekte von den Lernenden direkt wahrgenommen werden und somit motivierend wirken.

Ein Beispiel des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Beratungsansatzes für das Klassencoaching ist die Lektion «Sie es doch mal so: ... - sich mit Schönfärberei Gutes tun» (Harde-land, 2018, S. 160 – 164), in welchem die Lernenden durch die rosarote Brille schauen und Probleme in einem neuen, positiven Licht betrachten.

4.2.3 Beratung aufgrund des personenzentrierten Beratungsansatzes

Harde-land (2021, S. 42-44) bezieht sich in diesem Ansatz unter anderem auf das humanistische Menschenbild nach Rogers (1942/1972, S. 36) und zitiert ihn: «Er zielt direkt auf die größere

Unabhängigkeit und Integration des Individuums ab, statt zu hoffen, dass sich diese Resultate ergeben, wenn der Coach bei der Lösung des Problems hilft. Das Individuum steht im Mittelpunkt der Betrachtung und nicht das Problem. [...]». Eine wertschätzende, vertrauensvolle, auf Augenhöhe basierende Beziehung zwischen Coach und Coachee ist in diesem Ansatz zentral, damit sich die coachende Person gedanklich mitteilen kann, sich somit selbst besser verstehen kann und selbst in der Lage ist, das Problem zu lösen (ebd.).

Hardeland (ebd., S. 47, in Anlehnung an Meier & Szabo, 2008) kritisiert in diesem Ansatz, dass Lernende die Schwierigkeit, in der sie sich befinden, durch das Sprechen darüber als so belastend ansehen können, dass sie nur noch das Problem sehen und sich ohnmächtig fühlen – schlimmstenfalls überträgt sich dies auf die coachende Person.

Um sich als coachende Person in die andere Person hineinversetzen zu können und die vertrauensvolle, wertschätzende Beziehungserfahrung anbieten zu können, nennt Hardeland (ebd.) die Gesprächstechniken «aktives Zuhören» und «Inhalte widerspiegeln»:

Aktives Zuhören:

Hardeland (ebd., S. 80-81) versteht darunter, dass die Bedürfnisse der Lernenden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Die coachende Person kommuniziert nonverbal durch eine offene Körperhaltung, Blickkontakt, Nicken, fragende Blicke, etc. ihr Interesse an den Aussagen der Schüler:in (ebd.). Verbal sagt sie zwischendurch «ja», «mhm», fragt nach und fasst die Inhalte der Lernenden neutral zusammen und fragt, ob dies so stimmt (ebd.). Währenddessen erzählt die Schüler:in (ebd.).

Inhalte widerspiegeln:

Nach Hardeland (ebd., S. 81-85) ist dies zentral, um Missverständnisse zu vermeiden. Sie (ebd.) unterscheidet zwischen dem Paraphrasieren, also dem Widerspiegeln sachlicher Information und dem Verbalisieren, also dem Wiedergeben von emotionalen Informationen.

Beim Paraphrasieren werden fragend bedeutsame Abschnitte sowie Schlüsselbegriffe sinnentsprechend, neutral und konkret von der coachenden Person immer wieder zusammenfassend paraphrasiert (ebd.). Beispielsweise sagt Bebars im Lerncoaching: «Eigentlich möchte ich in der Schule gerne mehr machen, damit ich dann weniger Hausaufgaben habe. Aber ich möchte auch mit meinen Freunden sprechen.» «Du wünschst dir mehr Zeit mit deinen Freunden?», paraphrasiert die coachende Person.

Beim Verbalisieren werden die angenommenen, implizit und explizit genannten Emotionen der Lernenden von der coachenden Person verbalisiert (ebd.). Zum Beispiel sagt Simone: «In der Pause stehe ich irgendwo und esse mein Znüni, bis die Pause vorbei ist. Den anderen Kindern weiche ich aus». Die coachende Person nimmt Bezug zur Aussage: «Das hört sich für mich so an, als ob du dich alleine fühlst oder Angst hast». «Nein, ich fühle mich einfach müde und möchte meine Ruhe haben», antwortet Simone. Das Ziel nach Hardeland (ebd.) ist darüber hinaus, dass sich Lernende über ihre Gefühle bewusst werden und lernen, mit den Emotionen umzugehen. Gefühlskarten können hierfür

gebraucht werden (ebd.). Nach Hardeland (ebd.) muss darauf geachtet werden, dass die coachende Person bei Verbalisierungsangeboten sensibel vorgeht. Hardeland (ebd.) schreibt, Emotionen nehmen Einfluss, z.B. Freude wirkt motivierend, Angst hemmend und Emotionen wirken auf das Denken und Handeln von Personen aus.

Gemäss dem Verständnis des personenzentrierten Beratungsansatzes von Hardeland (ebd.) kann darüber hinaus unter anderem die von Hardeland (ebd., S. 97) beschriebene Gesprächstechnik des Pacing zum Zug kommen: Die coachende Person passt sich körperlich, nonverbal und verbal dem Coachee an, so dass die Beziehung zwischen den beiden Personen durch das dadurch aufkommende Vertrauen gestärkt wird. Gelingt dies, entsteht der Rapport: Ein Zustand, in welchem sich Verhalten der beiden ähneln und wie ein gemeinsamer Tanz entsteht, welcher sich nach Hardeland (ebd.) günstig auf das Lerncoaching auswirkt. Im anschliessenden Leading versucht die coachende Person die Aufmerksamkeit vermehrt nach vorn, auf die Lösung zu richten (ebd.). Je nachdem, wie stark dieser Schritt stattfindet, befinden sich Coachee und Coach hier bereits im lösungsorientierten Ansatz, der weiter unten beschrieben wird.

Hardeland (2018, S. 82-88) beschreibt für das Klassencoaching die Lektion «So sein wie ... - Vorbilder nutzen». Durch die Auseinandersetzung der Eigenschaften des Vorbildes findet eine Auseinandersetzung der eignen Persönlichkeit statt (ebd.). So findet nach Hardeland (ebd.) ein Kennenlernen der eigenen Bedürfnisse und Ressourcen statt und eine Bereitschaft für Veränderungen entsteht, weshalb die Lektion dem personenorientierten Ansatz entspricht.

4.2.4 Beratung aufgrund des systemischen Beratungsansatzes

Hardeland (2021, S. 44-46) beruft sich auf Luhmann und Satir, wonach Menschen in unterschiedlichen Systemen bestimmte Rollen übernehmen. Ändert sich ein Verhalten einer Person, wirkt sich dies auf die anderen Personen aus (ebd.). Nach Hardeland (ebd.) ist es wichtig, den sozialen Kontext in die Überlegungen miteinzubeziehen. Dies geschieht durch Gespräche, was für Effekte neue Handlungsstrategien auf das soziale Umfeld haben (ebd.). Das zirkuläre Fragen stellt nach Hardeland (ebd., S. 113) eine Gesprächstechnik dar, in welcher Schüler:innen Fragen gestellt werden wie «Was denken die anderen über deine Leistungen?». Nach Hardeland (ebd.) findet durch das zirkuläre Fragen ein Hineindenken in andere Personen statt, ein Abgleich von unterschiedlichen Vorstellungen, ein Ausbau von Sichtweisen, ein Beschäftigen mit Interaktionen und eine Abstimmung vom Selbst- und Fremdbild.

Die Lektion «Blanko-Lob – Positives sammeln» für das Klassencoaching nach Hardeland (2018, S. 200-204) lässt sich zum systemischen Beratungsansatz zuordnen, weil die Lernenden trainieren, positive Eigenschaften von anderen zu sehen und diese anzusprechen sowie von anderen auf diese Weise angesprochen zu werden und somit ihre eigenen Ressourcen durch die Peers sehen können.

4.2.5 Lösungsorientierter (Kurzzeit-)Beratungsansatz

Zwischen Problem und Lösung gibt es keine kausale Verbindung, lautet die Grundannahme nach Hardeland (2021, S. 46-49.), welche sich vor allem auf Berg und de Shazer und Bamberger bezieht. Beispielsweise, wenn Person A Person B extrem nervt, kann die problemorientierte Erwartung der

Person B, Person A solle nicht mehr nerven, wirkungslos sein. In der lösungsorientierten Sichtweise ergeben sich andere Handlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise, dass Person B lernt Beziehungen zu Personen, welche ihr sympathisch erscheinen, aufzubauen (vorausgesetzt, die Machtstrukturen des Umfeldes lassen dies zu) , dass Person B lernt, andere Menschen besser verstehen zu können, dass Person B lernt, dass sie nur ihr eigenes Verhalten kontrollieren kann, etc.

Das Problem wird nach diesem Ansatz übersprungen und es wird direkt zur Lösung und zu Ressourcen der Person übergegangen (ebd.). Die Selbstwirksamkeit (Bamberger, 2015, zitiert nach Hardeland, ebd.) und die Einzigartigkeit sollen nach Hardeland (ebd.) durch das Anknüpfen von positiven Erfahrungen, durch die Sicht auf die Zukunft, Lob, Komplimente, Würdigung von Erfolgen, durch die Ressourcenorientierung erhöht werden. Die Vergangenheit dient nur dazu, nach positiven Abweichungen und Auswirkungen zu suchen (ebd.). Beispielsweise durch Fragen wie: «In welchen Situationen ist es gelungen? Was war da anders?». Hardeland (ebd.) kritisiert, dass sich Lernende in diesem Ansatz unter Stress gesetzt fühlen können, weil sie sich gleich mit einer Lösung auseinandersetzen müssen. Falls sich im Gespräch herausstellt, dass Lernende möchten, dass ihr Leiden wertgeschätzt wird, soll nach Hardeland (ebd.) vorerst problemorientiert vorgegangen werden, bevor das Gespräch auf den lösungsorientierten Ansatz schwankt. Hardeland (ebd.) ordnet diesem Ansatz die Skalierungsfragen, das hypothetische Fragen, die Wunderfrage, die Suche nach Ausnahmen und Reframing zu, welche nachfolgend gemäss ihrem Verständnis dargestellt werden:

Skalierungsfragen:

Hardeland (ebd. S. 110-113) empfiehlt eine Skala von 1 bis 10, in welcher die Zahl 1 und die Zahl 10 definiert werden: Beispielsweise kann die 1 für «in Mathematik verstehe ich nie etwas» und die 10 für «in Mathematik verstehe ich immer alles» stehen. Hardeland (ebd.) definiert diese beiden Endpunkte bewusst übertrieben, so dass die Lernenden ihre eigenen Fähigkeiten nicht als 1 einstufen und erkennen, dass sie eine 10 nicht erreichen müssen. Eine visualisierte Skala sollte für die Arbeit zur Verfügung stehen (ebd.). Lernende überlegen sich als erstes, auf welcher Zahl sie momentan stehen und werden gefragt, was sie dafür alles schon gemacht haben (ebd.). Danach definieren die Lernenden, welche Zahl ihr Ziel darstellt und was dies konkret bedeutet (ebd.). Der Weg zum Ziel wird gemeinsam besprochen und was als nächstes dafür getan wird, um dem Ziel näher zu kommen (ebd.) Diese Methode wird nach Hardeland (ebd.) verwendet, um Teilschritte als Erfolge feiern zu können und Selbstvertrauen für einen längeren Lernweg aufzubauen (ebd.).

Hypothetisches Fragen:

Nach Hardeland (ebd., S. 114-115) dienen hypothetische Fragen dazu, sich von den Problemen der Gegenwart zu lösen und zu schauen, «was wäre, wenn...». «Angenommen, du hast deinen Abschluss als Klassenbester gemacht. Was sagt deine Lehrerin zu dir, wenn sie dir dein Zeugnis übergibt?» (Hardeland, 2021, S. S. 114). Nach ihr (ebd.) wirkt dies befreiend.

Die Wunderfrage:

Die coachende Person weist nach Hardeland (ebd., S. 115-117) darauf hin, dass sie eine besondere Frage stellen möchte. Nach dem Einverständnis der Lernenden leitet sie die Frage wie eine Fantasie-reise an (ebd.). Beispielsweise sagt sie, was die Schüler:innen nach der Schule tun werden. In der Nacht schliesslich passiert ein Wunder (ebd.). Am nächsten Tag werden sie davon jedoch keine Kenntnis haben, denn sie haben geschlafen (ebd.). Wie werden sie realisieren, dass ein Wunder geschah? Was wird in der Schule anders sein und wie werden die anderen Menschen darauf reagieren (ebd.)? Die Schüler:innen beschreiben anschliessend ihre Gedanken und überlegen, was sie davon mitnehmen können (ebd.) Hardeland (ebd.) schreibt, sie wendet die Wunderfrage im Lerncoaching jeweils nur einmal an, da sie verblüffen soll.

Suche nach Ausnahmen:

Schwierigkeiten stellen sich nach Hardeland (ebd., S. 108-110) als dynamisch dar. Die Suche nach Ausnahmen hilft, gelingende Momente zu finden und diese zu verstärken – beispielsweise, indem Ressourcen aus gelingenden Momenten auf scheiternde Momente übertragen werden (ebd.).

Reframing:

Wenn die Sicht sehr stark auf das Problem gerichtet ist, wird diese nach Hardeland (ebd., S. 117-119) eingeschränkt. Um die Sichtweise weiter öffnen zu können und die Lösungsfindung zu erweitern, dient das Reframing (ebd.). Die Lernenden werden gefragt, ob sie das Problem von einer anderen Seite anschauen wollen (ebd.). Nach dem Einverständnis wird gefragt, was das Gute am Problem sei, beispielsweise in welchen Situationen es geholfen hat (ebd.). Wichtig ist, dass Schüler:innen ihr Problem selbst umdeuten, erweitern, etc. und die coachende Person nur helfende Fragen stellt (ebd.). Hardeland (ebd.) schreibt, das Reframing solle nur angewendet werden, wenn es der Situation entsprechend als sinnvoll erscheint.

Wird Lerncoaching mit der Klasse durchgeführt, kann beispielsweise die Lektion «Schlüssel zum Erfolg – aus Erfolgen lernen» (Hardeland, 2018, S. 180-185) Anwendung finden: Es wird von positiven Situationen ausgegangen, welche dann auf andere Situationen übertragen werden.

4.2.6 Fazit

In diesem Abschnitt erfolgt die Interpretation und das Fazit anhand der ersten Frage für die Erreichung der Zielstellung dieser Arbeit in Kapitel 1.3:

Wie kann das Lerncoaching von Hardeland (2018, 2021) allgemein interpretiert werden?

Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?

Durch den Einbezug des Lerncoachingkonzepts von Hardeland (2018, 2021) wird eine Gesprächsführung unter verschiedenen Sichtweisen und Vorgehensweisen möglich. So kann die coachende Person beispielsweise einen personenorientierten oder einen systemischen Beratungsansatz für eine

bestimmte Situation auswählen und die Adaptivität von Lerncoaching erhöhen. Es könnte sich als sinnvoll erweisen, diesen Beratungsansätzen im Leitfaden einen Platz zu geben.

Im Abschnitt des personenzentrierten Beratungsansatzes nennt Hardeland (2021, S. 42-44) in Zusammenhang mit dem Verbalisieren die sensible Vorgehensweise mit Emotionen, da sie Einfluss auf das Befinden nehmen. An dieser Stelle kann ergänzt werden, dass eine reflexive Haltung von Vorteil ist, um die Konstruktion eigener Emotionen zu erkennen und sie besser regulieren zu können. Im Umgekehrten kann der nachfolgende essentialistische Gedanke bei Emotionen die Erkenntnis bringen: «Ich fühle so, also ist es so». Dies kann zu einem starken Strudel von Emotionen führen, dessen Abgrenzung Schwierigkeiten bereitet.

Im lösungsorientierten (Kurzzeit-)Beratungsansatz nach Hardeland (2021, S. 46-49) wird unter anderem direkt auf die Ressourcen der Person eingegangen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, auch Ressourcen des Umfeldes zu nutzen (was dann dem systemischem Beratungsansatz zugeordnet werden könnte). Die könnte beispielsweise anhand helfender Personen geschehen, wie in Furmans (2021) Lerncoachingkonzept dargestellt wird.

Hardeland (2018, 2021) geht in ihren Praxisbeispielen von Einzel- und Klassencoachings vor allem darauf ein, wie gelernt wird, z.B. auf Klassenarbeiten, bei Hausaufgaben, etc. Anhand des Lerncoachings könnten jedoch noch auch andere Fähigkeiten gelernt werden. Hier besteht noch eine Unsicherheit, ob und wie diese Ausrichtung der Lernziele in den Leitfaden dieser Arbeit einfließen werden.

Hardeland (2018, 2021) beschreibt Beispiele für das Einzelcoaching wie auch für das Gruppencoaching, wodurch eine vielfältige Anwendungsmöglichkeit gegeben ist. Allerdings entsteht der Eindruck, dass gemäss der Aufgleisung des Klassencoachings nach Hardeland (2018) durch ein Einzelcoaching mehr auf das Erleben, die Ziele, etc. der Schüler:innen eingegangen werden kann. Hardeland (2018) gibt in ihrem Buch über Klassencoaching zahlreiche Unterrichtsbeispiele. Dies kann für eine erste Orientierung hilfreich sein. Für die Implementierung in den Leitfaden müssten diese Lektionen jedoch möglichst auf die jeweilige Klasse angepasst werden und ein aufbauender Ablauf der Lektionen überlegt werden, welcher ein Weiterarbeiten ermöglicht sowie der Lehrpersonen organisatorisch die Übersicht der individuellen Lernziele möglich macht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass einmal durchgeführte Inhalte versanden. Zudem lässt sich über den Nutzen und die Wirksamkeit einiger Ideen streiten, wie beispielsweise bei der Unterrichtslektion «So sein wie... - Vorbilder nutzen». Begründung: Die Vorbilder können in ganz anderen Lebenswelten leben und eine Anknüpfung kann schwierig sein. Unter Einbezug der Systemtheorie und des Konstruktivismus für diese Arbeit (siehe Kapitel 3.4) sind Menschen nicht, sondern sie *verhalten* sich situationsspezifisch. Die Vorbilder verhalten sich daher nicht immer gleich. Es scheint eine Verallgemeinerung zwischen Person und Fähigkeiten stattzufinden. Konkretere Verhaltensbeispiele wären im Anschluss leichter zu verfolgen. Weiter kann der Vergleich mit den Vorbildern unangenehme Emotionen hervorrufen und die eigene Empfindung der Wirksamkeit beeinträchtigen. Im Verlauf der Arbeit wird anhand der Mentalisierungstheorie

klar werden, dass eine nichtwissende Annäherung an andere Personen Vorurteilen entgegenwirkt, was in der Ausrichtung dieser Lektion nicht statt zu finden scheint. Anhand dieser Aspekte werden die beschriebenen Bestandteile im Leitfaden nicht aufgenommen.

Bestandteile von Hardelands (2021) Lerncoaching, die für den Leitfaden sinnvoll erscheinen, sind:

- Die Lehrperson ist sich der Konstruktionen der eigenen und fremden Wirklichkeiten bewusst.
- Glaubenssätze.
- Wenn-Dann-Pläne.
- Wertschätzende, vertrauensvolle Beziehung. Hardeland erwähnt zusätzlich die Definition einer vertikalen Beziehung (2021, S. 42-44). In dieser Arbeit wird dies im Sinne von einer Annäherung an eine Beziehung auf Augenhöhe verstanden, da die Lehrperson für die Beziehungsgestaltung verantwortlich ist und eine Beziehung mit vertikalen Machtverhältnissen sehr schwer umsetzbar erscheint.
- Aktives Zuhören, Inhalte widerspiegeln (paraphrasieren und verbalisieren), Pacing, Rapport.
- Gefühlskarten.
- Lösungsorientierte Fragen, Skalierungsfragen, Wunderfrage, Frage nach der Ausnahme, Reframing-Fragen.

Auf zirkuläre Fragen nach Hardeland (2021, S. 44-46) wird verzichtet. Die Frage nach Hardeland (ebd.) «Was denken die anderen über deine Leistung?», könnte unangenehme Emotionen hervorrufen, die nicht förderlich für den weiteren Lerncoachingprozess sind. Zudem scheinen Fragen geeigneter zu sein, die auf einem situationsbezogenen und dynamischen Menschenbild beruhen anstatt wie anhand des Beispiels vermutet wird, auf einem generalisierenden und statischen. Ebenfalls wird auf hypothetische Fragen nach Hardeland (2021, S. 144) verzichtet, da diese Art der Frage ein unangenehmer Leistungsdruck hervorrufen könnte.

Wunderfragen können gemäss Hardeland (2021, S. 115-117) für einen verblüffenden Effekt nur einmal während des gesamten Lerncoachingprozesses behandelt werden. Diese Arbeit grenzt sich von dieser Annahme ab, denn Wunderfragen können mehrmals erfragt werden, wenn sie sich als wirksam erweisen. Die Fantasiereise scheint eine geeignete Methode zu sein, konkret über die Lösung nachdenken zu können.

Im nächsten Kapitel, 4.3, erfolgt die Auseinandersetzung mit dem letzten Beratungskonzept.

4.3 Beratungskonzept nach Nicolaisen

Im Kapitel 4.3.1 erfolgen die Grundlagen für das Lerncoaching und der Exkurs in die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993). In den darauffolgenden Kapiteln erfolgt der Ablauf des Lerncoachings und in Kapitel 4.3.5 wird ein Fazit gezogen. Das Fazit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) für das Lerncoachingkonzept erfolgt gleich im Anschluss an das Konzept.

4.3.1 Beratungsgrundlagen

Im Lerncoaching nach Nicolaisen (2013, S. 14-15) wird der Fokus stark auf das innere Erleben und somit potenziellen Ressourcen und Lösungen des Lerncoachee gelegt. Um als coachende Person sich diesen Bestandteilen annähern zu können, muss sie sich mit dem eigenen Bild von sich selbst und eigenen Überzeugungen auseinandersetzen (ebd.). Die Lehrperson befindet sich in der Rolle der Lernbegleitung (ebd.). Darüber hinaus ist die Beziehung zu den Lernenden sehr wichtig (ebd.). Dazu braucht es «Gespräche im Sinne von Beratung» (ebd.).

Nicolaisen (ebd., S. 18) verweist für einen gelingenden Beratungsprozess auf die Wichtigkeit der sozialen Kompetenzen der coachenden Person: «Der Lernende benötigt den Lehrenden als Bezugsperson». Unter anderem verweist er mit Hattie (2003) auf die Relevanz der Feedback-Fähigkeit (ebd.) und mit Hüther und Sachsse (2007, S. 179), Grawe (2004, S. 192-195) und Bowlby (2005) auf die Beachtung und Befriedigung des Bindungsbedürfnisses von Menschen. Die coachende Person trägt die Verantwortung für die zwischenmenschliche Kontaktgestaltung und kann schlimmstenfalls verletzendes Verhalten ausführen (ebd.). Mit der Bindung zwischen Coachee und der coachenden Person sowie den Lerninhalten gehen zwangsläufig Emotionen einher (ebd., S. 21). Nicolaisen beschreibt mit Einbezug von Neurowissenschaftler:innen wie Damasio, Ledoux und Roth, dass Kognition und Emotion nicht nur miteinander verbunden sind, sondern Emotionen stärker und rascher wirken (ebd., S. 21).

Als coachende Person bedeuten diese Punkte nach Nicolaisen (ebd., S. 22-23) eigene emotionale Anteile wie auch die des Gegenübers zu beachten, die Emotionen, wie auch das Bindungsbedürfnis und eigene Adressierungen in die Überlegungen miteinzubeziehen und als Vorbild zu agieren. Bei intensiver Kommunikation können Spiegelneuronen auftreten – ersichtlich, wenn zwei Personen ähnliche Gestik und Haltung einnehmen – und damit ein Hineinfühlen in die andere Person bewirken (ebd., S. 20-21). Aufgabe der coachenden Person ist es, sich dem Zustand des Coachees zu nähern und darauf einzugehen (ebd., S. 22-23). Dies bewirkt, dass Lernende ihren eigenen emotionalen Zustand klarer wahrnehmen können, sich verstanden fühlen und somit Beratungsprozesse positiv beeinflusst werden (ebd.). Gleichzeitig behält die coachende Person ihre eigenen emotionalen Zustände im Blick und weiss über eigene Kommunikations- und Bindungsstile Bescheid, sodass sie persönliche Anteile in der Kommunikation erkennen kann (ebd., S. 22-23).

Als weitere Grundannahme bezieht sich Nicolaisen (ebd., S. 24-36) auf systemische Perspektiven, respektiv den Konstruktivismus. Für das Lerncoaching nach Nicolaisen (ebd.) bedeutet dies, multikausale Wechselwirkungen von dynamischen Prozessen in die Überlegungen mit einzubeziehen. Als coachende Person ist eine objektive Sichtweise nicht möglich; Wirkung wird durch «Teilhabe an einer Kommunikationsschleife in einem sozialen Feld» erzielt (ebd., S. 36). Deshalb ist die Beziehungsgestaltung sehr wichtig (ebd.).

Nicolaisen bezieht als weitere Grundlagen für das Lerncoaching Überlegungen zu körperlichen und motivationalen Aspekten mit ein (ebd., S. 37-55): Im Beitrag von Spiegelneuronen stehen Personen

in ständigen «Feedback-Schleifen» zueinander – verbal und nonverbal. Dabei beeinflussen subjektive Bedeutungen in Zusammenarbeit mit Emotionen die Wahrnehmung und Interpretation. Kognition und Emotion gehören dabei neurophysiologisch immer zusammen und die Interpretation der Emotionen kann individuell ganz unterschiedlich ausgelebt werden. So kann eine Aufforderung einer Lehrperson bei Schüler:innen Ängste oder Motivationen wecken – je nachdem, wie die Schüler:innen die Botschaft bewerten und darüber hinaus wie die subjektive innere Bedeutung der Ängste und Motivationen bewertet werden. Im Verlaufe des Lebens wird das subjektive individuelle Erleben (unter)bewusst abgespeichert und tritt beispielsweise mit Bindungsstilen in Wechselwirkungen. Die coachende Person kann diese Erkenntnisse für Techniken wie den Rapport nutzen. Beziehungsarbeit kann bereits zu positiven Resultaten führen (ebd.).

Nicolaisen (ebd., S. 46-48) versteht unter «subjektivem inneren Erleben» den Menschen als biopsychosoziales System, angelehnt an die Humanistische Psychologie, bei welchem das Innere des Körpers mit der Umwelt zusammenwirkt. «Biologische Dispositionen» und «Vorerfahrungen» des Körpers lassen Informationen des Äusseren zu, welche sich in die bestehenden Muster integrieren lassen (ebd.). Somit unterscheidet sich die Wahrnehmung und die Fokussierung der Aufmerksamkeit von Individuum zu Individuum.

Was ebenfalls nach Nicolaisen mitspielt, ist die Thematik der Motivation (ebd., S. 49-52).

Jeder Lerner ist zu jeder Zeit motiviert – wenn auch oftmals nicht auf die Handlung bezogen, die von ihm gefordert wird. Jederzeit wirken seine internale Bedarfslage sowie äußere Faktoren auf seinen Zustand ein. Allgemein beschrieben, entsteht Motivation aus der Wechselwirkung zwischen den Bedürfnissen, Werten, Haltungen, und subjektiven Interpretationen eines Individuums sowie den situativen Gegebenheiten und Anforderungen.

(Nicolaisen, 2013, S. 49)

Annäherndes und vermeidendes Verhalten in Zusammenhang mit dem Bindungsbedürfnis (ebd., S. 50-52) wirkt sich auf explizite Kontexte aus. Nicolaisen (ebd.) beschreibt anhand von Grawe (2004, in Anlehnung an Bowlby) die Auswirkungen von frühkindlicher Beziehungserfahrungen auf das Bindungsbedürfnis und damit in Beeinflussung stehenden weiteren Bedürfnissen, die sich im unbewussten Gedächtnis abspeichern. Bei der Thematik der Bedürfnisse bezieht sich Nicolaisen (ebd.) unter anderem auf die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1985-2000). Deshalb erfolgt an dieser Stelle eine Ausführung dessen.

Exkurs: Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993)

Deci und Ryan (1993, S. 223) sehen in der als selbstbestimmt wahrgenommenen Motivation den Entwicklungsmotor des Menschen, welcher in Wechselwirkungen mit der Umwelt steht. Angeborene psychologische Bedürfnisse, grundlegende Fähigkeiten und Interessen bilden in Auseinandersetzung mit der Umwelt das „Selbst“, welches sich im Verlaufe des Lebens ändert (ebd.). Es scheint sich um ein dynamisches Menschenbild zu handeln. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie sich der Grad

der Selbstbestimmung und Zwänge auf die Motivation und damit auf die Entwicklung des Selbst eines Individuums auswirken (ebd.).

Den Überlegungen von Deci und Ryan (1993, S. 224) folgend, dient Motivation der Befriedigung der Bedürfnisse des Menschen. Sie erwähnen, dass es „amotiviertes“ Verhalten gibt, welchem keine erkennbare Intention inne liegt, wie beispielsweise „Dösen“ oder ein „Wutanfall“ (ebd.). An dieser Stelle besteht ein Unterschied zu Nicolaisens (2013, S. 51) theoretischen Ausführungen: Nach Nicolaisen (ebd.) könnte Dösen als Grundbedürfnis des Schlafens und Wutanfälle beispielsweise als Bedürfnis nach Kontrolle – dabei bezieht er sich auf Ebstein (1990) – eingeordnet werden. Deci und Ryan (1993, S. 224) begründen ihre Sichtweise damit, dass die genannten Verhaltensweisen nicht intentional vom Selbst gesteuert werden.

Zur Frage, wie sich äussere und innere Zwänge versus selbstbestimmtes Handeln auf die Motivation und die Bildung des Selbst auswirken, beschreiben Deci und Ryan (1993, S. 225) zunächst, wie sie intrinsische Motivation definieren: „Interessensbestimmte Handlungen“ (Deci, 1975, 1992, zitiert nach ebd.), die sich durch „Neugier“, „Exploration“, „Spontanität“ und „Interesse“ erkennen lassen. Intrinsische Motivation beinhaltet keine Konsequenzen und sie erfolgt nicht anhand von Planungselementen (Deci, 1975, 1992, zitiert nach ebd.). Die Tätigkeit wirkt belohnend. Häufig kommen die extrinsische und intrinsische Motivation zusammen vor, wobei sich der Grad der Ausprägung unterscheidet und eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet (ebd., S. 225-227). Deci und Ryan (ebd., S. 227) gehen davon aus, dass Menschen „Regulationsmechanismen“ von aussen in ihr eigenes Selbst integrieren aufgrund des Bedürfnisses der Zugehörigkeit. Obwohl ein Handlungsziel, zum Beispiel ausgelöst durch Verhaltensregeln oder Ausbildungsbestimmungen, aufgrund von extrinsischer Motivation angeschaut werden kann, kann es vom Individuum als selbstbestimmt erlebt werden (ebd.). Den Überlegungen folgend, ist dazu allerdings ein soziales Umfeld nötig, das als wohltuend empfunden wird (Deci & Ryan, 1985, 1991, zitiert nach ebd.). Für die Erreichung eines Zieles ist nach Deci und Ryan (ebd., S. 228) ist die extrinsische Motivation am effektivsten, wenn Anforderungen von aussen in das Selbst so integriert worden sind, dass das Individuum das Ziel selbst möchte. Ziele, die verfolgt werden, weil dies andere Personen im Umfeld machen, wirken weniger motivierend (ebd.).

Deci und Ryan (1985, zitiert nach ebd., S. 229) gehen davon aus, dass neben dem Bedürfnis der „Zugehörigkeit“ oder der „sozialen Eingebundenheit“ (Harlow, 1958 zitiert nach ebd.) Menschen das Bedürfnis nach „Kompetenz“ oder „Wirksamkeit“ (White, 1959, zitiert nach ebd.) und „Autonomie“ oder „Selbstbestimmung“ (DeCharms, 1968 zitiert nach ebd.) haben.

Intrinsisch motivierte Handlungen sind dabei vor allem mit dem Kompetenzbedürfnis und dem Autonomiebedürfnis verbunden (Deci, 1975, zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 229), während extrinsisch motivierte Handlungen in der Entwicklung eines Kindes allen drei Bedürfnissen zugehörig sind (Deci & Ryan, 1991; Ryan, 1991, zitiert nach ebd.).

Deci und Ryans (ebd., S. 229-230) Argumentation folgend, ist das Ziel in der Schule, diesen drei genannten Bedürfnissen Möglichkeiten für die Befriedigung zu geben. So kann intrinsische und

integrierte extrinsische Motivation das Potenzial des Selbst entfalten (ebd.). Deci und Ryan (ebd., S. 233) sind der Ansicht, dass langfristige und erfolgreiche Lernprozesse abhängig von selbstbestimmtem Lernen sind (ebd., S. 233).

An dieser Stelle besteht eine Verbindung zu Nicolaisen (2013, S. 50): Ziel ist es, mit den Bedürfnissen zu arbeiten und nicht gegen sie. Nicolaisen (ebd.) grenzt sich von Restriktionen ab, was zudem zur neuen Autorität passt. Nach seinem Lerncoachingkonzept werden die Motive und Bedürfnisse des Coache miteinbezogen und Ziel für motivationales Lernen ist, dass Lernende ihre Bedürfnisse befriedigen können (ebd.).

Als Begründung berufen sich Deci und Ryan (ebd., S. 230-235) auf wissenschaftliche Literatur. Nachfolgend werden davon erst hemmende und dann aktivierende Faktoren genannt.

Hemmende Faktoren:

- Externale Belohnung auf intrinsische Motivation (Deci, 1971). Den Überlegungen Deci und Ryan (1993, S. 226-228) folgend, kann externale Belohnung trotzdem erfolgreich sein, aber die didaktische Schwierigkeit besteht darin, dass die Schüler:innen die Belohnung als selbstbestimmt wahrnehmen.
- Kontrollierende und Druck ausübende Massnahmen wirken sich negativ auf die intrinsische Motivation aus: «Materielle Belohnungen» (Deci 1971,1972), «Strafandrohungen» (Cascio & Deci, 1972), «Bewertungen» (Smith, 1974), «Termin Druck» (Amabile, DeJong & Lepper, 1976), «aufgezwungene Ziele» (Mossholder, 1980) und «besondere Auszeichnungen» (good player awards, Lepper, Greene & Nisbett, 1973)».
- Negatives Feedback in Form von «kontrollierendem Kontext mit kritisch bewertender Absicht» (vgl. Cascio & Deci, 1972; Reid & Vallerand, 1984). Schüler:innen sehen dadurch ihre eigenen Fähigkeiten als gering an und die Eigenmotivation schwindet (ebd.).
- Kontrollausübende Lehrpersonen (Grolnick & Ryan, 1986).
- Schulabbrüche entstehen häufiger durch «kontrollierende Formen der Motivation» (Bissonnette & Vallerand, n.d.).
- «Schulangst», «unzureichende Bewältigung von Versagenserlebnissen nach Misserfolg» (Connell & Ryan, 1989) ausgelöst durch kontrollierende Arten der Motivation.
- In einer empirischen Untersuchung von Grolnick und Ryan (1987) mussten drei Gruppen von Schüler:innen unter unterschiedlichen Voraussetzungen einen Text lesen. Die erste Gruppe las einen Text und berichtete anschliessend über ihr Interesse am Text. Die zweite Gruppe erfuhr beim Lesen des Textes von den Lehrpersonen Interesse an ihrem Lernfortschritt. Bei der dritten Gruppe wurde vor dem Lesen des Textes ein Test über den Text angekündigt, der im Anschluss stattfand und dann auch durchgeführt wurde. Gemeinsam mit der Gruppe zwei erbrachte die Gruppe drei die besten Leistungen. Die Gruppe drei zeigte jedoch die grösste Vergessenskurve. Nach einigen Wochen lag der Wert

auf dem niedrigsten Stand, gemeinsam mit der Gruppe 1. Als «Schüsse in den Ofen» werden deshalb benotete Prüfungen von Deci und Ryan (ebd.) bezeichnet.

Aktivierende Faktoren:

- Interesse am Lerngegenstand verbessert den Lernerfolg (Connell, Plant & Ryan, 1990).
- Grössere Selbstbestimmung führt zu besseren Leistungen (Grolnick & Ryan, 1986).
- Autonome Formen der Motivation führen zu stärkerem Interesse, positiver Bezug zur Schule und erfolgreicher Bewältigung von Misserfolg (Connell & Ryan, 1989).
- Bei der empirischen Untersuchung von Grolnick und Ryan (1987), wie oben schon erwähnt, erbrachte die zweite Gruppe, die Interesse seitens der Lehrpersonen erfuhren, die besten Leistungen langfristig.
- Die schulische Leistungsfähigkeit nimmt zu, wenn die Beziehung zu Eltern und Lehrpersonen teilnehmend und autonomieunterstützend wirken (Lynch, Ryan & Stiller, 1991).

Als Fazit für den schulischen Kontext ist zusammenfassend wichtig: Als Schüler:in die eigenen Leistungen und die eigene Wirksamkeit erleben können, das Ziel der nächsten Handlung selbst wählen zu können (Autonomie) und das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen (Zugehörigkeit) zu erfahren. So wird der angestrebte Zielzustand zum eigenen Ziel oder beinhaltet bereits ein eigenes Ziel.

Übertragen auf das Konzept des Lerncoachings, ergeben sich folgende Konsequenzen: Lernende können sich mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen einbringen / haben Gefässe um zu üben / zu wiederholen, etc. (Kompetenz und Selbstwirksamkeit), können Ziele und Wege selbst wählen (Autonomie) und die erlangten Fähigkeiten vorstellen / eigene Fähigkeiten anderen beibringen / anderen zuhören und zuschauen / gemeinsam lernen / gemeinsam Ziele verfolgen, etc. (Zugehörigkeit).

Bevor in die Lerncoachinggespräche eingestiegen wird, muss sich die coachende Person nach Nicolaisen (2013, S. 59-67) über ihre Rolle bewusst sein: In der traditionellen Rolle als Fachlehrperson ist die Erwartungshaltung an das Bild «Wissensvermittler:in» geknüpft. Schnelles Reagieren im Unterricht, vorgeben von Lösungswegen, Anweisungen geben, etc. sind damit in Zusammenhang stehende Verhaltensweisen (ebd.). In der Rolle als coachende Person ändern sich diese Verhaltensweisen (ebd.) zu einer nicht-wissenden Haltung und zur Auseinandersetzung mit dem «inneren Bezugsrahmen» der Schüler:innen. Individuelle Lernprozesse werden durch eine begleitende und kooperative Gesprächsführung unterstützt und haben das «Lernen durch Konstruktion» zum Ziel (ebd.). Sinn ist, dass Lernende nach ihrem «inneren Bezugsrahmen» Differenzen wahrnehmen können und Platz für eigene Erkenntnisse haben, so dass sie sich Lösungen selbstbestimmt nähern können. Die Lösungsfindung liegt dabei in der Verantwortung der Schüler:innen (ebd.). Somit muss sich die coachende Person zurückhalten, Pausen aushalten können und sich bewusst sein, dass sie nicht im Besitz des Wissens darüber ist, was in welchem Moment für die/der Schüler:in die Lösung sein würde. Nicolaisen (ebd.) nennt dazu Gesprächsbeispiele, wie die coachende Person agieren könnte: «Ist es

so...? ... Oder eher so? Würde es einen Unterschied in Deinem Erleben machen, wenn Du es so sähest?» Ein weiteres Beispiel ist: «Ich meine verstanden zu haben, wie Dein Lernproblem aussieht. Wenn Du Dir vorstelltest, Du hättest Dein Problem verkleinert, wie sähe Deine Realität dann aus?» (Nicolaisen, 2013, S. 59).

Da Rollen an Erwartungen geknüpft sind (ebd., S. 61-62), ist es gegenüber Mitarbeitenden und Schüler:innen wichtig, eigene Verhaltensweisen mitzuteilen. In Bezug zu Schüler:innen kann es sein (aufgrund vorheriger Lebenserfahrungen), dass sie das Gespräch zu Beginn als Strafe ansehen. Deshalb ist es wichtig, ihnen Sinn und Zweck des Lerncoachings mitzuteilen. Nicolaisen (ebd., S. 64) gibt als Beispiel an, sich als Trainer eines Spielfeldrandes darzustellen: Der/die Schüler:in absolviert das Spiel in Begleitung.

Zur Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle kommt die Wirkung der eigenen Person hinzu (ebd., S. 68-82). Nicolaisen (ebd.) setzt sich mit den Begriffen «Empathie», «Akzeptanz» und «Kongruenz», die durch Carl Rogers geprägt wurden, kritisch auseinander, im Sinne von, dass es nicht eine Haltung ist, die besitzt werden kann, sondern von aktuellen Bedürfnissen und Situationen geprägt wird. Daher ist es nach Nicolaisen (ebd.) unerlässlich sich mit eigenen «Ängsten», «Grenzen», «Verletztheiten», «Aggressionen», «blinden Flecken», «zu hoch gesteckten Idealen», «Ressourcen» und «Kompetenzen» auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren und sie in das eigene Selbst zu integrieren. Nicolaisen (ebd.) sieht eine gute Beziehung zu sich selbst als Basis an, um mit Schüler:innen ebenfalls eine angenehme Beziehung aufbauen zu können (ebd.). Das Selbst ist dabei dynamisch (ebd.). Nach Nicolaisen (ebd.) kann für das Bewusstwerden eigener Anteile beispielsweise ein/eine Schüler:in betrachtet werden, dessen Verhalten als herausfordernd erlebt wird und was dies in der eigenen Wahrnehmung auslöst.

4.3.2 Beginn

Nicolaisen empfiehlt eine Sitzhaltung, bei welcher Coach und Coachee sich nicht direkt anstarren, sondern etwas abgeneigt zueinander sitzen, so dass die/der Schüler:in nicht ständig angestarrt wird (ebd., S. 80).

Beim Gesprächseinstieg soll ein angenehmes Gefühl entstehen (ebd., S. 88), beispielsweise durch eine positive Aussage über das Erscheinen des Coachees. Die Rolle der coachenden Person, der «Zeitrahmen», der «Ablauf des Coachings» und die «Vertraulichkeit» werden zu Beginn des Gespräches mitgeteilt (ebd.). Nach dieser Mitteilung stellt die coachende Person offene Fragen, die zum Erzählen animieren, wie: «Was in Deinem Lernen läuft zurzeit gut, was läuft weniger gut?» Und: «Ich möchte gerne Deine Sicht der Dinge verstehen: Wie betrachtest Du Dein Lernen?» Möglich ist auch: «Wie ist es Dir in der letzten Woche mit Deinem Lernen ergangen?» (Nicolaisen, 2013, S. 89). Die coachende Person hört bei den Antworten aktiv zu (ebd.). Dies bedeutet den Fokus auf die verbale und nonverbale Kommunikation, der Gefühle und deren Bedeutungen zu legen sowie eine wertschätzende, nicht wertende Sicht einzunehmen (ebd.). Den eigenen Redeanteil geringer als den des Gegenübers zu halten, Zurückhaltung mit Ratschlägen, nicht überstürztes Eingehen auf das erste

Gesprächsthema – um mehrere Bezüge einbeziehen zu können – und das Aushalten von Pausen sind weitere Punkte, die zu beachten sind (ebd., S. 89-96). Pausen dienen der/dem Schüler:in zur inneren Verarbeitung von Zusammenhängen und aufkommenden Gefühlen (ebd.). Nicolaisen (ebd., S. 91-99) schreibt, dass bei der aktiv zuhörenden Person die Haltung des «Nicht-Wissenden» wichtig ist. Vermutungen über mögliche Ursachen, Zusammenhänge, etc. werden von der coachenden Person während des Lerncoachingprozesses unweigerlich entstehen (ebd.). Um einer verengten Wahrnehmung und Stigmatisation vorbeugen zu können, werden diese Gedanken in Form von möglichen Hypothesen formuliert (ebd.). Adressierungen von Lehr- und Fachpersonen, sowie von Peers und Verwandten über die/den Schüler:in sollen als deren Sichtweise und ebenfalls nicht als objektive Wahrheit angesehen werden (ebd.). Um Missverständnisse möglichst vermeiden zu können, setzt die coachende Person während dem aktiven Zuhören die Technik des Zusammenfassens und des Widerspiegelns ein (ebd., S. 92-95). Die gecoachte Person fühlt sich dadurch verstanden (ebd.). Allerdings muss dazu die coachende Person mit Achtung und Vorsicht auf die emotionale Wirklichkeit der Schüler:innen eingehen können (ebd.). Auch findet ein Ordnen des Gespräches statt und ein Näherkommen der subjektiven Wahrnehmung des Coachees auf beiden Seiten. Während des gesamten Lerncoachingprozesses kommen diese Werkzeuge immer wieder zum Einsatz (ebd.).

Zusammenfassen bedeutet, zwischendurch die Aussagen der gecoachten Person möglichst ohne eigene Wertung in kurzen Fragmenten widerzugeben (ebd.).

Beim Widerspiegeln werden einzelne Stränge hervorgehoben (ebd.). Sachliche Inhalte werden durch ein oder wenige Worte paraphrasiert. Emotionale Anteile werden nach Nicolaisen (ebd.) in Anlehnung an Hameyer und Hardeland (2011, S. 12) verbalisiert und dadurch ins Bewusstsein gerufen oder verstärkt um diese in die Überlegungen für das Lernziel miteinzubeziehen (ebd.).

Zwischendurch kann die coachende Person eigene Vermutungen in Form von einer kurzen Aussage reflektieren und mit entstehenden Hypothesen abgleichen (ebd.). Auf Wiederholungen in den Aussagen des Coachees zu achten, hilft, zentrale Bestandteile herauschälen zu können (ebd.).

Durch die genannten Methoden kann der Rapport aufgebaut werden (ebd.). Mit Rapport ist die Angleichung auf non- und paraverbaler Ebene von Individuen gemeint, welcher Empathie für das Gegenüber bewirkt (ebd., S. 85). Spiegelneuronen (Bauer, 2006, Damasio, 2003, Künzler, 2010, zitiert nach Nicolaisen, 2013, S. 85) schaffen ein Synchronisieren, beispielsweise in der Sprechweise, der Atemfrequenz oder der Körperhaltung woraus eine gute Beziehung, die für einen gelingenden Lerncoachingprozess sehr wichtig ist, erfolgt (Bamberger, 2001, S. 101, zitiert nach Nicolaisen, 2013, S. 85). Nicolaisen (2013, S. 85) sieht Rapport nicht als Manipulation aufseiten der coachenden Person an, da er von beiden Seiten aus gesteuert wird und immer wieder neu hergestellt werden muss.

Der Rapport dient als Grundlage für Pacing und Leading (ebd.). Pacing scheint nach Nicolaisen (ebd., S. 85-86) die Fortführung des Rapports zu sein: Einen bewussten Umgang mit dem Spiegeln der Interaktion durch Wiedergabe der Kommunikationsweise und Schlüsselwörter. Im anschliessenden Leading verändert die coachende Person bewusst ihre Körperhaltung und ihre Kommunikationsweise

und bietet dem Coachee an, dies nachzumachen und dadurch die subjektive Wahrnehmung Richtung Lösung zu verändern (ebd.).

Während der Beratung können als zentral empfundene Begriffe auf Kärtchen festgehalten werden. Diese Visualisierung kann vom Coachee geordnet und hierarchisiert werden (ebd., S. 97). Diese Strukturierung hilft bei der Erfassung des Themas (ebd.). Vor diesem Schritt in der Beratung findet eine Auseinandersetzung mit sogenannter Reaktanz (Unfreiwilligkeit) statt (ebd., S. 189-201):

Es kann vorkommen, dass die coachende Person bemerkt, dass die/der Schüler:in sich nicht auf den Lerncoachingprozess einlassen möchte. Nicolaisen (ebd.) sieht das reaktante Verhalten als subjektiv gesehen sinnvoll an. Beispielsweise, wenn Lernende zum Lerncoaching «verdonnert» werden, kann das Verhalten als Erhaltung des Selbstwertes und der Autonomie dienen. Mangel an Vertrauen und Beziehung, bedrohlich wahrgenommenen Situationen und einer allgemeinen Verletzung der Bedürfnisse können zu reaktantem Verhalten führen, das bis zu Aggression, Starre- und Fluchreflex reichen kann (ebd.).

Als coachende Person muss eine Annäherung an den möglichen Sinn des reaktanten Verhaltens vorgenommen werden: Beschreibung und Erfassung des Kontextes, eigene Beteiligung, unterschiedliche Situationen im Vergleich und Schutzfunktion bzw. Befriedigung der Bedürfnisse sind zu beachtende Aspekte (ebd.).

Der oben beschriebene gedankliche Prozess kann im Gespräch eingebracht werden (ebd.). Die coachende Person beschreibt dazu das beobachtete Verhalten als «Lösungsverhalten» für einen bestimmten Zweck, zieht die Gedanken des Coachee mit ein und überträgt Verantwortung (ebd.). «Aus meiner Sicht kommen wir hier nicht weiter – wie siehst Du das? ... Was würdest Du mir raten, wenn Du mein Berater wärest?», könnte eine mögliche Frage lauten (ebd., S. 195). Nicolaisen (ebd., S. 189-201) beschreibt, dass so die Autonomie und die Selbstwirksamkeit wie auch die Kooperation zunimmt. Auch wenn Schüler:innen sich so vermehrt auf die Beratung einlassen können, braucht der Beziehungsaufbau Zeit und muss immer wieder stattfinden (ebd.). Bei gutem Rapport kann die coachende Person die Technik des Provozierens einsetzen. Aussagen werden so dramatisiert, verzerrt, an konkrete Bilder angelehnt sowie überbetont, bis der Coachee von selbst eine Relativierung vornimmt – beispielsweise von «nie lernen können» hin zu «in bestimmten Situationen» (ebd.). Nicolaisen (ebd.) schreibt jedoch, dass dies nur geht, wenn die coachende Person einen guten Zugang zu sich und zum Coachee hat, was nicht in jeder Tagesverfassung und Beziehung der Fall ist (ebd.).

4.3.3 Erfassung des Themas

Um sich dem Thema des Lerncoachings zu nähern, finden die Bausteine der offenen Fragen, dem aktiven Zuhören, der Wahrnehmung von nonverbalen und paraverbalen Ausdrücken, dem Aussagen zusammenfassen, Widerspiegeln, Reflektieren und Strukturieren sowie die Ermöglichung von Pausen, die Bildung von Hypothesen, Rapport, Pacing und Leading auch in diesem Beratungsabschnitt Verwendung (ebd., S. 83-99). Ebenso kann reaktantes Verhalten immer wieder auftauchen und ist wie beim Einstieg des Gespräches zu handhaben (ebd., S. 189-201).

Nicolaisen (ebd., S. 105-111) bezieht sich für die Erfassung des Themas auf die idiolektische Gesprächsführung. Er (ebd.) versteht darunter die Fokussierung auf die «Eigensprache des Gegenübers» und meint die Beobachtung des Körpers, der Mimik, der Gestik, der Atmung, des Muskeltonus, der Gesichtsfarbe, der Augenbewegungen, des Sprachtempos und -rhythmus, der Wahl der Begriffe und der Metaphern. Worte werden von der coachenden Person ohne Interpretation aufgegriffen («Mir fallen die Worte ... auf. Wie kann ich diese verstehen?») und angeboten («Dazu fällt mir das Bild ... ein. Ist dieses Bild passend und was bewirkt es?») (ebd.). Als wichtig empfundene Gesten werden gespiegelt und nach ihrer Bedeutung befragt (ebd.). Metaphern können zum Angebot der Unterschiedsbildung verändert werden und ein Bezug zum Lernen hergestellt werden (ebd.): Zum Beispiel könnte ein steiniger Weg durch gute Schuhe leichter begehbar werden. Auf das Lernen bezogen könnte dies bedeuten, ausgeruhte Phasen für die Prüfungsvorbereitung zu nutzen.

Das innere Erleben des Lerncoachees kann anhand mehrerer Möglichkeiten erfasst werden (ebd., S. 127 – 137): Mit Hilfe von Skalierungsfragen können Lernende ohne grosse Worte ihre Dringlichkeit mitteilen (ebd.). Beispielsfragen sind: «Von eins bis zehn: Wie sehr fordert dich die Situation?» Und: «Zu welchem Punkt von eins bis zehn möchtest du gelangen?» (ebd.). Eine andere Möglichkeit für die Erfassung des inneren Erleben bildet das möglichst genaue Beschreiben einer konkreten Situation, die als wichtig empfunden wird (ebd.). Dies kann in Form einer Erstellung eines Drehbuches für einen imaginären Film geschehen, wenn die/der Schüler:in einwilligt (ebd.). Innere und äussere Begebenheiten können so beschrieben werden: Fakten, Geschehen, beteiligte Personen und bei Zumutbarkeit nach Einschätzung der coachenden Person auch mit Gefühlen, Gedanken und Körperempfindungen (ebd.). Allerdings können nach Nicolaisen (ebd.) Fakten und Gefühle nicht trennscharf voneinander getrennt werden. Eine weitere Möglichkeit, das innere Erleben sichtbar zu machen, bildet die Visualisierung. Beispiele dafür sind: Worte auf Moderationskarten festhalten, Zeichnungen und Bilder verwenden oder selbst anfertigen, grafische Darstellungen wie ein Mind-Map, Netzwerkkarten oder kleine Objekte wie Figuren, Holzklötze, etc. (ebd.). Beispielsweise kann anhand eines Landschaftsbildes gefragt werden, wo sich Lernende befinden: Auf einer Bank zum Ausruhen, beim Anstieg eines steilen Berges, auf einem langweiligen Weg, etc. (ebd.). Die/der Schüler:in kann auch eine Geschichte erfinden (z.B. eine Abenteuergeschichte oder ein Krimi), welche für das Lernerleben steht. Nicolaisen (ebd.) bezieht sich auch auf das Meta-Modell der Sprache von John Grinder und Richard Bandler: Eine Person sagt beispielsweise, sie fühle sich ohnmächtig. Die coachende Person fragt daraufhin was ohnmächtig für die Person heisst (Bedeutung), in welchen Zusammenhängen und Situationen die Ohnmächtigkeit auftaucht (Kontext) und von welchen Gefühlen und Gedanken die Ohnmächtigkeit begleitet wird (Begleitphänomene) (ebd.). Somit wird durch Fragen zur Bedeutung, zum Kontext und zu Begleitphänomenen von der Oberflächenstruktur zur Tiefenstruktur gewechselt (ebd.).

Die Erfassung des Themas kann auch Schwierigkeiten bereiten. Nicolaisen (ebd., S. 112-117) beschreibt das Beispiel, wenn Schüler:innen sagen, sie hätten kein Problem. Versucht die coachende Person, das Problem einzureden, kann daraus eine gegenseitige Beschuldigung resultieren (Miller & Rollnick, 2009, S. 43, zitiert von Nicolaisen, 2013, S. 112-113). Die coachende Person soll nach

Nicolaisen (ebd., S. 112-117) auf mögliche Hinweise für Veränderungen bezüglich Widersprüchen und Ambivalenzen des Coachees achten. Durch offene Fragen, Konkretion, Erwägen von Extremen, Rück- und Zukunftsblicke und Bestätigung (ohne Vorwurf) werden Diskrepanzen herausgearbeitet (ebd.).

Offene Fragen beziehen sich auf: Die momentane Situation, Vorteile einer Veränderung, Ressourcensuche der Veränderung und der Absicht der Veränderung (z.B.: «Was würdest du mal ausprobieren?») (ebd.).

Die Konkretion meint: Schilderung eines Tagesablaufs und bestimmte Situationen unter die Lupe nehmen (ebd.).

Erwägen von Extremen bedeutet: Konsequenzen in die Überlegungen einbeziehen (ebd.). Beispielsweise: «Was kann im Extremfall geschehen, wenn die Situation so weiter geht?».

Ein Blick zurück und nach vorn kann im Gespräch so aussehen: «Was für Unterschiede erkennst du in deinem Wohlbefinden vor einem Jahr im Vergleich zur heutigen Zeit?» Und: «Wie könnte deine Zukunft sein, wenn du etwas ändern könntest?» (ebd.).

Ressourcen, z.B. frühere Erfolgserlebnisse oder Stärken, bekommen Beachtung und Würdigung in einer bestätigenden Aussage – allerdings kann dies negative Einflüsse haben, wenn sich Schüler:innen bereits als selbstwirksam erleben (ebd.).

Schwierigkeiten können auch motivationale Aspekte bereiten, da sie nach Nicolaisen (ebd., S. 178-188) oft mit Lernproblematiken in Zusammenhang stehen. Er (ebd.) empfiehlt die Auseinandersetzung mit Beweggründen im Lerncoaching, damit eine Handlung in Gang gebracht werden kann. Für jüngere Schüler:innen kann dies sehr kompliziert sein. Der Motivations-Check, die Lernfieberkurve, die Arbeit mit dem motivationalen Selbstbild und die Arbeit mit Ambivalenzen bilden weitere Methoden (ebd.). Der Motivations-Check beinhaltet die Auseinandersetzung mit momentanen Faktoren und wie sie das Lernen beeinflussen (ebd.). In der Lernfieberkurve geschieht Ähnliches: Die/der Schüler:in stellt grafisch den Erfolg des Lernens und damit in Zusammenhang stehende Faktoren dar (ebd.). Wird mit dem motivationalen Selbstbild gearbeitet, werden negative Selbstzuschreibungen oder negative Zuschreibungen des Umfeldes angeschaut (ebd.). Tauchen Ambivalenzen auf, ist der erste Schritt, die Bewusstmachung dessen und der zweite Schritt, die Betrachtung der dahinterliegenden Bedürfnisse (ebd.).

Wurde das Thema erfasst, kann die Erfassung des Zieles stattfinden (ebd., S. 83).

4.3.4 Erfassung des Zieles

Das Ziel wird im Lerncoaching nach Nicolaisen (ebd., S. 125) vom Lerncoachee erfasst. Die coachende Person begleitet diesen Prozess und bringt unterschiedliche Punkte ein. Schüler:innen, die im Allgemeinen für Lernaufwand bereit sind, aber noch ohne Struktur und mit diffusen Lernschritten erscheinen, eignen sich für Zielformulierungen gemäss dem SMART-Prinzip (**S**pezifisch, **M**essbar, **A**nspruchsvoll/**A**traktiv, **R**ealistisch, **T**erminiert) (ebd.) Das SMART-Ziel gibt den Rahmen an, an

welchen es sich zu halten gilt (ebd.) Die Verhaltensebene wird angesprochen (ebd.). Es kann auch sein, dass dieses Vorgehen nicht als wirksam erscheint (ebd.). In diesem Fall kann ein Haltungsziel definiert werden gemäss dem Zürcher Ressourcenmodell nach Storch und Krause (2007) (ebd.). Zunächst wird ein Annäherungsziel («Du möchtest dahin gehen...») formuliert (ebd.). Die Handlungsbereitschaft wird erhöht und vermeidendes Verhalten verringert (ebd.). Als zweiter Schritt wird das Ziel so formuliert, dass es selbst kontrolliert werden kann. Zum Beispiel: «Meine Banknachbarin soll mich nicht mehr ablenken» wird zu: «Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe» (ebd.). Die Selbstwirksamkeit wird somit erhöht (ebd.). An dieser Stelle findet eine Anknüpfung an die Konzepte von Deci und Ryan (1993) wie auch an die Neue Autorität von Omer und Schlippe (2016) statt, in wessen Konzepten die Selbstwirksamkeit ebenfalls eine tragende Rolle spielt. Im 3. und letzten Schritt wird das Ziel mit positivem nonverbalem somatischem Marker markiert: Die/der Schüler:in achtet darauf, ob mit dem Ziel positive Körperwahrnehmungen in Zusammenhang stehen (Nicolaisen, 2013, S. 125). Hier besteht ein Bezug zur Mentalisierungsfähigkeit, welche in Kapitel 7 ausgeführt wird.

Nicolaisen (2013, S. 125) beschreibt darüber hinaus die Wirkmächtigkeit von Sprache: Das Ziel soll positiv und in der Gegenwart beschrieben werden. Handlungspotenziale werden so aktiviert. Wenn im Verlauf des Lerncoachings mehrere Handlungsbedarfe und Ziele auftreten, können diese in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele unterteilt werden sowie verkleinert oder erweitert (ebd.). Die Zielerfassung dient dem nächsten Schritt im Lerncoaching nach Nicolaisen (ebd., S. 83), dem Arbeiten an den Lösungen.

4.3.4 Lösungen und Abschluss

Die Ressourcenaktivierung ist ein wichtiger Baustein für den Weg in Richtung Lösungen (ebd., S. 150-158). Nicolaisen (ebd.) versteht unter dem Terminus Ressource persönliches Krafterleben und Gestaltungspotenzial.

Die Ressourcenaktivierung kann bereits im Gesprächseinstieg gestartet werden, indem die coachende Person sagt, dass auch auf die Aspekte geschaut wird, die schon gut funktionieren (ebd.).

Während dem Coachingprozess sollen «Warum»-Fragen vermieden werden, da sie als Vorwurf verstanden werden können und den Blick auf das Problem richten (ebd.). Durch Fragen, welche die Selbstwirksamkeit erhöhen, können Ressourcen gefunden werden (ebd.). Beispielsweise: «Wenn die Schwierigkeit weniger stark wäre, woran würdest du dies erkennen?» Oder: «Was hilft dir in schlechten Lernmomenten?». Nicolaisen (ebd.) schreibt, dass dadurch die Lösungen noch nicht da sind, aber es leichter wird, sich ihnen zu nähern.

Es ist wichtig, die Ressourcen ins «Hier und Jetzt» zu bringen (ebd.). Nach Nicolaisen (ebd.) weiss jeder Mensch um Phasen in seinem Leben, wo er sich von den eigenen Ressourcen abgetrennt fühlt (ebd.). In solchen Momenten ist die Erinnerung an vergangene, schon erlebte Problemüberwindungen nützlich (ebd.). Um momentan unbekannte Ressourcen ins Bewusstsein zu rufen, wird auf die Suche nach einer erfolgreich erlebten Situation gegangen und die Gedanken dazu intensiviert (ebd.). Die

coachende Person stellt dazu Fragen zu den Körperempfindungen, entstehenden Bildern, Geräuschen, Gerüchen, etc. (ebd.).

Nicolaisen (ebd.) stützt sich auf Milton Erickson für die Methode «Timeline», welche eine Erweiterung darstellt, wie Ressourcen ins Hier und Jetzt befördert werden können. In einem ersten Schritt wird eine herausfordernde Situation für die gecoachte Person ausgesucht (ebd.). Die Zeitlinie im Raum wird erläutert und Karten in einem angemessenen Abstand auf den Boden ausgelegt: Eine Karte mit einem Z (zukünftige Herausforderung), mit einem G (Gegenwart) und mit einem V (ressourcenstarkes Erleben in der Vergangenheit) (ebd.). In den nächsten Schritten wird überlegt, welche Ressource – stammend aus früheren Erlebnissen - für das zukünftige Ereignis gebraucht wird, welche Ressourcen dafür im Hier und Jetzt präsent sein sollen, welche Gefühle während des zukünftigen Erlebnisses anhand der Ressourcen aufkommen werden und ob noch etwas fehlt (ebd.).

Sind die Ressourcen gefunden, gilt es diese zu verstärken (ebd.). Dies geschieht mit Verknüpfungen zu Bildern, Metaphern, als wohlwollend empfundene Menschen, Gesten, Körperempfindungen, etc. Tauchen ambivalente Gefühle zu einer Ressource auf, wird nach deren Bedürfnisbefriedigung und Bedeutung gefragt (ebd.).

Auf dem Weg in Richtung Lösungen ist nicht nur die Ressourcenaktivierung wichtig, sondern auch die Veränderung des inneren Erlebens (ebd., S. 138-149). Die coachende Person stellt dazu Fragen wie: «Woran würdest Du merken, dass Du konzentrierter lernen würdest?» «Wäre es ein Unterschied, wenn Du Dich von den Stimmen der anderen [...] weniger gestört fühlen würdest?» «Du hast Deinen Prüfungsdruck beschrieben, der Dir im Nacken sitzt – würde es einen Unterschied machen, wenn Du im Nacken entspannter wärest?» (ebd., S. 140). Skalierungsfragen eignen sich ebenfalls, um Veränderungen auf die Spur zu kommen: Zu Beginn des Coachingprozessen und gegen Ende des Coachingprozesses könnten Skalierungsfragen zum Zug kommen (ebd., S. 138-149). Zu Beginn teilt die/der Schüler:in beispielsweise mit: «Meine Schwierigkeit liegt bei 7» (ebd.). Wird gegen Ende eine tiefere Zahl genannt, wird die innere Veränderung sichtbar (ebd.). Die coachende Person kann dies hervorheben und würdigen (ebd.). Eine weitere Methode stellt die Suche nach Ausnahmen dar, welche eine Perspektivenerweiterung bewirkt (ebd.). Bei Generalisierungen des Coachees eignet sich diese Methode sehr gut (ebd.). Wörter wie «nie» können so kritisch angeschaut und verändert werden (ebd.). Ausnahmen suchen bewirkt einen Blick in die Vergangenheit (ebd.). Durch hypothetisches Fragen ist zusätzlich der Blick in die Zukunft möglich (ebd.). «Was wäre, wenn...» ermöglicht eine Loslösung der momentanen Situation – was bei starren und ausweglosem Problemlernen sehr nützlich ist – und erlaubt eine Auseinandersetzung mit dem schlimmsten möglichen Szenario: «Angenommen, deine Motivation ist stärker. Woran würden dies deine Freunde bemerken?» oder: «Nehmen wir an, die Schwierigkeit würde für immer so bleiben. Wie könntest du dann damit leben?» (ebd.). Wird im Lerncoaching mit Bildern gearbeitet – visuelle oder imaginierte – kann an der Veränderung dieser Bilder gearbeitet werden (ebd.): Die coachende Person kann nach einer Entspannungssequenz die Imagination und die Änderung des Bildes anleiten und im Anschluss fragen, wie es wahrgenommen

wurde (ebd.). Dabei wird über mehrere Sinneskanäle gearbeitet (ebd.). Bei Prüfungsangst eignet sich zum Beispiel die Veränderung der Atemgeschwindigkeit (ebd.).

In den Gesprächsabschnitt «Lösungen» gehört nach Nicolaisen (ebd., S. 168-177) neben den genannten Bausteinen die Arbeit mit Lernstrategien. Nicolaisen (ebd.) bezieht sich beim Begriff «Lernstrategien» auf Friedrich und Mandl (2006, S. 1): «Als Lernstrategien gelten 'jene Verhaltensweisen und Gedanken, die Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu steuern'». Lernende sind Experten ihres Lernens und somit wird an ihren subjektiven Bezugsrahmen angeknüpft (ebd.). Nicolaisen (ebd.) nennt dabei folgende Fragen: «Wie gehst Du in Deinem Lernen vor?» «Wie planst Du Dein Lernen?» «Welche Ziele legst Du für Dein Lernen fest?» «Wie prüfst Du, ob und inwieweit Dir Dein Vorgehen nützt?» Und: «Wendest Du bereits Strategien oder Lerntechniken an?» Auch finden die genannten Gesprächstechniken in den vorherigen Seiten Verwendung, um durch das innere Erleben auf Ressourcen, Störungen, etc. zu stossen und eine passende Lernstrategie gefunden werden kann, um das Lernen zu optimieren (ebd.). Dies kann beispielsweise eine vermehrte Verknüpfung von Lerninhalten sein oder häufigeres Lernen in Gruppen.

Die Auseinandersetzung mit Ressourcen, der Veränderung des inneren Erlebens und Lernstrategien können bereits zu Lösungen beitragen (ebd., S. 159-167). Im Lerncoaching nach Nicolaisen (ebd.) werden Lösungen nicht auf dem Silbertablett serviert, da Schüler:innen die gut gemeinten Ratschläge oft nicht annehmen und so ein Frust auf beiden Seiten entsteht (ebd.). Durch die Beziehungserfahrung wird ein Prozess der Lösungen in Gang getreten vom ersten Gespräch an (ebd.). Falls nach allen Beratungsmethoden noch keine oder zu wenige Lösungen zu finden sind, besteht die Möglichkeit für ein gemeinsames, visualisiertes Brainstorming (ebd.). Die coachende Person kann eigene Ideen für Interventionen anbieten, aber der Coachee ist verantwortlich für den Lösungsprozess und die Lösungsfindung (ebd.). Nicolaisen (ebd.) schreibt, dass das Hauptsächliche zwischen den Coachingsitzungen geschieht – in der Erprobung des Alltages. Um die Übung im Alltag zu strukturieren, werden die Schüler:innen gefragt, wie sie die Erkenntnisse aus dem Gespräch einsetzen, wann sie dies tun, woran sie eine Veränderung erkennen werden, ob dies realistisch ist, welche Ressourcen eingesetzt werden und wie die Motivation dazu aussieht (ebd.). Die coachende Person spricht zudem über Wenn-Dann-Situationen (ebd.). So werden unterschiedliche Voraussetzungen und Situationen berücksichtigt und impulsives Verhalten vermieden (ebd.). Beispielsweise wenn Freunde anrufen und gamen möchten während der Lernzeit, kann der Wenn-Dann-Plan dazu dienen, dass die/der Schüler:in sich auf die Aufgabe konzentrieren kann (ebd.). Für die Umsetzung in der Praxis ist es von Vorteil, dass die coachende Person darauf hinweist, dass nur Informationen gesammelt werden können und es kein Versagen gibt (ebd.). In der Folgesitzung werden die Praxiserfahrungen reflektiert anhand von Fragen, was unterstützend und/oder hemmend war, welche Unterschiede wahrgenommen wurden, etc. (ebd.). Im Alltag können sich gewisse Erkenntnisse aus dem Beratungsgespräch als unbefriedigend herausstellen oder neue Probleme können entstehen (ebd.). Diese neuen Erfahrungen werden in der nächsten Coachingsitzung aufgenommen und bilden neue Bestandteile von Lösungen, die zuvor nicht in der Aufmerksamkeit der Wahrnehmung gestanden haben (ebd.). Einige Prozesse beschleunigen sich

nach einer Neubetrachtung, andere wirken erst nach längerer Zeit (ebd.). Das Aushalten von Lösungslosigkeit ist dann wichtig (ebd.). Kleine Schritte sollen gewürdigt werden (ebd.). Bei mehreren unzufriedenstellenden Lösungsversuchen kann ein Zurücktreten und die Frage nach dem «Was» eine neue Wendung bringen (ebd.). Dabei handelt es sich um eine Lösung zweiter Ordnung (ebd.).

4.3.5 Fazit

Wie bei den vorherigen Lerncoachingkonzepten erfolgt eine allgemeine Interpretation und eine Einordnung für die Ausrichtung des Leitfadens.

Wie kann das Lerncoaching von Nicolaisen (2013) allgemein interpretiert werden?

Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?

Das Lerncoachingkonzept von Nicolaisen (2013) hebt die Bedeutung der Beziehungen zu den Lernenden hervor. Ebenso achtet die coachende Person nicht nur auf eine Annäherung des Gegenübers, sondern auch bei sich selbst (ebd.). Beispielsweise muss im Lerncoaching eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle - von einer wissensvermittelnden zu einer Nicht-Wissenden Haltung über andere Personen – erfolgen (ebd.). Auch eine Reflexion mit dem eigenen Konstrukt der eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Überzeugungen, etc. soll erfolgen (ebd.). Im Gespräch nach Nicolaisen (ebd.) wird ressourcen- und lösungsorientiert gearbeitet. Nicolaisen (ebd.) scheint zentrale Grundlagen für ein gelingendes Lerncoaching zu beschreiben, wessen Bestandteile im Leitfaden aufgenommen werden können.

Feedback-Fähigkeit der coachenden Person, Arbeit mit den Bedürfnissen von Coachees, emotionale Zustände wahrnehmen und sich dessen annähern können, multikausale Wechselwirkungen, Wirksamkeit der coachenden Person durch Teilhabe an einer Kommunikationsschleife, subjektives inneres Erleben, motivationale Aspekte, Pausen aushalten können, Fehlerkultur, Mitteilung eigener Verhaltensweisen (da in Zusammenhang mit Rollen Erwartungen bestehen), blinde Flecken in das eigene Selbst integrieren, momentane emotionale Zustände und dessen Auswirkungen erkennen, etc. sind weitere Aspekte, welche im Lerncoaching von Nicolaisen (2013) bearbeitet werden und sehr geeignet für die Ausrichtung dieser Arbeit scheinen.

Nicolaisen (ebd.) erwähnt weiter unterschiedliche Gesprächselemente wie beispielsweise die Arbeit mit Gesten. Diese Gesprächstechnik scheint herausfordernd zu sein, denn Lerncoachees sollen sich nicht «veräppelt» fühlen. Ebenfalls im Abschnitt der Erfassung des Themas (ebd.) scheint die Herausarbeitung von Ambivalenzen unter anderem viel Geduld, Zeit und Geschick zu gebrauchen. Auch weitere Gesprächselemente scheinen Übung zu brauchen und an manchen Tagen einfacher oder schwerer zu fallen, da sie beispielsweise vom eignen momentanen emotionalen Erleben abhängig sind (ebd.). Klassencoaching scheint nach dem Konzept von Nicolaisen (ebd.) schwierig zu sein. Nicolaisen (2013) scheint Lerncoaching im Einzelsetting anzusehen. Wie sich dies im Leitfaden auswirkt, ist noch unklar – es könnte sein, dass durch die Theorie des Mentalisierens der Austausch mit anderen Peers zentral wird.

Im Abschnitt der Erfassung des Themas erwähnt Nicolaisen (2013) die Arbeit mit dem Selbstbild. An dieser Stelle könnte in Anlehnung an Hardeland (2021) zusätzlich mit Glaubenssätzen gearbeitet werden.

Erfassung des Zieles – in diesem Abschnitt setzt sich Nicolaisen (2013) mit SMART-Zielen und dessen Wirksamkeit auseinander. Die zusätzliche Einbeziehung des Zürcher Ressourcenmodells nach Storch und Krause (2007, zitiert nach Nicolaisen, 2013, S. 125) scheint sehr sinnvoll zu sein.

Im Allgemeinen erweckt der Beratungsablauf den Eindruck, dass viele Bestandteile übernommen werden können. In Zusammenhang mit dem Mentalisierungskonzept ist jedoch noch unklar, welche Bestandteile der Gespräche im Leitfaden aufgenommen werden können. Beispielsweise könnte dies die Art der Fragen betreffen oder die Art der Rolle während der Gespräche. Nicolaisen (2013) scheint sich auf ältere Schüler:innen zu fokussieren, da beispielsweise Reflexionen gefordert werden.

Im Lerncoachingkonzept nach Nicolaisen (2013) werden Themen von Coachees genannt, die das schulische Lernen betreffen: Zum Beispiel Lernstrategien oder Prüfungsangst. Wie dies im Leitfaden umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Es kann sein, dass durch die Mentalisierung die Ausrichtung des Leitfadens sich auf Ziele im Bereich der Beziehung, der Bildung des Selbst, etc. beziehen.

Nach der Auseinandersetzung mit dem Lerncoachingkonzept von Nicolaisen (2013), dem dritten Lerncoachingkonzept der vorliegenden Arbeit, liegen Zwischenergebnisse zur ersten Fragestellung aus Kapitel 1.3 (Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?) vor, die in Kapitel 6 durch einen Vergleich der Lerncoachingkonzepte wieder aufgegriffen werden. An dieser Stelle der Arbeit fließt zunächst die zweite Fragestellung aus Kapitel 1.3 ein:

Welche sonstigen Theorien erscheinen für den Einbezug sinnvoll?

Diese Fragestellung wird teilweise mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) beantwortet, indem beispielsweise Lernziele von Schüler:innen selbst gewählt werden können und auf ein kontrollierendes Verhalten verzichtet wird. Dieser Aspekt darf allerdings nicht mit Strukturlosigkeit verwechselt werden. Ein weiterer Teil der Antwort auf diese Frage folgt durch das Konzept Stärke statt Macht im nächsten Kapitel. Nach einer Auseinandersetzung mit der Thematik, erfolgt im Fazit die Begründung, weshalb sich dieses Konzept eignet. Zudem werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten dargestellt.

5.4 Stärke statt Macht

Das Konzept Stärke statt Macht, auch Neue Autorität genannt, wird in Kapitel 5.4.1 thematisiert. Im Kapitel 5.4.2 erfolgt über eine Interpretation und die zweite Fragestellung aus Kapitel 1.3 das Fazit.

5.4.1 Konzept

Die Neue Autorität ist ein Weg der Haltung, in welcher mehr Stärke statt Macht stattfindet. Die beiden Begriffe «Neue Autorität» und «Stärke statt Macht» werden nach Omer und von Schlippe (2016) als Synonyme verwendet – wie auch in dieser Arbeit.

«Präsenz», «Selbstkontrolle», «Beharrlichkeit» und «Vernetzung» sind nach Omer (2021, S. 15) Bestandteile der «Neuen Autorität». Diese grenzen sich von «Distanz», «Kontrolle und Gehorsam», «Hierarchie und Immunität von Kritik» und «unmittelbare Bestrafung» ab (ebd.). Präsenz bedeutet nach Omer (ebd., S. 15-16) den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass wir auch bei Schwierigkeiten da sind und dableiben – wodurch Autorität und Beziehung geschaffen wird. Mit Selbstkontrolle meint Omer (ebd., S. 16): «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist». Dies bedeutet mit Kindern und Jugendlichen in Momenten der emotionalen Ausgeglichenheit zu sprechen (auf Seiten der Schüler:innen und der Lehrperson). Dies führt zu einer Gelassenheit des Zeitfaktors, sogenannte Störungen und Schwierigkeiten nicht sogleich lösen zu müssen. Demnach ist es sogar besser zu warten. Überdies kommt das Bewusstsein hinzu, nur über das eigene Verhalten mächtig zu sein (ebd.). Die Lehrperson reagiert hiernach als Vorbild, benutzt keine unverzügliche Bestrafung, sondern bleibt beharrlich in der Zielerreichung (ebd., S. 16). Des Weiteren ist neben der Beharrlichkeit die Vernetzung wichtig: «Du wirst machen, was ich sage», wird zu: «Wir werden machen, was wir sagen» (ebd., S. 17). Eltern, Lehrpersonen, etc. sprechen und handeln in der «Wir-Form» und handeln zusammen - beispielsweise holen sie sich bei Schwierigkeiten Unterstützung oder profitieren vom gegenseitigen Wissen (ebd.).

Die Schule Friedheim in Bubikon für Kinder und Jugendliche mit einer Lern- und / oder Verhaltensstörung unterrichtet seit 2016 nach der neuen Autorität nach Haim Omer (Simmen & Sinofzik, 2021, S. 3). Um das Ziel der Reintegration in die Regelschule und die Gesellschaft zu erreichen, werden mit den Lernenden Lösungen gesucht, wie die Befriedigung der Bedürfnisse und der Umgang mit herangetragenen Erwartungen auf eine sozial akzeptierte Weise in unserer Gesellschaft geschehen kann (ebd., S. 9). Dazu spielt die Beziehungsgestaltung (z.B. Präsenz und Beharrlichkeit zu zeigen), als Lehrperson als Vorbildfunktion zu fungieren (z.B. Selbstkontrolle) eine hohe Rolle (ebd.). Darüber hinaus werden auch lösungs- und ressourcenorientierte Verfahren wie die Ich-Schaffs-Methode nach Furman (2021) und systemische Sichtweise eingesetzt, auf welche in dieser Arbeit ebenfalls eingegangen wird (ebd.).

Beispiele für die Neue Autorität:

- Die Lehrperson bemerkt, dass sie keine Schokolädchen mehr in ihrer Schublade hat. Sie könnte gemäss der traditionellen Autorität folgendermassen darauf reagieren: «Jemand hat mir Schokolädchen gestohlen. Wer war es? Wir bleiben alle so lange sitzen, bis sich die Person gemeldet hat. Danach muss mir dieses Kind wieder so viele Schokolädchen kaufen, wie es gestohlen hat». In der neuen Autorität reagiert die Lehrperson so: «Es sind keine Schokolädchen mehr da. Gerne möchten wir an unserer Schule allen so vertrauen können, dass wir die Schublade nicht abschliessen müssen und wir es gut miteinander haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir einander vertrauen können. Wie kann dieses Vertrauen wieder hergestellt werden? Was habt ihr für Ideen?» Die Lösung als Wiedergutmachung einen Kuchen mitzubringen und diesen zusammen zu essen, um das Vertrauen wieder aufzubauen, könnte auftauchen. In der neuen Autorität geht es nicht nur um den materiellen Schaden, sondern das Ziel ist, den emotionalen Schaden wieder aufzuheben. In diesem Sinne geht es nicht um

Entschuldigung, sondern um Wiedergutmachung. Dem Kind wird in diesem Beispiel die Möglichkeit der Wiedergutmachung gegeben – falls es dies nicht kann, wird ersatzweise für das Kind gehandelt und es wird in das Geschehen integriert.

- Die Schulglocke hat geläutet und eine Schülerin kommt zehn Minuten später in die Klasse. Die Lehrperson sagt der Schülerin, dass sie nicht zu spät kommen sollte. Die Schülerin wirkt daraufhin sehr wütend und beschimpft die Lehrperson. Anstatt unmittelbaren Gehorsam einzufordern, sagt die Lehrperson: «Dies kann ich nicht akzeptieren. Ich komme später darauf zurück.» Später schreibt die Lehrperson gemäss dem Ansatz der neuen Autorität (Omer, 2021) der Schülerin einen Brief mit den Inhalten, dass sie die Schülerin nicht ärgern wollte. Als Lehrperson sei es ihre Pflicht, dass sie schaue, dass die Schüler:innen rechtzeitig im Unterricht erscheinen. Mehrere Lehrpersonen werden daher in den nächsten Wochen die Schülerin immer wieder darauf ansprechen. Gerne bespreche sie in einem Spaziergang oder bei einem Tee mit der Schülerin die Situation, wenn sie wolle. Sie könnten auch einfach so gerne Zeit miteinander verbringen. Sie habe die Schülerin sehr gerne und sie sei ihr wichtig. Sie mache vieles schon gut, beispielsweise habe sie im Zeichnen ein Bild mit passenden Farben gemalt und in der Klasse im Klassenrat aufgehoben und sich eingebracht.

Die Präsenz, die Selbstkontrolle und die Beharrlichkeit kommen in der Reaktion der Lehrperson nach der neuen Autorität nach Omer (2021) zum Vorschein. Bei der Selbstkontrolle können zudem noch Überlegungen hinzukommen, wie die Schülerin und die Lehrperson unterstützt werden können. Dazu denkt die Schülerin selbst über Lösungen nach. Im Lerncoaching könnte überlegt werden, wie die Fähigkeit «rechtzeitig in der Schule erscheinen können» erworben werden kann.

Reaktionen entlang der traditionellen Autorität, z.B. die Einforderung von unmittelbarem Gehorsam, wirken oft nicht langanhaltend und wie erwünscht: Dass sich die Schülerin entschuldigt und nicht mehr zu spät kommt. Durch die Inhalte der neuen Autorität kann es sein, dass die Schülerin zwei Wochen später rechtzeitig im Unterricht erscheint, wie dies in einem anderen Fall an der Schule Friedheim geschah. Die Analyse der Situation kann zudem weiterhelfen: Trage ich als Lehrperson zum Verhalten bei? Weshalb kommt die Schülerin zu spät? Was stecken für Bedürfnisse dahinter?

Nach Crick und Dodge (1994, S. 74-101) nehmen Menschen Hinweise aus der sozialen Interaktion wahr und interpretieren diese. Je nach Interpretation entscheiden sich Menschen für eine bestimmte Verhaltensweise und verhalten sich danach (ebd.). Das Gegenüber reagiert wiederum auf das Verhalten und der Kreislauf fängt wieder von vorne an (ebd.). Im obigen Beispiel könnte so ein Kreislauf der Aggression in der traditionellen Autorität folgendermassen aussehen: Die Aussage der Lehrperson, sie solle nicht zu spät kommen, nimmt die Schülerin als Angriff auf die eigene Person wahr. Sie möchte das hypothetische Konstrukt ihrer eigenen Person schützen und reagiert mit Gegenaggression. Da sie eine aggressive Verhaltensweise zeigt, die der Lehrperson nicht gefällt, reagiert die Lehrperson bestimmter und aggressiver. Die Schülerin erfährt, was sie vorher schon dachte: «Die Menschen verhalten sich mir gegenüber aggressiv». Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, kann die Neue Autorität eingesetzt werden, indem die Lehrperson statt mit einer Sanktion mit einem Brief reagiert.

Die Schülerin kann ihre Interpretation ändern zu: «Menschen verhalten sich mir gegenüber im Allgemeinen lieb», verhält sich «lieb» und bekommt eine «liebe» Reaktion des Umfeldes.

Im nächsten Kapitel erfolgt das Fazit des Konzeptes Stärke statt Macht.

5.4.2 Fazit

Über eine allgemeine Interpretation und anhand der 2. Fragestellung zur Zielstellung der vorliegenden Arbeit erfolgt das Fazit.

Wie kann das Konzept Stärke statt Macht von Omer und Schlippe (2016) allgemein interpretiert werden?

Welche sonstigen Theorien erscheinen für den Einbezug sinnvoll?

Im Kapitel 5.4.2 wurde der Kreislauf von Crick und Dodge (1994, S. 74-101) beschrieben. Um die Interpretation des Verhaltens des Gegenübers zu ändern – genauer: um den Kreislauf von Crick und Dodge (1994, S. 74-101) in einen gewaltfreien umzustrukturieren - könnte die Schülerin zur Unterstützung nach Grolimund (2014, S. 224) ein Tagebuch führen und Reflektieren (ebd., S. 385). Gedanken, unterschiedliche Verhaltens- und Sichtweisen sowie deren Auswirkungen können so festgehalten werden.

Abbildung 5: Bio-psycho-soziales Entwicklungsmodell nach Hennemann et al. (2017)

Gemäss dem bio-psycho-sozialem Entwicklungsmodell (siehe Abbildung 5) von Hennemann, Hövel, Casale, Hagen und Fitting-Dahlmann (2017) sind unter anderem eine «aktive Stressbewältigung», ein «unterstützendes Erziehungsklima», die Lehrperson als Vorbild, «Lernerfolg», eine «stabile emotionale Beziehung» und «positive Freundschaften» Schutzfaktoren für eine gesunde psychische Entwicklung und wirken gegen internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen wie Angst oder Aggression. In der neuen Autorität, wie auch im Lerncoaching, erfolgt die aktive Stressbewältigung beispielsweise im Gespräch mit den Schüler:innen. Weil die Lehrperson als positives Modell dient, wirkt sich dies auf die Beziehungen der Schüler:innen untereinander positiv aus und die Schüler:innen

erfahren positive Freundschaften und stabile emotionale Beziehungen im Rahmen der Schule. Fühlt sich ein Kind wohl, steigt zudem der Lernerfolg (in Anlehnung an Hattie und Yates, 2015, S. 17).

Abbildung 6: SEL (CASEL, 2023)

Im Modell «Social & Emotional Learning» (SEL), in Abbildung 6 ersichtlich, sind auf der Ebene des Klassenzimmers «Self-Awareness», «Self-Management», «Responsible Decision-Making», «Relationship Skills» und die «Social Awareness» aufgelistet (CASEL, 2023). Diese Punkte kommen in der neuen Autorität und im Lerncoaching vor.

Die Neue Autorität dient in dieser Arbeit als didaktische Grundlage, in welcher Lerncoaching eingebettet wird. Denn Lerncoaching kann nie ohne Kontext betrachtet werden. Je nach dem in welchem Kontext und Strukturen Lerncoaching stattfindet, können sich unterschiedliche Ressourcen und Schwierigkeiten ergeben. Wird

eine/ein Schüler:in beispielsweise in einer Klasse wiederholt adressiert, ruhig zu sein, kann sich im Lerncoachingprozess das Ziel ergeben: «Ich bleibe konzentriert bei mir». Auch in als langweilig empfundenen Kreissequenzen. Zudem spielen persönliche Evidenzen von Lehrpersonen über die Wirksamkeit von Unterricht hinein und erleichtern und erschweren die Arbeit im Lerncoachingprozess. Dies wird beispielsweise anhand von als beschämend empfundenen Situationen von Schüler:innen ersichtlich.

Ähnlichkeiten zwischen Lerncoaching und der neuen Autorität bestehen in einer Rolle, durch die die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen gestärkt wird, Schüler:innen selbst Verantwortung über ihr Handeln übernehmen und sich durch Lösungsvorschläge selbst einbringen können. Beispielsweise sagt ein/eine Schüler:in: «Wenn ich nach Hause gehen muss, dann springe ich aus dem Fenster.» Die Lehrperson kann daraufhin gemäss beiden Konzepten, dem Lerncoaching und der neuen Autorität, sagen: «So kann ich dich nicht nach Hause gehen lassen. Was hast du für eine Lösung?»

Ein Unterschied besteht in Bezug zum Lerncoachingkonzept von Nicolaisen (2013) an die Anknüpfung des inneren Bezugsrahmens von Lernenden: Im Lerncoaching nach Nicolaisen (2013) erfolgt dies unmittelbarer und konkreter während in der neuen Autorität durch den Bestandteil der Wiedergutmachung positive Erlebnisse gesammelt werden, aber nicht direkt an der Funktion des Verhaltens anknüpfen müssen. Gemeint ist hier die Gefahr, dass bei der neuen Autorität nur die Tat in Zusammenhang mit der Wiedergutmachung steht und nicht die dahinter liegenden inneren Konstrukte der Schüler:innen.

Die Auseinandersetzung der neuen Autorität kann zudem in Zusammenhang mit der Thematik Classroom-Management stattfinden. Parallelen sind beispielsweise im Zeigen von Präsenz während des

Unterrichts zu finden. Diese Thematik würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen – auch wenn sie in der Praxis als sehr relevant erscheinen mag.

Bevor die Auseinandersetzung mit der Theorie der Mentalisierung beginnt, findet im nächsten Kapitel eine Konklusion der Zwischenergebnisse für die Beantwortung der ersten beiden Fragen aus Kapitel 1.3 zur Zielstellung dieser Arbeit statt.

6. Zwischenergebnisse der Lerncoachingansätzen und evtl. weiteren Theorien

Für die Beantwortung der ersten zwei Fragen aus Kapitel 1.3 werden die Aspekte aus den drei Lerncoachingansätzen von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) miteinander verglichen und verknüpft. Darauffolgend sind die restlichen Antworten ersichtlich, welche sonstigen Theorien für den Einbezug sinnvoll erscheinen.

Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?

Welche sonstigen Theorien erscheinen für den Einbezug sinnvoll?

Wird nur Lerncoaching ohne weitere Konzepte betrachtet (wobei das nicht möglich ist, da das Lerncoaching selbst auf mehreren Konzepten beruht), ergeben sich unter anderem folgende Bestandteile als relevant für mehrere Situationen: Coachees übernehmen Selbstverantwortung und erfahren Selbstwirksamkeit (Furman, 2021; Hardeland, 2021; Nicolaisen, 2013). Dazu werden die Lernenden beispielsweise immer gefragt, ob sie mit dem nächsten Schritt zufrieden sind (ebd.). Sogenannte Auffälligkeiten oder Störungen werden im Lerncoaching als lernbare Fähigkeiten (Furman, 2021) oder als Reaktivierung von Ressourcen (Nicolaisen, 2013) angesehen, wobei mehrere Überlegungen einbezogen werden und Stigmatisationsprozessen entgegengewirkt wird. Ebenfalls wird auf moralisierende Gesprächsarten verzichtet, da sie meist nicht zielführend sind (Grolimund, 2014, S. 51). Dazu beschäftigen sich viele Lerncoachingkonzepte mit der Thematik der Motivation und Lernstrategien zur Erhöhung der Zielerreichung (Furman, 2021; Hardeland, 2021; Nicolaisen, 2013), was ein Bestandteil für viele pädagogische Themen bildet. Wenn-Dann-Pläne sind ein solches Mittel, das die Zielerreichung erleichtert (Hardeland, 2021; Nicolaisen, 2013). Die Selbstwahrnehmung, Aufbau des Selbstkonzepts, etc. sind weitere Themen für zahlreiche Situationen (Furman, 2021; Hardeland, 2021; Nicolaisen, 2013). Darüber hinaus findet auf Seiten der coachenden Person eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, eigenen Gesprächstechniken (z.B. verbalisieren oder paraphrasieren oder zielführende Fragen stellen), eigener Beziehungsaufnahme und eigenen Konstruktionen statt (Nicolaisen, 2013). Im Allgemeinen zielt Lerncoaching auf ein adaptives Setting ab, welches als Hilfestellung für pädagogische Schwierigkeiten oder allgemein für gelingende Lernprozesse jeglicher Art eingesetzt werden kann.

In den nächsten Abschnitten dieses Kapitels erfolgt die Konklusion der Lerncoachingkonzepte von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013):

Das Lerncoachingkonzept nach Furman (2021) richtet sich eher an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren. Die Lerncoachingberatung nach Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) scheint sich an eher ältere Coachees zu richten, da in einigen Beispielen vom Coachee abstraktes Denken, Reflexionen beispielsweise über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gefordert sind. Je nach Alter und Entwicklungsstand kann demnach eher auf Furman (2021) oder auf Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) zurückgegriffen werden. Trotzdem können die Konzepte an unterschiedliche Entwicklungsstände angepasst werden. Furman (2021) schreibt in Bezug auf das Alter, dass bei jüngeren Kindern Lernziele direkt als Aufforderung formuliert werden können und bei älteren Schüler:innen der Einbezug in die Lernzielsetzung wichtig ist. Diese Ansicht ändert sich unter dem Aspekt der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993). Denn auch jüngere Schüler:innen sollten sich selbstbestimmt wahrnehmen können – und dadurch Motivation und Selbstwirksamkeit empfinden – daher soll Furmans (2021) Konzept in den Leitfaden so selbstwirksam wie möglich gestaltet werden.

Die Lerncoachingkonzepte von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2021) unterscheiden sich zudem durch ihre Ausrichtung bezüglich der Lernziele. Furman (2021) fokussiert sich auf Verhaltensziele beispielsweise in Zusammenhang mit Aggressionen, während bei Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) Verhalten in Zusammenhang mit schulbezogenen Aspekten einherzugehen scheinen, wie beispielsweise Prüfungsangst. Das Konzept der Mentalisierung wird an dieser Stelle über die Ausrichtung des Leitfadens für diese Arbeit entscheidend sein.

Die drei Lerncoachingkonzepte unterscheiden sich weiter im Kontext, in welchem der Lerncoachingprozess stattfindet. Bei Furman (2021) kann Lerncoaching in Gruppen- wie auch im Einzelsetting stattfinden. Bei Hardeland (2018, 2021) ebenso. Das Lerncoaching nach Nicolaisen (2013) hingegen wird eher als Einzelcoaching betrachtet – unter anderem, da beispielsweise die Vertraulichkeit eine zentrale Rolle einnimmt und dies in einem Einzelsetting im Gegensatz zu einem Gruppensetting besser eingehalten werden kann. An dieser Stelle besteht noch eine Unsicherheit in der Ausrichtung des Lerncoachings. Das Konzept der Mentalisierung wird über die Ausrichtung entscheiden. In Betracht gezogen wird die Möglichkeit, Einzel- oder Gruppensettings je nach Fall in der Praxis variabel anzuwenden. Eine teilhabende und inklusive Vorgehensweise soll bei allen Varianten stattfinden.

Bezüglich der Gesprächsführung und damit in Zusammenhang stehenden Techniken (wie beispielsweise Gefühlskarten, lösungsorientierte Fragen, etc.) finden sich Unterschiede zwischen Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013). Bei Furman (2021) stellt sich die Frage, ob eine Gesprächsführung anhand der 15-Schritte mit Einbezug der anderen Theorien möglich und sinnvoll ist. Möglich erscheint es, Aspekte davon herauszunehmen. Beispielsweise die Grundannahme, dass Probleme noch zu erlernende Fähigkeiten darstellen (ebd.). Ideen wie der Einbezug von helfenden Peers und Erwachsenen (ebd.) könnten wieder im Leitfaden auftauchen. Hardeland (2018, 2021) trennt die Gesprächsführung in unterschiedliche Arten. Dies sind beispielsweise der

lösungsorientierter (Kurzzeit-)Beratungsansatz oder der personenzentrierte Beratungsansatz. Bei Nicolaisen (2013) scheint die Gesprächsweise im Gegensatz zu Hardeland nicht in Problem- und Lösungsorientiert unterteilt zu werden wie bei Hardeland, sondern beide Teile scheinen während des Gespräches ineinander zu fließen und sich gegenseitig zu ergänzen (Nicolaisen, 2013, S. 99-101). Nicolaisen (2013) scheint sich als Hilfestellung im Leitfaden für die eigene Rollenfindung, der Gesprächsarten u.s.w. sehr zu eignen. Im Vergleich zu Nicolaisen (2013) scheint Hardelands (2018, 2021) Lerncoachingkonzept an einigen Stellen ein sogenannt verkürztes Denken zu beinhalten. Beispielsweise Schüler:innen als Klassenbeste zu betiteln (ebd., 2021), erscheint für den Leitfaden dieser Arbeit nicht sehr sinnvoll zu sein. Nichtsdestotrotz können Aspekte wie beispielsweise die von Hardeland (ebd.) genannten Glaubenssätze hilfreich für den Leitfaden sein. Zudem ergeben sich einige Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise der Einbezug von Wenn-Dann-Plänen (Hardeland, 2021; Nicolaisen, 2013). Auch die Wichtigkeit der Beziehung taucht immer wieder auf – ebenso in Zusammenhang mit weiteren Konzepten (ebd.).

Weitere Gemeinsamkeiten ergeben sich beispielsweise im Einbezug und der Verantwortungsübernahme von Schüler:innen in der Lösungsfindung im Lerncoaching und der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993). Furman (2021) erwähnt die systemische Komponente, mehrere Personen in den Lernprozess einzubinden. An dieser Stelle besteht eine Gemeinsamkeit zum Ansatz der neuen Autorität nach Omer und Schlippe (2016), denn in der neuen Autorität ist die Zusammenarbeit ebenso wichtig. Im Fazit von Furmans (2021) «Ich-schaffs!»-Methode wurde erwähnt, dass teilweise eine theoretische Auseinandersetzung und Hilfestellung für die Umsetzung in der Praxis fehlt. Im Verlaufe der Arbeit sind bis zu dieser Stelle einige Ergänzungen diesbezüglich aufgetaucht. Beispielsweise geht Furman (2021) nicht auf Attributionen ein. Im Kreislauf von Crick und Dodge (1994), im Kapitel über das Konzept Stärke statt Macht, wird dieser Umstand aufgegriffen. Anhand der Mentalisierungstheorie können ebenfalls neue Erkenntnisse auftauchen. Im nächsten Kapitel erfolgt deshalb die Auseinandersetzung mit der Mentalisierungstheorie.

Bevor das nächste Kapitel folgt, wird an dieser Stelle noch die Frage beantwortet, welche sonstigen Theorien für den Einbezug sinnvoll erscheinen. Zum einen sind dies die genannten Theorien von Deci und Ryan (1993) und Omer und Schlippe (2016) sowie auch Theorien im Kapitel der zentralen Begriffe dieser Arbeit und Theorien zwischen den Lerncoachingansätzen wie der Kreislauf nach Crick und Dodge (1994). Mit Theorien der Begriffsbestimmung sind beispielsweise die Grundannahmen der systemischen Sichtweise von Canonica (2021) in Anlehnung an Radatz (2015) sowie Gaio und Lusti (2020) gemeint. Als Grundannahmen könnten sie im Leitfaden eingesetzt werden.

7. Konzept der Mentalisierung

Nach Gingelmaier und Schwarzer (2019, S. 15) ist Mentalisieren ein neuer Begriff in der Pädagogik. In der Psychotherapie wurden positive Effekte bereits nachgewiesen (Taubner, 2015). Bestandteile oder zugehörige Theorien des Mentalisierens – wie beispielsweise die Bindungstheorie oder die Theorie of Mind (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 15) – sind in der Pädagogik jedoch seit Längerem präsent (Gingelmaier & Schwarzer, 2019, S. 14-15). Gingelmaier und Kirsch (2020b, S. 19) schreiben, dass beim Team von Fonagy (Twemlow und Fonagy, 2009; Allen, Fonagy & Bateman, 2011) der Vorschlag für eine Ausweitung des Konzeptes ausserhalb des klinischen Bereiches schon seit Längerem vorhanden ist – aufgrund von verbesserten Beziehungen und höherer psychosozialer Resilienz. Gemäss Diez Grieser & Müller (2019, S. 16) enthält das Konzept des Mentalisierens Erfahrungen und Befunde aus mehreren Bereichen und bietet sich für transdisziplinäre Vorgehensweisen an. Hattie (2013, S. 298) stellt dazu passend fest: Es wäre ein ausgezeichneter Beginn, wenn die Brille der Lehrpersonen so ausgetauscht werden könnte, dass sie das Lernen mit den Augen ihrer Schüler:innen sehen könnte. Hatties (ebd.) Feststellung beschreibt ein Grundsatz der Mentalisierungsfähigkeit, welche im nächsten Kapitel thematisiert wird.

Darauffolgend findet eine Annäherung an das Mentalisieren aus Sicht der Mehrdimensionalität der Konzepte statt, gefolgt von einem entwicklungsorientierten Zugang zum Konzept der Mentalisierung. Das im Zusammenhang stehende epistemische Vertrauen und die epistemische Wachsamkeit mit der Mentalisierungsfähigkeit erhalten im Anschluss ein eigenes Unterkapitel, da die Relevanz für das soziale Lernen im pädagogischen Feld als hoch erachtet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Zusammenhang zwischen Mentalisieren und Stress. Der theoretische Teil der Mentalisierung schliesst mit Praxisbeispielen in der Pädagogik ab.

7.1 Definition

Auch wenn Hattie (2013) sich nicht explizit auf das Konzept des Mentalisierens bezieht, knüpfen seine Erkenntnisse eines gelingenden Unterrichts und dessen pädagogischen Beziehungen exakt am Mentalisierungskonzept an: Lehrpersonen müssen die Wirkung des eigenen Unterrichts in die eigenen Überlegungen miteinbeziehen können und dafür wiederholende Denkräume für Reflexionen einplanen (ebd., S. 299). Welche Aspekte beinhaltet das Konzept des Mentalisierens im Gesamten?

Mentalisieren dient dazu, eigene und fremde Affekte und Verhaltensweisen wahrzunehmen, zu interpretieren und zu verstehen aufgrund von Zuschreibungen mentaler Zustände, wie Emotionen, Wünschen, Gedanken, Bedürfnissen, Zielsetzungen und Überzeugungen (Fonagy, Bateman & Luyten, 2015, S. 23; Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19; Kreuzer et al., 2023, S. 18).

Mentalisieren stellt eine Art der sozialen Kognition dar (Fonagy et al., 2015, S. 23) und wird als bedeutsame Kompetenz eines Menschen eingestuft (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 5) mit selbstreflexiven intrapsychischen und interpersonellen Bestandteilen (ebd., S. 51). Mentalisieren trägt entscheidend zu einer stärkeren Resilienz und Regulation des Selbs(wert)gefühls, der Affekte, der Aufmerksamkeit und der Beziehungen bei (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 9). «Affekte einschätzen,

regulieren und das gegenwärtige Erleben verbalisieren und symbolisieren zu können», ist die Grundlage (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 14). Schultz-Venrath und Felsberger (2016, S. 5) schreiben zudem von «subjektiven Neigungen und Motiven», was das systemische und konstruktivistische Denken miteinbezieht. Dazu passend erscheint die Definition von Ramberg und Nolte (2020, S. 28): «Die Fähigkeit, unterschiedliche Standpunkte zum Erklären von beobachtetem Verhalten einnehmen zu können und nicht nur eine, sondern mehrere mentalistisch verstandene Ursachen für das Verhalten in Betracht zu ziehen, ist ein Kernaspekt des Mentalisierens».

Zur weiteren Definition des Begriffes des Mentalisierens: Eine Abgrenzung zum Begriff Empathie (Mitfühlen) liegt darin, dass Empathie ein Puzzlestück des Mentalisierens bildet – neben anderen Puzzlestücken - wie etwa auch der prozessuale Wechsel zwischen Individuen und deren Selbstbezug (Schulz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 51-52). Ramberg und Nolte (2020, S. 29-30) schliessen sich dieser Erkenntnis an und sehen «Mitfühlen» als einen Prozess an, der stark von eigenen Emotionen und «Repräsentanzen» geprägt ist. Je exakter diese der anderen Person entsprechen, desto leichter fällt es Menschen, Empathie zu zeigen (Allen, Fonagy & Bateman, 2011, S. 89). Fehlen diese, ist nach Ramberg und Nolte (2020, S. 29-30) explizites Mentalisieren notwendig. Explizites Mentalisieren meint einen bewussten und kontrollierten Denkvorgang und implizites Mentalisieren ein «intuitives, prozedurales und automatisches, nicht bewusstes» Phänomen (Allen, 2006, S. 33). Gemäss Kreuzer und Turner (2020, S. 136-137) findet implizite Mentalisierung im Verlauf des Unterrichts statt und explizites Mentalisieren in Reflexionen von Beobachtungen.

Es könnte der Eindruck entstehen, dank Mentalisieren befindet sich ein Mensch im Besitz der Innenansicht eines anderen Menschen sowie der Aussenansicht von sich selbst. Dem ist nicht so. Es handelt sich immer um eine Annäherung an einen anderen Menschen wie auch sich selbst. Dazu dient die Haltung des Nichtwissens (Allen, Fonagy & Bateman, 2011; Behringer, 2020; Behringer & Weichel, 2020; Gerspach, 2020; Gingelmaier & Kirsch, 2020b; Kreuzer et al., 2023; Opp, 2020; Scholz, 2020). Bezogen auf die Arbeit als Lehr- oder Fachperson an einer Schule erscheint es für diese Arbeit sinnvoll, das Zitat von Kreuzer et al. (2023, S. 16), aus der Psychotherapie stammend, auf das Feld der Pädagogik zu übertragen: «Mentalisierungsfokussiertes Arbeiten zeichnet sich durch die Haltung des Nicht-Wissens und der steten Exploration an mentalen Zuständen des Gegenübers aus.» Diese Überlegungen werden von Gerspach (2020, S. 15-16), bezogen auf das pädagogische Feld, gestützt: «Das Aushaltenkönnen des Nichtwissens» dient einer professionellen Diagnostik, Gestaltung des Unterrichts, der Gewaltprävention wie auch im Umgang mit Schüler:innen mit «dissozialem» und «emotional instabilem» Verhalten oder mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eindimensionalen, verkürzten Handlungen wird so nach den Überlegungen von Gerspach (ebd.) vorgebeugt. Scholz (2020, S. 124) schliesst sich dessen an, dass das «Nichtwissen», die «Neugierde», wie auch die «Übernahme einer Containerfunktion» befähigende Bestandteile einer pädagogischen Fachkraft sind. Containment, auch Behälter (Bion, 1992, S. 146) und Markierung (Scholz, S. 123) genannt, meint eine regulatorische Verhaltensweise stellvertretend für eine andere Person (ebd.).

Mentalisieren ist ein Konzept, das auf verschiedenen Theorien beruht, welche sich gegenseitig beeinflussen und überschneiden (Ramberg & Nolte, 2020; S. 28-36; Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 50; Schwarzer, 2018, S. 33-59). Dies sind beispielsweise die Theorie of Mind, die Autismusforschung, die Psychoanalyse, die Evolutionspsychologie, die Neurowissenschaft oder die Bindungstheorie (ebd.). Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht auf alle Theorien eingegangen werden. Im nächsten Kapitel erfolgt daher eine kurze, exemplarische und als besonders relevant erachtende theoretische Auseinandersetzung mit der Theorie of Mind – zugehörig der «(sozialen) Kognitionspsychologie» (Ramberg & Nolte, 2020, S. 30-36) und der Bindungstheorie.

7.2 Mentalisieren aus Sicht der Mehrdimensionalität der Konzepte

Die Abbildung 7 von Ramberg und Nolte (2020, S. 30-31) gibt einen Überblick der Bezugstheorien. Psychische Prozesse gehören zur Psychoanalyse, interaktionsspezifische Prozesse zur Bindungstheorie, entwicklungsbezogene Prozesse zur (sozialen) Kognitionspsychologie und neurowissenschaftliche Erkenntnisse fließen im gesamten Modell ein (ebd., S. 30-36). Die Überschneidungen werden beispielsweise anhand von Fonagy (2018) ersichtlich: Er schreibt von einer «klassischen psychoanalytischen Entwicklungstradition» als Grundstein der Mentalisierungstheorie (ebd., S. 9). Taubner (2015) schliesst sich dem Konzept der Mehrdimensionalität an, indem sie das Wort «Brückenkonzept» benutzt (ebd., S. 9).

Abbildung 7: Schnittstellen Mentalisieren (Ramberg & Nolte, 2020, S. 30)

7.2.1 Theorie of Mind

Mentalisieren wird als eine Fortführung der Theorie of Mind (ToM) angesehen (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 15; Ramberg & Nolte, 2020, S. 36; Schulz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 23-24; Schwarzer, 2018, S. 45-47; Taubner, 2015, S. 21). ToM, stammend aus dem Ende der 70er-Jahre, beschäftigt sich mit dem Verhalten des Gegenübers aufgrund von Motiven, Wissensbeständen und Wünschen (Premack & Woodruff, 1978, S. 515-526). Die Fortführung besteht darin, beziehungs- und affektregulierende Bestandteile von Individuen sowie von Gruppen in die Überlegungen miteinzubeziehen

(Diez Grieser & Müller, 2019, S. 15; Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 20; Schwarzer, 2018, S. 46-47; Taubner, 2015, S. 21).

7.2.2 Bindungstheorie von John Bowlby

Fonagy (2018, S. 9) sieht nicht nur die «klassische psychoanalytische Entwicklungstradition» (wie in einem vorherigen Abschnitt erwähnt) als eine Basis des Mentalisierens, sondern auch die Bindungstheorie. In Anlehnung an Rass (2010, S. 114) besteht eine Verbindung zwischen der Bindungstheorie und der Mentalisierungstheorie in der «Unterstützung der Zustandsregulierung» und der dazu notwendigen und entstehenden Bindung zur Bezugsperson.

John Bowlby (1907-1990), ein englischer Psychoanalytiker, und Mary Ainsworth (1907-1990), eine Kanadierin, sind Vertreter:innen der Bindungstheorie (Ramberg & Nolte, 2020, S. 33-35). Bowlby (1987, S. 22-26) entwickelte die Theorie, dass Menschen anhand Bindung, Exploration und Furcht die Welt zu entdecken beginnen. Durch Ainsworths Untersuchungen wurden die Bindungsstile herausgearbeitet (Ainsworth & Wittig, 1969; Ainsworth & Bell, 1970; Ainsworth et al., 1971, zitiert nach Schwarzer, 2018, S. 53). In der heutigen einschlägigen Literatur werden die Bindungsstile folgendermassen dargestellt:

Voraussehbares, sensibles und adäquates Verhalten der Bezugsperson führt zu einer sicheren Bindung (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 16-19). Voraussehbares, aber unsensibles und inadäquates Verhalten hingegen führt zu unsicher-vermeidendem Verhalten und widersprüchliches Verhalten zu unsicher-ambivalentem Verhalten (ebd.). Kinder mit einem unsicher-vermeidendem Bindungsstil verhalten sich zum Beispiel regungslos bei Trennung der Bezugsperson und Kinder mit unsicher-ambivalentem Bindungsstil verhalten sich bei einer Trennung sehr emotional, aber ohne Reaktion auf regulierendes Verhalten (ebd.).

Die Bindungstheorie erfolgt einem entwicklungspsychologischen Schema – wie auch die Mentalisierungstheorie. Im nächsten Kapitel werden die für das Mentalisieren ausschlaggebenden Entwicklungsschritte aufgeführt.

7.3 Entwicklungsorientierter Zugang zum Mentalisieren

Nach Diez Grieser & Müller (2019, S. 9-10) haben Kinder ein biologisch festgelegtes Potenzial der Mentalisierungsfähigkeit, welches sich anhand von Beziehungen in der frühen Kindheit beginnt zu bilden und in den ersten fünf Jahren erworben wird. Schultz-Venrath und Felsberger (2016, S. 50) definieren die Zeitspanne des Erwerbs dieser Fähigkeit auf das Alter von vier bis sechs Jahren. Diese ersten fünf, resp. vier bis sechs Lebensjahre können als Zeitspanne der Vorläuferfertigkeiten für das Mentalisieren betrachtet werden (Ramberg & Nolte, 2020, S. 39). In einer Kindergartenklasse kann es demnach Schüler:innen haben, welche die Vorläuferfertigkeiten schon erworben haben. Die Mentalisierungsfähigkeit kann sich nach Ramberg und Nolte (2020, S. 36) über die gesamte Lebensspanne eines Menschen weiter entwickeln. Wie in den Bezügen zur Schulpraxis auf den folgenden Seiten ersichtlich wird und auch von Ramberg und Nolte (2020, S. 39) erwähnt wird, kann die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit verharren oder auf frühere Modi zurück gehen.

Grundsätzlich sind qualitative Beziehungserfahrungen für die Entwicklung des Mentalisierens von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter unabdingbar (ebd., S. 13; Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19). Weiter ist die Entstehung des Selbst und der Emotionsregulierung von der Mentalisierungsfähigkeit abhängig (Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19). Hinzukommend basieren die Wahrnehmung, die Gestaltung und die Verarbeitung sozialer Beziehungen auf der Mentalisierungsfähigkeit (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 9-10). Die gesamte Entwicklung beginnt als Neugeborenes – wie im nächsten Abschnitt zu lesen ist.

7.3.1 Regulation der Affekte und markiertes kongruentes Spiegeln

Nach Winnicott (1988, zitiert nach Taubner 2015, S. 27) ist das Selbst eine Gesamtheit des subjektiven Erlebens einer Person, bei welchem unter anderem zwischen der Innen- und Aussenwelt unterschieden wird. Bei einem Baby werden innere Zustände von Bezugspersonen allmählich in das Selbst integriert (ebd.). Dies bildet einen Teil des Mentalisierens: Bezugspersonen nehmen bei vorhandenen Voraussetzungen und Fähigkeiten das Erregungsniveau und emotionale Befindlichkeiten des Säuglings wahr und regulieren es durch adäquate Verhaltensweisen, denn Babys sind noch nicht in der Lage, ihre Emotionen selbst zu regulieren (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 46-48). Schultz-Venrath und Felsberger (2016, S. 50) beschreiben diesen Vorgang als «Spiegeln». «Affektive Signale des Kindes mit kontingenten und markierten Affektausdrücken» werden dabei über- oder unterbetont (ebd.). Zudem markiert die Bezugsperson eigene Verarbeitungen (z.B. Trost) in der Kommunikation (Ramberg & Nolte, 2020, S. 37). Durch diese Regulationen von aussen entsteht mit der Zeit beim heranwachsenden Lebewesen eine Konzipierung über die innere und äussere Wirklichkeit sowie eine sichere Bindung und ein Verständnis von mentalen Zuständen von sich und anderen Personen (Diez Grieser & Müller, 2019).

Ab dem vierten Lebensmonat findet vom Baby eine vermehrte Zuwendung zur sozialen Umwelt statt (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28-45). Abstimmung, z.B. ein gemeinsames Lächeln von primären Bezugspersonen und dem Säugling, sowie zeitlich der grössere Teil, die Nichtabstimmung, wechseln sich ab (ebd.). Die Unterscheidung zwischen sich selbst und anderen nimmt das Baby zunehmend wahr und es fühlt sich durch den Kontakt selbstwirksam (ebd.). Auch beginnt der Säugling anhand von «Übergangsobjekten» eigene Affekte zu regulieren, wenn die primären Bezugspersonen nicht vorhanden sind (Winnicott, 1969, zitiert nach ebd., S. 29). Mit mehrmaliger Erfahrung erkennt der Säugling das Verhalten der Bezugsperson als passend zu seinen Gefühlen und lernt mit der Zeit, selbst regulativ damit umzugehen (Ramberg & Nolte, 2020, S. 36-38).

Bezug zur Schulpraxis: Der 12-jährige Heinrich an einer Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen weint oft, scheint schnell überfordert zu sein und zeigt ein kleinkindliches Verhalten (Behringer & Weichel, 2020, S. 153). Die Lehrpersonen reagieren auf sein Verhalten mit der Spiegelung seiner Affekte: Verbalisieren, mimische Spiegelung und Anpassung der Intonation an die momentane affektive Atmosphäre (ebd.). Das Verhalten der Lehrpersonen bewirkt nach Behringer und Weichel (ebd.), dass ihm seine Affektregulation besser gelingt.

Nach Gingelmaier und Kirsch (2020a, S. 84) sind Kinder mit Belastungen in offenen Unterrichtssituationen inneren und äusseren Zuständen ausgeliefert und benötigen eine starke Struktur (z.B. durch Regeln, Bodenmarkierungen, etc.).

7.3.2 Teleologischer Modus

Ab ungefähr neun Monaten wird es dem Säugling möglich, Handlungen von sich und anderen als zielgerichtet anzusehen, wobei Motive noch nicht erkannt werden (Diez Grieser & Müller, S. 2019, S. 28-45). Handelndes Verhalten im Sinne von «nur Beobachtbares existiert» dominiert und die Regulation erfolgt noch über die Umwelt (Ramberg & Nolte, 2020, S. 39-40).

Bezug zur Schulpraxis: Behringer und Weichel (2020, S. 157-158) beschreiben den Fall vom 13-jährigen Ben, der vielen Belastungen ausgesetzt ist, an einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt Lernen. Eines Morgens befand er sich mit einem Messer in der Hand vor dem Schulgebäude und nannte scherzend Suizidabsichten (ebd.). Ben zeigte in diesem Augenblick keine Verbindung zu seinen eigenen Motiven, er verhielt sich agierend (ebd.). Weiter schienen Worte und Gedanken im Gegensatz zu seinem expliziten Handeln nicht im Bewusstsein vorhanden zu sein. Behringer und Weichel (ebd.) gehen daher von einer Regression auf den teleologischen Modus aus. Zu einem späteren Zeitpunkt erschien ihm sein eigenes Verhalten als erschreckend und er stimmte zu, im Klassenverband die Situation zu besprechen (ebd.). Im Klassenverband wurden seine inneren Zustände studiert durch Gefühlskarten und konkrete Fragen der Lehrperson (ebd.). Ben schien interessiert zuzuhören (ebd.).

7.3.3 Äquivalenzmodus

Mit 18 Monaten bis zum Alter von vier Jahren, bilden innere Zustände wie Gedanken und Affekte die äussere Umwelt real ab (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28-45). Dies bedeutet unter anderem, dass das Kind denkt, alle haben dieselben Gedanken wie es selbst oder Monster würden real unter dem Bett leben (ebd.). Bezugspersonen können helfen, indem sie die Monster unter dem Bett beispielsweise vertreiben (Ramberg & Nolte, 2020, S. 40-41).

Bezug zur Schulpraxis: Gemäss Behringer und Weichel (2020, S. 152) befanden sich an einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt Lernen Schüler:innen in einer 7. Klasse in diesem Modus. Als relevant hat sich herausgestellt, dass Lehrpersonen ihre eigenen Gedanken und Gefühle verbalisieren (ebd.). Weiter wurde durch mimische und gestische Darstellung sowie anhand von Gefühlskarten die Erkennung und Interpretation von eigenen und fremden Gefühlen gefördert (ebd., S. 153). Gelingende Mentalisierungsprozesse wurden positiv hervorgehoben (ebd.).

7.3.4 Als-ob-Modus

Auch wenn im Äquivalenzmodus noch keine Trennung zwischen eigenem Empfinden und Begebenheiten der Umwelt stattfindet, kann im Spiel jedoch ein Modus eingenommen werden, welcher innere Zustände und die Realität trennt (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28-45). In einem solchen Als-ob-Spiel können Affekte auf eine neue, externalisierende Weise reguliert werden (ebd.). Im Extremfall

kann durch überfordernde Situationen eine komplette Fantasiewelt aufgebaut werden und später im Erwachsenenalter zu Dissoziationen führen (Ramberg & Nolte, 2020, S. 40-41).

Bezug zur Schulpraxis: Erwachsene können dies unterstützen, indem sie mitspielen und Sicherheit vermitteln, dass es sich nur um ein Spiel handelt, damit das Kind die mentalisierende Haltung weiterführen kann (Taubner, 2008, zitiert nach ebd.). Beispielsweise kann sich das Kind im Spiel mit dem Tod oder Streitigkeiten auseinandersetzen und findet so einen Umgang damit (Ramberg & Nolte, 2020, S. 40-41).

7.3.5 Mentalisierungsfähigkeit von der mittleren Kindheit bis in die Adoleszenz

Ab dem fünften Lebensjahr – resp. vierten bis sechsten Lebensjahr (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 50) - finden Perspektiven von anderen in der eigenen Wahrnehmung einen Platz (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28-45). Dazu ist ein Verständnis der Selbstbedingung (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 50). Das Bild des Kindes von sich selbst kann sich dank des autobiografischen Gedächtnisses ausdifferenzieren (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28-45). Realität und Repräsentationen können getrennt werden und dank dem Erinnerungsvermögen kann eine reflexive Haltung eingenommen werden (ebd.). Das Kind ist in der Lage zu mentalisieren (ebd.). Da das Kind nun beispielsweise eigene und fremde Wünsche wahrnehmen kann, ist diese Entwicklungsstufe auch mit Ängsten verbunden (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2018, S. 322). Bezugspersonen können durch eine konstante Beziehung zeigen, dass sie auch bei Schwierigkeiten da sind, um diesen Ängsten entgegenzutreten (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28-45).

Tagträume, Fantasien, Geschichten und Erzählungen über Erlebtes sind wichtige Denkräume zur weiteren Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit ab dem siebten Lebensjahr (ebd.). Die eigene Identität wird differenzierter wahrgenommen, unter anderem durch den Austausch mit unterschiedlichen Personen, z.B. mit Peers (ebd.). Je älter das Kind wird, desto mehr sekundäre Bezugspersonen kommen hinzu, wobei beide (primäre und sekundäre) wichtig erscheinen: «Da das Selbst nur im Kontext mit anderen existiert» ist für dessen Entwicklung die Erfahrung von Beziehungen unabdingbar (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2004, S. 48).

Ab dem zwölften Lebensjahr kann die Wahrnehmung komplexer und abstrakter werden (Diez & Müller, 2019, S. 28-45). Mentale Zustände wie moralische Vorstellungen werden teilweise umstrukturiert und weiter differenziert, nicht nur auf spezifischere, sondern auch auf abstraktere Situationen (ebd.). Fonagy et al. (2018, S. 327-333) betonen, dass es beides braucht: Nähe und Distanz. Erwachsene müssen auch in der Phase der Adoleszenz eine sichere Beziehung bereitstellen und die Reflexionsfähigkeit unterstützen, um Einbrüchen der Mentalisierungsfähigkeit und dadurch Selbstwertkrisen präventiv zu begegnen (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 28.45.). Dies kann geschehen durch das Einbeziehen der Zusammenhänge in Gesprächen (ebd.).

Im Verlaufe der Entwicklung führen vielfältige Erfahrungen zu anderen Menschen zu differenzierten Repräsentanzen mentaler Zustände (Fonagy & Luyten, 2011, S. 906), weshalb zahlreiche Kontakte von Vorteil sind. Schlussendlich resultiert aus der Mentalisierungsfähigkeit die Entstehung der

Selbstwirksamkeit, des Selbstgefühls und die Regulation des Selbst (Fonagy & Allison, 2014, zitiert nach Diez Grieser & Müller, 2019, S. 46.48).

Da die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit entlang von Beziehungen geschieht, heben Diez Grieser & Müller (2019, S. 48) unter Berücksichtigung des Transaktionsmodells von Sameroff (2009) die gegenseitige dynamische Abhängigkeit und damit die Notwendigkeit einer systemischen Sichtweise hervor.

Die entwicklungspsychologische Sichtweise des Mentalisierens kann im Schulalltag oft angewendet werden. Durch die Begriffe «epistemisches Vertrauen» und «epistemische Wachsamkeit» kann es einer pädagogischen Fachkraft gelingen, weitere Aspekte in die Überlegungen miteinzubeziehen. Denn nach Schulz-Venrath & Felsberger (2016, S. 58) erfährt das Konzept des Mentalisierens durch das epistemische Vertrauen sowie die epistemische Wachsamkeit eine Erweiterung. Was mit diesen beiden Begriffen gemeint ist und welche Handlungsspielräume dadurch in der Pädagogik entstehen, erfolgt im nächsten Abschnitt.

7.4 Epistemisches Vertrauen und epistemische Wachsamkeit/ Hypervigilanz

Mentalisieren befähigt «interpersonell übermittelte Informationen» wahrzunehmen, zu evaluieren und in das eigene Selbst integrieren zu können (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 9-10). Dieser Vorgang, das epistemische Vertrauen genannt, ist der «Superhighway» des sozialen Lernens, der Zugang und die Aneignung zum kulturellen Kontext wie auch der Anpassungsfähigkeit einer sich verändernden Gesellschaft (ebd.) Epistemisch bedeutet dabei «die Erkenntnis, das Wissen betreffend» (Schulz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 49). Das epistemische Vertrauen entsteht wahrscheinlich aus den ersten Kontakten zwischen Säugling und primärer Bezugsperson (ebd., S. 53) und scheint für die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit fundamental zu sein (ebd., S. 57) wie auch, um an Bildungsprozessen teilnehmen zu können (Fonagy, 2018, S. 12).

Fehlen oder sind nur beeinträchtigte Beziehungen zu Bezugspersonen vorhanden, entsteht nicht das epistemische Vertrauen, sondern epistemische Hypervigilanz, eine erhöhte Wachsamkeit (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 14). Nach Sperber et al. (2010, zitiert nach Schulz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 58) nutzt die erhöhte Wachsamkeit jedoch auch, um Falschinformationen zu erkennen, bei Abwesenheit des epistemischen Vertrauens können (soziale) Informationen jedoch nicht aufgenommen werden (ebd.). Nach Fonagy (2018, S. 12) ist es daher wichtig, «das Kind zu mentalisieren», die Selbstwahrnehmung zu fördern und so das epistemische Vertrauen des Kindes aufzubauen und die Teilnahme am Bildungsprozess Schritt für Schritt zu ermöglichen. Gingelmaier & Kirsch (2020b, S. 20) schliessen sich dieser Erkenntnis an: In der Schule ist epistemisches Vertrauen notwendig, um als Schüler:in Informationen der Lehrperson als vertrauenswürdig und relevant für die eigene Person einstufen zu können. Handeln Lehrpersonen mentalisierend, fördern sie das epistemische Vertrauen (ebd.).

Willerscheidt (2020, S. 162-178) gibt ein Fallbeispiel wieder, wie der Aufbau des epistemischen Vertrauens an einer Förderschule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in

Deutschland mit Hilfe eines niederschweligen, freiwilligen, wöchentlichen und psychosozialen Angebotes einer pädagogisch-therapeutischen Beratung wiederhergestellt wird und dem Lernfortschritt hilft. Anhand eines «Projektiven Diagnostikums zum Beziehungserleben von Kindern» (ProDiBez; Sticker, Willerscheidt und Fooker, 2018, zitiert nach Willerscheidt, 2020, ebd., S. 164) wird dabei für die Arbeit mit Bildkarten, die menschliche Grundbedürfnisse abbilden, gearbeitet. In der Abbildung 8 wurde zur Illustration der Bildtafeln eine ähnliche Darstellung skizziert.

Abbildung 8: Eigene Darstellung der Bildkarten nach ProDiBez-Tafeln zitiert nach Willerscheidt (2020, S. 162-178)

Die beratende Person nutzt die Karten, um sich inneren Repräsentanzen von Beziehungen der Lernenden zu nähern (ebd., S. 162-178). Die Bedürfnisse und Verhaltensweisen werden daraufhin im Gespräch aufgegriffen anhand einer mentalisierenden Funktion (ebd.). Im Fallbeispiel nimmt die Beratungsperson dazu beispielsweise eine gedrückte Körperhaltung wahr und fragt ihn: «Na, wie geht es dir? Es scheint dir ja nicht gut zu gehen, oder?», (ebd., S. 168). Solche (vorsichtigen und wertschätzenden) Benennungen von affektiven Zuständen, auch «mindful»-er Umgang genannt, bieten der/dem Schüler:in Beziehungserfahrungen an, welche zu epistemischem Vertrauen führen (ebd., S. 162-187). Grundsätzlich spiegelt die Beratungsperson innere Zustände und unterstützt die Selbstwirksamkeit indem beispielsweise die/der Schüler:in bestimmt, was in der Lektion gesprochen, gespielt oder gemacht wird (ebd.). Durch das Spiegeln werden die Lernenden auch zur Reflexion angeleitet (ebd.). Sie nähert sich der/dem Schüler:in durch eine Haltung des «Nichtwissens» und mentalisiert explizit wie auch implizit (ebd., S. 170).

Die Vorteile eines solchen Raumes, wie Willerscheidt (ebd., S. 162-187) ihn beschreibt, bestehen in einem stressarmen Setting. Willerscheidt (ebd.) gibt ein Interview wider, in welchem eine Lehrperson beschreibt, wie sie versucht einen Streit von Schüler:innen im Gang vor dem Klassenzimmer zu schlichten, aber nur mit einem Ohr zuhört, da ihre Aufmerksamkeit auch auf einen Streit im Klassenzimmer gerichtet ist (ebd.). Diese Situation wird von der interviewten Person als stressig beschrieben (ebd.). Die Zusammenhänge von Mentalisieren und Stress werden im nächsten Kapitel beleuchtet.

7.5 Mentalisieren und Stress – Zusammenhänge

Nimmt eine Person – irrelevant ob Kind, jugendlich oder erwachsen - ihr eigenes subjektives Erleben als vertraut und wohl wahr, fällt Mentalisieren leichter (Taubner, 2015, S. 60). Bei Stress hingegen leidet die Perspektivenübernahme des Gegenübers, das Mentalisieren erleidet Brüche und eine reflektierte Problemlösung ist schwierig (Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19; Kreuzer et al., 2023, S. 16; Ramberg & Nolte, 2020, S. 46-48). Aufmerksamkeitsprobleme und sozial unangemessenes Verhalten können ihre Ursache in einer eingeschränkten Mentalisierungsfähigkeit haben, die beispielsweise durch Stress ausgelöst wurde (Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19).

Weiter ist bei geringem Stressempfinden ein explizites und kontrolliertes Mentalisieren (anhand der Präfrontalen Hirnregion) möglich, während bei hohem Stressempfinden ein implizites und automatisches Mentalisieren eintritt (anhand des posterioren Kortex und subkortikal) (Luyten, Fonagy, Lowyck & Vermont, 2015, S. 69). Zwischen dem expliziten und kontrollierenden hin zum impliziten und automatischen Mentalisieren gibt es einen individuellen, von Individuum zu Individuum unterscheidenden Schalterpunkt, nach welchem unterschiedlich lange und heftig ein explizites und kontrolliertes Mentalisieren ausfallen kann (ebd.). Als Lehrperson ist es für einen professionellen Unterricht und für das eigene Wohlbefinden wichtig, den eigenen Umschalterpunkt zu kennen und einen angemessenen Umgang damit zu finden. Stress kann beispielsweise bei einer Lehrkraft durch Auseinandersetzungen im Team oder durch als anspruchsvoll erlebte Schüler:innen entstehen. Reagieren Lehrpersonen in solchen Momenten mit Bestrafung, ist diese wenig erfolgreich (Gingelmaier & Kirsch, 2020a, S. 84). Kinder mit Belastungen haben in erwachsenen Personen oft keine Bindungsperson kennen gelernt und es gibt somit auch kein Bedürfnis, diese Bindung wiederherzustellen (ebd.). Wirkungsvoller ist es, sich dem inneren Erleben des Kindes zu nähern und Beziehungsangebote anzubieten (Fonagy, 2018). Bestrafung kann auch unsicherheitsvermittelnd sein: Bei Heranwachsenden kann Stress durch unsicherheitsvermittelnde Bezugspersonen ausgelöst werden (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 13-14). In solchen Situationen helfen unterstützende, sicherheitsstiftende Personen sowie reflexiv auf das eigene Erleben zu schauen (Fonagy & Allison, 2014, Euler et al., 2012 und Schwarzer et al. 2021 zit. nach ebd.). In der Schule kann beispielsweise eine unterstützende, sicherheitsstiftende Lehrperson bei einem Kind zur Wiederaufnahme der Mentalisierungsfähigkeit beitragen und bei einer Lehrperson eine Kollegin. Der Einbruch der Mentalisierungsfähigkeit kann vorübergehend, aber auch chronisch sein: Eine Kindheitsbelastung wie beispielsweise ein Trauma, kann zu einer mittelfristigen, aber auch endgültigen Minimierung der Fähigkeit des Mentalisierens führen (Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19).

Die (Wieder)aufnahme der Mentalisierungsfähigkeit ist darüber hinaus wichtig, weil:

«Mentalisieren wird als intrapsychische Ressource betrachtet, die es Menschen trotz Belastungen möglich macht, sich gut zu entwickeln, d.h. resilient zu sein.» (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 197).

Zudem brauchen Schüler:innen, die viel in Konflikten verstrickt sind und durch sogenannte unangemessene internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen auffallen, mentalisierende Erwachsene am meisten (in Anlehnung an Gingelmaier & Kirsch, 2020a, S. 78-90).

Wie sieht Mentalisieren im pädagogischen Feld aus? Anhand Praxisbeispielen wird dies im nächsten Kapitel «Mentalisieren im pädagogischen Feld» herauskristallisiert.

7.6 Mentalisieren im pädagogischen Feld

Interaktionen vieler beteiligter Personen begleiten das schulische Tun. In Gruppen sind Spiegelneuronen vorhanden, welche von der beobachtenden Person stimuliert werden und zur Abstimmung (z.B. gemeinsames Gähnen) und intuitivem Verstehen führen (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S. 20). Dies wird als erster Schritt des Mentalisierens angesehen (ebd.). Mentalisieren hilft in diesem sozialen Gewusel das Verhalten anderer zu verstehen (Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19). Auch hilft es Stress zu reduzieren und soziales Lernen zu ermöglichen, was schlussendlich zu erfolgreichem Lernen, sozialer Teilhabe und Resilienz führt (ebd.). «Mentalisieren erzeugt Mentalisieren – Nichtmentalisieren erzeugt Nichtmentalisieren» (Diez Grieser & Müller, 2019, S. 10). Die Anforderungen und Ressourcen des Umfeldes bestimmen stark mit, wie die Entwicklung des Mentalisierens gelingen kann (ebd., S. 195). In diesem Unterkapitel erfolgt anhand einiger Praxisbeispiele die Auseinandersetzung mit Mentalisieren in der Schule.

7.6.1 Praxisbeispiel 1

Diez Grieser und Müller (2019, S. 201-204) beschreiben mehrere Projekte, die bereits in Schulen durchgeführt wurden. Eines davon ist das Peaceful Schools-Projekt von Twemlow und Fonagy (2009, zitiert nach ebd.), welches bei der Entstehung einer als guten Atmosphäre erlebten Umgebung anfängt, über moderierende Fachpersonen bei Streitigkeiten weiterverläuft und bei Selbstreflexionseinheiten am Ende des Tages endet. Nachfolgend wird ein sehr ähnlicher Ansatz – um aggressives Verhalten zu reduzieren - von Twemlow, Fonagy und Sacco (2001, S. 377-379), aus dem klinischen Bereich und dem englischsprachigen Raum stammend, vorgestellt:

Sie (ebd.) schreiben, aus psychiatrischer und psychologischer Sicht, ist aggressives Verhalten oft nicht pathologisch und individuelle Massnahmen helfen leider nicht weiter – auch wenn vom Schulteam das Gefühl entsteht, dass mehrere Schüler:innen für ein sogenanntes negatives Schulklima aufgrund von aggressivem Verhalten verantwortlich sind. Wirksamer hingegen sind Massnahmen, die auf die soziale Struktur und dessen Dynamiken abzielen (ebd.). Diese power Dynamik (PD), wie Twemlow et al. (ebd.) sie nennen, wird in einem ersten Schritt offengelegt und die Lehr- und Fachpersonen werden durch zweimaliges Training pro Monat von ihnen gestärkt (ebd.). Twemlow et al. schreiben, häufig sind an Schulen Disziplinarpläne vorhanden, die auf konsequentem Bestrafen beruhen (ebd.). Diese Pläne werden in einem zweiten Schritt zu einem effektiveren System überarbeitet (ebd.): Als positiv bewertetes Verhalten wird in den Vordergrund gestellt und am Ende des Tages erfolgt eine Einsicht in unterschiedliche Rollen. Beispielsweise in die Person, die Spuckbällchen geworfen hat, in die Person, die getroffen wurde und in die Personen, die gelacht haben (ebd.). So wird die

Schuldzuweisung minimiert und die Einsicht maximiert (ebd.). In einem dritten Schritt wird an prosozialem Verhalten gegen Mobbing gearbeitet und in einem vierten Schritt werden helfende Schüler:innen und erwachsene Personen etabliert, an die sich Schüler:innen bei Konflikten (auch während des Unterrichts) wenden können (ebd.). Mit Hilfe dieser Personen werden Sichtweisen und Rollen des Konflikts durchgearbeitet (ebd.). Mit dem fünften und letzten Schritt verweisen Twenlow et al. (ebd.) auf jüngere Lernende: Unter anderem können Rollenspiele oder spielerisches Kämpfen helfen, bei welchem Verlierende und Gewinnende gleichermaßen gewürdigt werden (ebd.).

Im Beispiel von Twenlow et al. kommt Mentalisieren bei den Lehrpersonen vor: Sich dem Verhalten von Schüler:innen verstehend zu nähern und bei den Schüler:innen in den Gesprächen und Rollenspielen.

7.6.2 Praxisbeispiel 2

Gingelmaier und Asseburg (2020, S. 65-77) schreiben über ein Fallbeispiel einer Förderschule in Deutschland mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Aufgrund von Mobbing, sexuellen Übergriffen, Schlägereien, Einnahmen von Drogen u.s.w. wurde ein Mentalisierungsfreiraum eingerichtet (ebd.). Ein Hauptziel der Etablierung des Mentalisierungsfreiraumes war es, dass die Schüler:innen dorthin gehen, wenn sie merken, sie sollen aus einer brenzligen Situation hinausgehen (ebd.). Im Mentalisierungsfreiraum wurden sie von den Lehrpersonen angeleitet, «soziale Zusammenhänge von Konflikten und ihre mentalen Zustände bei sich und anderen zu verbalisieren und zu verstehen» (ebd., S. 74). Dadurch sollten sie für ein konstruktives Gespräch mit den restlichen Beteiligten vorbereitet werden (ebd., S. 65-77). Eine Schwierigkeit des Raumes stellte dar, dass im Mentalisierungsfreiraum die zum Streit gehörenden Lehrpersonen nicht im Mentalisierungsfreiraum waren (ebd.). Das führte auf Ebene der Schüler:innen dazu, dies als gesellschaftliche Beschaffenheit anzusehen und im Rahmen der Möglichkeiten sich Lösungen zu nähern (ebd.). Auf Ebene der Lehrpersonen wurde ein Supervisionsangebot zur Reflexion angeboten, welches von Lehrpersonen, die nach Aussage der Schulleitung die grösste Mühe mit reflektieren und mentalisieren hätten, am wenigsten genutzt wurde (ebd.). Trotz der Umstände beschrieben die Lehrpersonen eine Verringerung der Gewalt bei den älteren Schüler:innen an der Schule und weitere positive Veränderungen, wie beispielsweise während der Unterrichtszeit nicht mehr im Gang zu verweilen (ebd.).

7.6.3 Praxisbeispiel 3

Ein weiteres Beispiel von Mentalisieren in der Pädagogik nennen Schwarzer und Koch (2020, S. 179-190). Sie (ebd., S. 180) gehen von der empirischen Datenlage aus, dass 17 Prozent der Schüler:innen in Deutschland an «erheblichen psychischen Belastungen» leiden. Als präventiven Vorschlag für die Förderung der psychischen Gesundheit werden Bestandteile des mentalisierungsbasierten Präventionsprogramms «Talking-Mental-Health» vom Anna Freud National Centre for Children and Families genommen, übersetzt und seit 2019 in zwölf dritten und vierten Klassen der Primarstufe in Süddeutschland empirisch begleitet (ebd., S. 179-190). Ziel des Programmes ist eine Sensibilisierung von eigenen und fremden Gefühlen und das zusammenhängende Verhalten (ebd.). Gefühle werden dabei in «angenehme» und «unangenehme» sowie «kleine» und «grosse» eingeteilt (ebd.). Grosse,

unangenehme Gefühle sind z.B. über längere Zeit andauernde Traurigkeit, die nicht selbständig bewältigt werden kann (ebd.). Sprechen (z.B. Wortschatzaufbau von Gefühlen) und Zuhören (z.B. unangenehme Gefühle von anderen erkennen können) bilden zentrale Bestandteile (ebd.), wie auch ein Verständnis der psychischen Gesundheit, das durch ein dynamisches und subjektives Konstrukt geprägt ist (ebd.). Rollenspiele und reflektierende Unterrichtsgespräche begleiten die Unterrichtseinheiten (ebd.).

Eine Beispiellektion in den zwölf Klassen sieht so aus, dass zu Beginn die Schüler:innen zwischen 20 unterschiedlichen Schleichtieren oder den «Heute-bin-ich»-Fischkarten von Mies von Hout (2013, zitiert nach ebd.) eine Auswahl treffen und anhand dessen sagen, wie es ihnen geht. Zur Wiederholung der vorhergehenden Lektionen wird ein Quiz durchgeführt: Je eine Aussage wird von einer/einem Schüler:in vorgelesen, von der Klasse beantwortet und von der Lehrperson mit Materialien wie Emotionskarten ergänzt (ebd.). Während dem Hauptteil bekommen die Schüler:innen beispielsweise den Auftrag, anhand eines Arbeitsplattes den eigenen Helferkreis im Falle von Schwierigkeiten zu erstellen (ebd.). Im Anschluss kann dieser Helferkreis im Plenum von den Schüler:innen vorgestellt werden, falls erwünscht (ebd.). Zum Abschluss der Lektion hängten die Schüler:innen eine Wäscheklammer an eine Ampel mit den Farben Rot, Orange und Grün (ebd.). Dies diente der Reflexion: Gefühle zu Beginn der Lektion konnten mit Gefühlen am Ende der Lektion verglichen werden (ebd.).

Über die Effekte, wie auch der Kontrollgruppe, liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor (ebd.). Anhand von subjektiven Einschätzungen wird von positiven Wirkungen ausgegangen (ebd.).

Das Kapitel «Konzept der Mentalisierung» schliesst mit einem Zitat von Fonagy (2018, S. 12) ab:

«Mentalisierung ist das Herzstück des Austausches von Informationen und dadurch zudem das Kernstück von Bildung, gleichzeitig aber auch dessen Subjekt. Wir nutzen den formalen Bildungskontext, um mehr über uns selbst [und andere, G.O.] zu lernen».

8. Ergebnisse

In Kapitel 8.1 erfolgt das Fazit der Mentalisierung. Im anschliessenden Kapitel 8.2 werden alle Fragen aus Kapitel 1.3 pointiert beantwortet. Dessen Erkenntnisse ergeben die Basis für die Produktherstellung des Leitfadens in Kapitel 8.3.

8.1 Fazit

Anhand der ersten Frage im nachfolgenden Abschnitt erfolgt eine allgemeine Interpretation der Mentalisierung. Die beiden restlichen Fragen beziehen sich auf die dritte und vierte Frage zur Erreichung der Zielstellung aus Kapitel 1.3.

Wie kann die Mentalisierung allgemein interpretiert werden?

Wie sinnvoll erscheint die Implementation des Mentalisierens in Beratungskonzepte des Lerncoachings?

Wie kann das Mentalisieren in Beratungskonzepte eingebaut werden?

Im Kapitel sieben wird die Mentalisierung als bedeutsame Kompetenz eines Menschen herausgeschält. Dies betrifft beispielsweise die Bereiche der Entwicklung, die Erhöhung der Ressourcen und den Umgang mit Stress eines Menschen. Gemäss den Ausführungen aus Kapitel 7 beeinflusst die Mentalisierung darüber hinaus nicht nur die personenorientierten Aspekte, sondern auch Aspekte der Interaktion sowie des gesamten Schulsystems positiv.

Aspekte der Interaktion sind beispielsweise die beziehungsaufbauenden Elemente wie Spiegeln und Containen und die Stressreduktion durch die Perspektivenübernahme zwischen Schüler:innen und Lehr- und Fachpersonen für alle Beteiligten. Ein systemischer Aspekt ist beispielsweise die Konzipierung von klassenübergreifenden Reflexionsräumen an einer Schule, in welchem über die mentalen Zustände von anderen und sich selbst nachgedacht wird, Konflikte durch prosoziales Vorgehen gelöst werden und somit aggressives Verhalten an einer Schule reduziert wird.

Die Mentalisierungsfähigkeit kann gemäss den Beschreibungen aus Kapitel 7 im alltäglichen schulischen Setting in unzähligen Situationen gefördert werden wie beispielsweise in einem Konflikt zwischen Schüler:innen nach der Pause. Langfristig hängt zudem die Befähigung von (sozial und emotional) kompetenten Menschen in unserer Gesellschaft von der Mentalisierungsfähigkeit ab. Die Worte «sozial» und «emotional» sind in Klammern geschrieben, weil in Anlehnung an Budde (2018, S. 145) und die Theorie des epistemischen Vertrauens das soziale und emotionale Verhalten die fachlichen Bereiche ebenfalls beeinflusst.

Mentalisieren scheint optimal ins Lerncoachingkonzept zu passen, weil beides Arten der Reflexion sind. Beide Konzepte beinhalten ähnliche Elemente wie die vorsichtige Benennung von Gefühlen des Gegenübers, die Erhöhung der Selbstbestimmung und der Motivation, die Unterstützung des Selbst, die Überwindung von Schwierigkeiten, die Verantwortungsübernahme, etc. Beide Theorien wirken durch verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen - auch bei Schwierigkeiten - und führen zu

langfristigen und verbesserten Lernprozessen. Demnach scheint eine Implementation der Mentalisierung eine optimale Ergänzung der Lerncoachingkonzepte zu bilden.

Das Mentalisieren kann in die Beratungskonzepte von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) durch die Ausrichtung der Förderangebote, der Lernziele und der Gestaltung der Gespräche während der Lernbegleitung durch das Lerncoaching eingebaut werden. Im Leitfaden wird eine Möglichkeit der Implementation aufgezeigt.

Die bis hierhin gewonnenen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden im nächsten Kapitel ergänzt.

8.2 Pointierte Beantwortung der Fragen zur Zielstellung

Zur Beantwortung und Orientierung der Fragen zur Zielstellung wird diese nochmals wiedergegeben:

Zielstellung dieser Arbeit ist:

Leitfaden gestalten aufgrund von:

- ...theoretischer Auseinandersetzung mit Beratungskonzepten des Lerncoachings und Ausarbeitung gelingender Beratungsaspekten.
- ...theoretischer Auseinandersetzung des Mentalisierens und Implementation in Beratungskonzepte des Lerncoachings.

Die theoretische Auseinandersetzung mit Beratungskonzepten wie auch mit dem Mentalisieren findet in den vorherigen Kapiteln statt. Die Ausarbeitung gelingender Beratungsaspekten ist ebenfalls auf theoretischer Basis unter Einbezug unterschiedlicher Sichtweisen vorhanden. Bei den ersten zwei Fragen zur Erreichung der Zielstellung findet nachfolgend durch die Mentalisierungstheorie eine Ergänzung statt. Die restlichen Fragen werden ebenfalls kurz und bündig ergänzt.

1. Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?

Diese Frage wird im Verlaufe der Arbeit grösstenteils beantwortet. Im Kapitel 6, der Zwischenergebnisse, können einige Punkte – über die Ausrichtung des Leitfadens - noch nicht beantwortet werden. Nachstehend werden diese aufgelistet.

- Der Lerncoaching-Leitfaden kann sich thematisch auf die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit beziehen.
- Der Leitfaden kann in Bezug auf die Mentalisierungsfähigkeit grundsätzlich für jedes Entwicklungsalter erstellt werden.
- Teile des Leitfadens können für Gruppen konzipiert werden, z.B. Rollenspiele und Teile des Leitfadens für ein Einzelsetting, beispielsweise für den Aufbau von epistemischem Vertrauen, evtl. anhand von Bildkarten.

In Anlehnung an Diez Grieser & Müller (2019, S. 13-64) wird zudem deutlich, dass die Entwicklung des Mentalisierens anhand von Bindungen und Beziehungen geschieht. Dies erfordert die Notwendigkeit einer systemischen Sichtweise, in welche beispielsweise die Interaktion der Eltern-Kind-

Bindung oder die Lehrpersonen-Schüler:in-Beziehung einbezogen wird. Bestandteile des Leitfadens sollen beispielsweise systemische Sichtweisen des Verhaltens sein.

2. Welche sonstigen Theorien erscheinen für den Einbezug sinnvoll?

Der Begriff des Selbst kommt nicht nur im Mentalisierungskonzept, sondern auch bei Deci und Ryan (1993) vor. Die Selbstwirksamkeitstheorie von Deci und Ryan (1993) und das Mentalisieren haben einen Zusammenhang: Personen, die mit eigenen Gefühlen umgehen können und das Gefühl haben, sie können auf die Umwelt Einfluss nehmen, können sich besser entwickeln (Hauser et al., 2006, zitiert nach Diez Grieser & Müller, 2019, S. 197). Die Überlegungen von Deci und Ryan (1993) scheinen in die Mentalisierungstheorie und in die Lerncoachingtheorie optimal zu passen, da in allen drei Konzepten mit den Bedürfnissen von Menschen gearbeitet wird. Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) kann demnach auch in den Leitfaden einfließen. Beispielsweise durch Angebote wie Übungsspielecken zur Förderung der Mentalisierung (z.B. Rollenspiele), Forschungsangebote zu Geschichten erfinden, Theater aufführen, Erstellung von Karten mit menschlichen Bedürfnissen, eigene Rollenspiele erfinden, Gruppen- und Klassenprojekte planen, Ziele und Wege von Schüler:innen wählen lassen.

Die Neue Autorität nach Omer und Schlippe (2016) wird in der vorliegenden Arbeit als optimale Struktur angesehen, in welcher sich das Lerncoachingkonzept durchführen lässt. Die Sensibilisierung von «Präsenz», «Selbstkontrolle», «Beharrlichkeit» und «Vernetzung» scheint sich beispielsweise auf das Selbstbild von Menschen positiv auszuwirken. Weiter kann beispielsweise durch die Bestimmung von Helfenden oder durch die sprachliche «Wir-Form» systemisch gearbeitet werden. Ein anderes nützliches Beispiel besteht in der Art und Weise wie mit Regeln und Bestrafung umgegangen wird. Wie in der Arbeit ersichtlich wurde, funktioniert Bestrafung bei Schüler:innen mit epistemischem Misstrauen nicht. Die Wiedergutmachung aus der neuen Autorität scheint ein geeignetes didaktisches Hilfsmittel im Umgang mit Regelverletzungen zu sein. Die Neue Autorität, das Mentalisierungs- und das Lerncoachingkonzept können sich dabei ergänzen: Durch die Auseinandersetzung mit dem inneren Erleben der Schüler:innen können in emotional ausgeglichenen Momenten Reflexionen über mentale Zustände von anderen, sich selbst und dessen Konsequenzen stattfinden und sozial angemessene Wege gesucht werden. Denn die Gefahr bei der neuen Autorität ist, dass nur die Tat in Zusammenhang mit der Wiedergutmachung steht und nicht die dahinter liegenden mentalen Vorstellungen geändert werden. Um mentale Vorstellungen wie Attributionen zu ändern, kann der Kreislauf von Crick und Dodge (1994) hinzugenommen werden: Tagebuch schreiben, beobachten und reflektieren. Gedanken, Verhaltensweisen und Auswirkungen können so langfristig die Wahrnehmung verändern.

3. Wie sinnvoll erscheint die Implementation des Mentalisierens in Beratungskonzepte des Lerncoachings?

Die Beratungskonzepte von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) können wie auch die Mentalisierungstheorie losgelöst voneinander durchgeführt werden. Unabhängig voneinander bestehen zahlreiche Ähnlichkeiten. Beispielsweise taucht in der Mentalisierungstheorie häufig

der Begriff Affekt auf, während in den Lerncoachingkonzepten vermehrt von Emotionen und Gefühlen zu lesen ist. Eine weitere Ähnlichkeit ist das Spiegeln. Im Lerncoachingansatz dient spiegeln dem gegenseitigen Verständnis und der Aktivierung von Ressourcen (zum Beispiel durch Einordnen der Gedanken). Im Mentalisierungskonzept dient spiegeln primär der Regulierung der Affekte und dem Beziehungsaufbau. Schultz-Venrath und Felsberger (2016, S. 50) schreiben beispielsweise von der Über- oder Untertreibung von Affekten des Babys, damit das Neugeborene mit der Zeit lernt innere Zustände selbst zu regulieren. Effekte könnten obschon der ungleichen Ausgangslage sehr ähnlich ausfallen.

Weiter erwähnen beispielsweise Nicolaisen (2013) und Schultz-Venrath und Felsberger (2016) den Begriff der Spiegelneuronen. In beiden Konzepten sind die damit in Zusammenhang stehenden qualitativen Beziehungserfahrungen fundamental. Die Mentalisierungstheorie scheint noch einen Schritt weiterzugehen, in dem sie aufzeigt, dass die Entwicklung des Selbst nur durch Beziehungen entsteht. Beide Theorien scheinen sich optimal ergänzen zu können. Im Allgemeinen scheint die Mentalisierungstheorie gut in das Lerncoachingkonzept zu passen, unter anderem da beides Arten der Reflexion sind und die Beziehungsebene sehr wichtig ist. Eine Implementation des Mentalisierens in Beratungskonzepten des Lerncoachings scheint sinnvoll zu sein.

Beispielsweise können die systemischen Grundannahmen der Lerncoachingkonzepte aus Kapitel 3.4 in die Mentalisierungstheorie einfließen und die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit kann als Orientierung für die Festlegung von Lernzielen dienen. Darüber hinaus wird in der Arbeit immer wieder erwähnt, dass Mentalisieren zu einer Erhöhung der Regulationsfähigkeit der eigenen Affekte führt. In der Literatur sind zahlreiche Produkte vorhanden, welche die exekutive Fähigkeiten von Schüler:innen fördern. Die Implementierung von Mentalisierung in Lerncoachingkonzepten bietet einen neuen didaktischen Zugang.

4. Wie kann das Mentalisieren in Beratungskonzepten eingebaut werden?

Mentalisieren kann zum einen durch die Gesprächsführung (z.B. Spiegeln) und zum anderen durch die Ausrichtung der Lernziele und der damit verbundenen Wege integriert werden. Didaktische Instrumente der Mentalisierungstheorie wie beziehungsgestaltende Elemente und Reflexionsmöglichkeiten sollen der Förderung der Mentalisierungsfähigkeit dienen, deren Lernprozess durch Lerncoachinggespräche begleitet wird. Es soll eine mentalisierende und selbstwirksame Sichtweise für den Verlauf der Beratungsgespräche angeregt werden.

Mehr Informationen sind im Leitfaden zu finden.

5. Welche Überlegungen sollten für einen gelingenden Leitfaden sonst noch beigezogen werden?

Der Leitfaden soll von Lehr- und Fachpersonen im Unterricht angewandt werden können. Ziele des Leitfadens beinhalten, dass es möglich ist, einzelne, als bedeutsam empfundene Aspekte für eine bestimmte Situation herauszunehmen und anwenden zu können. Somit soll die Passung an die jeweilige Situation in der Praxis erhöht werden. Ob der Leitfaden jedoch an das Vorwissen von Lesenden

anknüpfen kann und sich als Hilfestellung erweist, ist eine andere Frage. Diese Frage ist kritisch anzusehen.

Gemäss der Präventionsforschung (Lösel, 2012, zitiert von Diez Grieser & Müller, S. 16) kann Kindern sehr wirksam geholfen werden. Deshalb wäre die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit auch schon sinnvoll, auch wenn noch keine Verhaltensschwierigkeiten bestehen. Aus diesem Aspekt heraus erscheint es wirksam, den Leitfaden präventiv anzuwenden.

8.3 Erstellung des Produkts

Die Erstellung des Produkts erfolgt an dieser Stelle aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit. Mit Hilfe von Canva wird der Leitfaden visualisiert. Im Anhang ist das Produkt zu finden. Im nächsten Kapitel erfolgt die Auswertung und Kritik der Methodik dieser Arbeit.

9. Forschungsmethodik - Auswertung und Kritik

Die Erfassung des Inhalts dieses Kapitels erfolgt während und gegen Ende der vorliegenden Arbeit anhand der festgelegten Kriterien und Vorgehensweisen in Kapitel 2 Forschungsmethodik - Recherche und Zusammenstellung.

In den nächsten Abschnitten erfolgen die Auswertung und Kritik der Literatursuche anhand der Kriterien in Kapitel 2.1:

1. Das «Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik» von den Herausgebenden Gingelmaier und Kirsch von 2020 stellt eine eher neue verwendete Literatur dieser Arbeit dar. Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan von 1993 steht für ein klassisches Literaturwerk dieser Arbeit. Dieses Kriterium kann eingehalten werden.
2. Der Artikel von Neuhauser (2020), aus welchem Aussagen in dieser Arbeit zu finden sind, kommt aus der Schweiz. Ein Beispiel von Literatur aus dem deutschsprachigen Raum, genauer aus Deutschland, ist in dieser Arbeit der verwendete Beratungsansatz nach Nicolaisen (2013). Im Beratungsansatz besteht durch das beigezogene Zürcher Ressourcenmodell zudem eine Verbindung zum Kanton Zürich (Storch und Krause, 2007, zitiert nach Nicolaisen, 2013, S. 125). Literatur aus der westlichen Gesellschaft findet beispielsweise durch Furmans (2021) entwickelte «Ich schaffs!»-Methode, welche in Finnland entwickelt wurde, einen Platz in dieser Arbeit. Die Erweiterung der Literatursuche des kulturellen Raumes erweist sich als gewinnbringend, da so mehrere Überlegungen einbezogen werden können.
Darüber hinaus ist eine Zuordnung nicht immer möglich. Beispielsweise in der Mentalisierungstheorie scheinen gewisse Autoren ebenso im englischsprachigen wie auch im deutschsprachigen Raum vertreten zu sein.
3. Zumindest eine Ausbildung als Lehrperson besitzt Hardeland (2018, 2021) und eine Ausbildung aus einem interdisziplinären Bereich besitzt beispielsweise Grolimund (2014), ein Psychologe. Ein Peer-Review enthält beispielsweise der Artikel über die Reduzierung von Gewalt

an Schulen von Twemlow, Fonagy und Sacco (2001), welcher im Kapitel sieben «Konzept der Mentalisierung» dieser Arbeit bearbeitet wurde.

4. Im Verlaufe der Arbeit erfährt dieses Kriterium eine Anpassung. Die Literatursuche wird auf den interdisziplinären und klinischen Bereich ausgeweitet. Zur Begründung: Beispielsweise der Name Fonagy - Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychoanalytiker, Professor am University College London und Leitungsperson des Anna Freud Centre in Hampstead/London (Fonagy, Gergely Juris & Target, 2022, S. 567) - wird in der einschlägigen deutsch-, sowie englischsprachigen Mentalisierungstheorie regelmässig im pädagogischen wie auch klinischen Bereich zitiert und findet deshalb einen Platz in dieser Arbeit. Darüber hinaus scheinen seine Beiträge relevant zu sein, da sich sein Interesse beispielsweise an die Entwicklung von sozialer Kognition richtet: Fonagy et al. (2022) werden unter anderem bei der Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit hinzugezogen. Auch Schwarzer (2018), JProf. Dr. in Sonderpädagogik arbeitet beispielsweise mit Gintelmaier, Prof. Dr. in Psychologie und Diagnostik zusammen und scheint ein Bindeglied zwischen dem pädagogischen und klinischen Bereich darzustellen. In der Thematik Lerncoaching fand beispielsweise die lösungsorientierte Beratung von Steiner und Kim Berg (2005) aus dem klinischen Bereich Einzug in die pädagogische Beratung. Diese Verwobenheit macht es schwierig, nur auf pädagogischer Literatur zu beharren und erscheint zudem sinnlos. Praxisbeispiele, sogenannte Störungsbilder aus dem klinischen Bereich finden jedoch keinen Platz in dieser Arbeit.

Der vorhergehende Abschnitt behandelt die Thematik der Literaturrecherche. In den nächsten Abschnitten erfolgt die Auswertung und Kritik der Methode unter Einbezug der Fragen aus Kap. 1.3 zur Zielstellung.

Durch die Darstellung der Lerncoachingkonzepte, sonstiger Theorien und des Mentalisierungskonzeptes entsteht in dieser Arbeit eine Sammlung an Möglichkeiten, die unabhängig vom Leitfaden genutzt werden können. Beispielsweise könnte ein Lerncoaching nach Furman (2021) oder Nicolaisen (2013) in der Praxis übernommen werden, falls dies für eine Situation als sinnvoll erscheint. Auch die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) und die Neue Autorität von Omer und Schlippe (2016) kann allgemein in den Unterricht einfließen – beispielsweise anhand der Gestaltung von Arbeitsaufträgen. Ebenso scheint die Mentalisierung ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts zu sein. Durch das Konzept der Mentalisierung werden Thematiken wie die Wichtigkeit der Beziehung, Austausch mit Peers, Rollenspiele, freies Spiel im Kindergarten, etc. hervorgehoben. Weiter entstehen durch die Unterrichtsbeispiele im Kapitel sieben der Mentalisierung Orientierungshilfen für mögliche Umsetzungen, welche beispielsweise regelmässig in den Klassenrat und allgemeinen Unterricht einfließen können. In den Kapiteln bezogen auf die Zielstellung dieser Arbeit ergibt sich folgende Auswertung und Kritik:

1. Welche Bestandteile des Lerncoachings scheinen auf theoretischer Basis für mehrere Situationen relevant zu sein?

Diese Frage aus Kapitel 1.3 zur Zielsetzung der Arbeit wird erstmals in den Fazitkapiteln der Lerncoachingkonzepte von Furman (2021), Hardeland (2018, 2021) und Nicolaisen (2013) aufgegriffen. Zur Beantwortung der Fragestellung zeigt sich, dass zunächst eine allgemeine Interpretation der Lerncoachingkonzepte notwendig ist. Anschließend erfolgt eine erste Beantwortung, indem bestimmte Aspekte verworfen und andere als relevant erachtet werden.

In Kapitel 6 werden erste Zwischenergebnisse dargestellt. Es zeigt sich, dass die Fragen nur teilweise beantwortet werden können, da für einige Aspekte die Berücksichtigung der Mentalisierungstheorie entscheidend wirkt.

In Kapitel 8 kann die Fragestellung unter Berücksichtigung der Mentalisierungstheorie wie folgt beantwortet werden: Die Gestaltung der Lerncoachinggespräche lässt sich auf mehrere Situationen übertragen und ergänzt sich optimal mit der Mentalisierungstheorie. Dies betrifft z.B. die Ausrichtung der Förderangebote, die Gesprächstechniken etc.

2. Welche sonstigen Theorien erscheinen für den Einbezug sinnvoll?

Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) und die Neue Autorität nach Omer und Schlippe (2016) erweisen sich grundsätzlich als geeignet für die Zielsetzung dieser Arbeit. Wie die beiden Theorien in den Leitfaden einfließen, ist in Kapitel sechs, in dem die Zwischenergebnisse festgehalten werden, noch unklar. Es ist denkbar, dass sie als Gerüst und Hintergrundwissen für die Arbeit im Lerncoaching dienen - oder dass Aspekte daraus konkret einfließen können.

In Kapitel 8 zeigt sich, dass sich die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) und die Neue Autorität nach Omer und Schlippe (2016) in ihren unterschiedlichen Schwerpunkten ergänzen können. Beispielsweise werden in der Mentalisierungstheorie Kippschalter bei Stress als Linie gesehen, ab der die Perspektivenübernahme für eine gewisse Zeit eingeschränkt ist. Die Neue Autorität (Omer & Schlippe, 2016) betont, schwierige Themen nur in emotional ausgeglichenen Momenten anzusprechen. Lehrpersonen können so eine Sensibilität für Kippschalter (bei anderen und bei sich selbst) entwickeln und sich die Zeit nehmen, schwierige Themen ruhen zu lassen, um sie in einer emotional ausgeglichenen Situation effektiver anzusprechen. Für das Lerncoachingkonzept dieser Arbeit scheinen sie einen wirksamen didaktischen Rahmen bilden zu können, aber auch direkt in die Lerncoachingprozesse optimal und ergänzend einfließen zu können. Beispielsweise verdeutlicht die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) das Kompetenzbedürfnis des Menschen. Für den Lerncoaching-Prozess bedeutet dies, dass zahlreiche Übungsmöglichkeiten eingebaut werden müssen.

3. Wie sinnvoll erscheint die Implementation des Mentalisierens in Beratungskonzepte des Lerncoachings?

Diese Frage kann erstmals nach Kapitel sieben, dem Konzept der Mentalisierung, in Kapitel acht beantwortet werden. Anhand der theoretischen Auseinandersetzung wird diese Frage so beantwortet, dass es sinnvoll erscheint. Die Mentalisierungsfähigkeit stellt eine bedeutsame Kompetenz eines Menschen dar, welche in der Lernbegleitung des Lerncoachings gefördert werden kann. Zur Beantwortung der Frage stellt sich heraus, dass wie in den vorhergehenden Fazitkapiteln der Lerncoachingkonzepte, zunächst eine allgemeine Interpretation nötig ist, welche in Kapitel 8.1 erfolgt.

4. Wie kann das Mentalisieren in Beratungskonzepte eingebaut werden?

An dieser Stelle scheint es zahlreiche Möglichkeiten zu geben. Im Rahmen dieser Arbeit wird mit Hilfe des Leitfadens eine Möglichkeit aufgezeigt. Die Mentalisierungsthematik wird in Form von Zielorientierung, Ideen zu ihrer Förderung sowie in der Gesprächstechnik des Lerncoachings in die Beratungskonzepte integriert.

5. Welche Überlegungen sollten für einen gelingenden Leitfaden sonst noch beigezogen werden?

Der Leitfaden ist in Bezug auf die Altersorientierung eher offen gestaltet. Begründung: Die Mentalisierungsfähigkeit kann unter Stress in frühere Modi zurückfallen oder stagnieren. Darüber hinaus ist der Leitfaden auch in Bezug auf das organisatorische Setting offen. Dies soll die Anpassungsfähigkeit in der Praxis erhöhen. Die offene Gestaltung bringt aber auch die Schwierigkeit der Unabgeschlossenheit mit sich. Für die Arbeit in der Praxis müssen zusätzliche Überlegungen angestellt werden. Zudem erweist sich die Konzeption des Leitfadens aufgrund der hohen Komplexität der verschiedenen Theorien als schwierig. Wie der Leitfaden rezipiert wird, ist unklar und kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden.

10. Ausblick

Wie kann es weitergehen? Nachfolgend wird dies anhand von Möglichkeiten in der Berufspraxis in Kapitel 10.1 und anhand weiterer Forschung und Entwicklung in Kapitel 10.2 diskutiert.

10.1 Berufspraxis

Der Leitfaden kann in der Praxis eingesetzt, erprobt und angepasst werden. Dazu können von Lernenden wie auch von Lehr- und Fachpersonen Feedbacks eingeholt werden. Nach Zierer, Wisniewski, Schatz, Weckend und Helmke (2019, S. 34) wird das eigene Sprechen und Tun von sogenannten blinden Flecken begleitet. Zierer et al. (ebd.) beziehen sich dabei auf das Johari-Fenster von Luft und Ingham (1955), welches in der Abbildung 9 ersichtlich ist. Mit blinden Flecken sind persönliche Informationen über die eigene Person gemeint, die anderen Personen zugänglich sind, aber der Person selbst unbekannt sind (Zierer et al., ebd.). Durch die Einholung von Feedbacks können gemäss Zierer et al. (ebd.) solche blinden Flecken sichtbar gemacht und die Qualität verbessert werden.

Abbildung 9: Johari-Fenster von Luft und Ingham, 1955, zitiert nach Zierer et al., 2019, S. 34

10.2 Forschung und Entwicklung

Lerncoachingkonzepte bilden in der vorliegenden Arbeit die Ausgangslage. In zukünftigen Arbeiten kann beispielsweise von mentalisierungsbasierten Programmen ausgegangen werden. Diez Grieser und Müller (2019, S. 201-204) erwähnen beispielsweise das Projekt «Faustlos».

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Literaturanalyse mit einer Erstellung eines Produkts handelt, kann in einer weiteren Arbeit eine Praxisforschung und empirische Arbeit stattfinden. So könnte beispielsweise der vorliegende Leitfaden anhand von Ergebnissen der Umsetzung im Allgemeinen verbessert und der Einsatz dessen erleichtert werden.

Eine weitere Möglichkeit bildet die Erstellung von Bedürfniskarten im Stil der ProDiBez-Bildkarten von Sticker, Willerscheidt und Fooker (2018). Abbildungen der Personen können dabei möglichst neutral erfolgen, sodass das Geschlecht unterschiedlich interpretiert werden kann und zahlreiche Handlungsspielräume freigegeben werden.

Darüber hinaus könnte nachgeforscht werden, ob sich Befunde aus der klinischen Therapie des Mentalisierungskonzeptes auf die Pädagogik übertragen lassen.

Ferner ergibt sich die Möglichkeit einer zukünftigen Arbeit die Thematik in Bezug auf Mentalisieren in Zusammenhang mit einer sogenannten Autismus-Spektrumstörung zu bilden.

11. Literatur

- Ahrbeck, B. (2010). Innenwelt: Störung der Person und ihrer Beziehungen. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 138–147). Stuttgart: Kohlhammer.
- Allen, J. G. (2006). Mentalisieren in der Praxis. In J. G. Allen, P. Fonagy (Hrsg.), *Mentalisierungsgestützte Therapie. Das MBT-Handbuch – Konzepte und Praxis* (S. 23–61). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W. (2011). *Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Barkmann, C. & Schulte-Markwort, M. (2012). Prevalence of emotional and behavioural disorders in German children and adolescents: a meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 194-203. <https://doi.org/10.1136/jech.2009.102467>
- Beck, R. & Birkle, W. (2004). *Der LernCoach*. Neu-Edingen: Interaktive Medien Verlag.
- Behringer, N. (2020). Mentalisierungsprozesse im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Theoretische Rahmung und reflektierende Überlegungen zu exemplarischen Alltagssituationen. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 162-178). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Behringer, N. & Weichel, L. (2020). «Wenn der Eisberg ins Wanken gerät» - Mentalisierungsförderung im Lernhilfekontext. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 162-178). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Berg, I. K. & Shazer, S. (1998). *Kurzzeittherapie – Von Problemen zu Lösungen*. Schwarzach am Main: Auditorium-Verlag Winfried Duenninger e.K.
- Berghaus, M. (2022). *Luhmann leicht gemacht: Eine Einführung in die Systemtheorie*. Stuttgart: utb GmbH.
- Bion, W. R. (1992). *Lernen durch Erfahrung*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Bonanati, M. (2015). Selbsteinschätzung in Lehrer-Schüler-Eltern-Gesprächen. In H. d. Boer & M. Bonanati (Hrsg.), *Gespräche über Lernen – Lernen im Gespräch* (S. 177-193). Wiesbaden: Springer.
- Bonanati, M. (2018). *Lernentwicklungsgespräche und Partizipation. Rekonstruktion zur Gesprächspraxis zwischen Lehrpersonen, Grundschulern und Eltern*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bowlby, J. (2006). *Bindung. Bindung und Verlust* (Bd. 1). München: Reinhardt.
- Bowlby, J. (1987). Bindung. In K. Grossmann und K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung* (S. 22-26). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Bronfenbrenner, U. (1993). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung: natürliche und geplante Experimente. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Budde, J. (2018). Differenzierungspraktiken im Unterricht. In M. Proske & K. Rabenstein (Hrsg.), Kompendium Qualitative Unterrichtsforschung. Unterricht beobachten – beschreiben – rekonstruieren (S. 137- 152). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Canonica, C. (2021). P1_01 Der systemische Ansatz und seine Bedeutung in der Heilpädagogik. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: unveröffentlichtes Skript.
- Canva (2023). Verfügbar unter: https://www.canva.com/de_de/bildung/.
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL] (2023). Fundamentals of SEL. Verfügbar unter: What Is the CASEL Framework? - CASEL.
- Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115(1), 74–101. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.1.74>
- Deci, L. & Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 39, H. 2., 223-238. DOI: 10.25656/01:11173
- Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2019). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching. Vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Eschelmüller, M., Kummer, A. & Baeriswyl, F. (2020). *Lerncoaching im Unterricht. Gesamtkonzeption und Praxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Fonagy, P. (2015). Bindung und Reflexionsfunktion. In P. Fonagy, G. Gergely, E. L. Jurist & M. Target (Hrsg.), *Affektregulation, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (S. 31–74). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fonagy, P. (2018). Geleitwort. Eingeschränkte Mentalisierung: eine bedeutende Barriere für das Lernen. In S. Gingelmaier, S. Taubner, A. Ramberg (Hrsg.), *Mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 9-13). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Fonagy, P., Bateman, A.W. & Luyten, P. (2015). Einführung und Übersicht. In: Bateman, A.W. & Fonagy, P. (Hrsg.), *Handbuch Mentalisieren* (S. 23-66), Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2004). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (5. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2018). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (8. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Fonagy, P. & Luyten, P. (2011). Die entwicklungspsychologischen Wurzeln der Borderline-Persönlichkeitsstörung in Kindheit und Adoleszenz: Ein Forschungsbericht unter dem Blickwinkel der Mentalisierungstheorie. *Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse*, 65, 900-952.
- Furman, B. (2021). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (9. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Garrett, T. F. (2015). *Misconceptions and goals of classroom management*. Ann Arbor: Prakken Publications, Inc.
- Gerspach, M. (2020). Zum Geleit. Epistemologische Anmerkungen zur Bedeutung der Mentalisierung für die Pädagogik. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 162-178). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S. & Kirsch, H. (2020a). Muss Strafe sein? *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik – eine Hinführung*. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 78-90). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S. & Kirsch, H. (2020b). *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik – eine Hinführung*. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 19-22). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S. & Schwarzer, N.H. (2019). Beziehung, Beziehungsgestaltung und Mentalisieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 12-18. Verfügbar unter: www.szh-csps.ch/z2019-03-02.
- Grolimund, F. (2014). *Psychologische Beratung und Coaching. Lehr- und Praxisbuch für Einsteiger* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Grolimund, F. & Rietzler, S. (n. d.). *mit Kindern lernen | Akademie für Lerncoaching*. Verfügbar unter: <https://www.mit-kindern-lernen.ch/>.
- Hagenauer, G., Hascher, T. & Volet, S. E. (2015). Teacher emotions in the classroom: associations with students' engagement, classroom discipline and the interpersonal teacher-student relationship. *European Journal of Psychology of Education*, 30, 385-403. DOI 10.1007/s10212-015-0250-0
- Hardeland, H. (2021). *Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen* (8. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hardeland, H. (2018). *Der Klassen-Coach. «Lehrst du noch oder coachst du schon?»*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hasselbeck, H. (2015). *Väterliche Mentalisierungsfähigkeit und Kleinkindentwicklung. Bindung, Vater-Kind-Spiel, Emotionsregulation*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Hattie, J. A. C. (2013). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement*. London & New York: Routledge.
- Hattie, J. A. C. & Yates, G. C. R. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning and the Science of How We Learn» besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer (1. Aufl.)*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Häuselmann, S. (2023). P1_01 Grundfragen der Heilpädagogik. Systemorientierung. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: nicht veröffentlichtes Skript.
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T., & Fitting-Dahlmann, K. (2017). *Fördern lernen. Schulische Prävention im Bereich Verhalten. 2. Auflage*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenbrand, C.; Hennemann, T. (2012). *Unterrichtsstörungen vermeiden - durch gutes Classroom Management. Nach elf Prinzipien Unterricht strukturieren*. Schulverwaltung Nordrhein-Westfalen 23 (4), 109-111.
- Hölling, H., Schlack, R., Petermann, F., Ravens-Sieber, U., & Mauz, E. (2014). *Psychische Auffälligkeiten und psychosoziale Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren in Deutschland - Prävalenz und zeitliche Trends zu 2 Erhebungszeitpunkten (2003-2006 und 2009-2012)*. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 57, 807-819. <https://doi.org/10.1007/s00103-014-1979-3>
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule. Praxishilfen für Lehrkräfte*. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Boston, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Florenz, Helsinki, São Paulo: Hogrefe.
- Keller, H. (2022). *Mentalisierung aus kulturvergleichender Perspektive*. In H. Kirsch, T. Nolte & S. Gingelmaier (Hrsg.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.
- Klipker, K., Baumgarten, F., Göbel, K., Lampert, T., & Hölling, H. (2018). *Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends*. *Journal of Health Monitoring*, 37-45.
- Knapp, D. (2022). *Wie Kinder Lerngespräche verstehen. Sinnkonstruktionen und Bedeutungshorizonte*. In E. Gläser, J. Poschmann, P. Büker & S. Miller (Hrsg.), *Reflexion und Reflexivität im Kontext Grundschule. Perspektiven für Forschung, Lehrer:innenbildung und Praxis*. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2022, S. 176-181 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-255653 - DOI: 10.25656/01:25565
- Kreuzer, T. F., Erne, J., Behringer, N., Turner, A., Brauner, F., Gingelmaier, S., ... Kirsch, H. (2023). *Mentalisieren als psychosoziale Impfung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie*. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.* 72, 14-31. Vandenhoeck & Ruprecht: <https://doi.org/10.13109/prkk.2023.72.1.1>

- Kreuzer, T. F. & Turner, A. (2020). Max, ein Rabauke? Mentalisieren von Beziehungsdynamik im Unterricht. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 19-22). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Küchenhoff, J. (2009). Definitionen und Beziehungsarbeit. In J. Küchenhoff & R. Mahrer Klemperer (Hrsg.), Psychotherapie im psychiatrischen Alltag. Die Arbeit an der therapeutischen Beziehung (S. 2–11). Stuttgart: Schattauer.
- Kücherer, B., Ertl, S. & Hartinger, A. (2022). Lernberatung in Lernentwicklungsgesprächen. Wie werden Schüler*innen eingebunden? Beratung im schulischen Kontext. *Journal für LehrerInnenbildung*, 2, 89-110. <https://doi.org/10.35468/jlb-02-2022-08>
- Lange, M., Butschalowsky, H.G., Jentsch, F., Kuhnert, R., Schaffrath Rosario, A., Schlaud, M., Kamtsuris, P. (2014). Die erste KiGGS-Folgebefragung (KiGGS Welle 1). Studiendurchführung, Stichprobendesign und Response. Berlin: Robert Koch-Institut. DOI 10.1007/s00103-014-1973-9
- Luyten, P., Fonagy, P., Lowyck, B., Vermonte, R. (2015). Beurteilung des Mentalisierens. In A. W. Bateman, P. Fonagy (Hrsg.), Handbuch Mentalisieren (S. 67–90). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Mohr, L. (2022). «Leitfaden Masterarbeit». Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: unveröffentlichtes Skript.
- Müller, K. (2019). Lerncoaching als Instrument für mehr Adaptivität im Unterricht. In *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität. Band II: Lehren und Lernen*, S. 111-119. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.25656/01:18062>
- Müller, X. (2023). Angst und Verweigerung. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: nicht veröffentlichtes Skript.
- Neuhauser, A. (2020). Beziehung zuerst: Lernen braucht Sicherheit! *Heilpädagogik aktuell*, 29, 3.
- Nicolaisen, T. (2013). Lerncoaching-Praxis. Coaching in pädagogischen Arbeitsfeldern. Weinheim: Juventa.
- nla. Netzwerk lösungsorientiertes Arbeiten (2023). Ursprung des lösungsorientierten Modells. Verfügbar unter: <https://www.nla-schweiz.ch/ursprung/>.
- Omer, H. (2021). Neue Autorität. In *Gelingende Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Neue Autorität, Marte Meo und Ich schaffs!* (S. 11-42). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2016). Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.

- Opp, G. (2020). «Sie spielen wieder mit mir!» Mentalisieren im Kontext der Peergruppe. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 162-178). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Pallasch, W. & Hameyer, U. (2008). Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung. Weinheim: Juventa.
- Peschel, F. (2002). Öffnung des Unterrichts – ein Stufenmodell. In H. Bartnitzky & R. Christiani (Hrsg.), Berufseinstieg: Grundschule. Leitfaden für Studium und Vorbereitungsdienst. Berlin: Cornelsen Scriptor, 235-239.
- Premack, D. & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The behavioral and brain science, 4, 515-526. DOI: 10.1017/S0140525X00076512
- Radatz, S. (2015). Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen. Ein Praxishandbuch mit den Grundlagen systemisch-konstruktivistischen Denkens, Fragetechniken und Coachingkonzepten. Wolkersdorf: Literatur-VSM.
- Ramberg, A. & Nolte, T. (2020). Einführung in das Konzept der Mentalisierung. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 19-22). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rass, E. (2010). Bindungssicherheit und Affektregulation im pädagogischen Handlungsfeld. Der Lehrer als Beziehungs- und Kulturarbeiter. In R. Göppel, A. Hirblinger & H. Hirblinger (Hrsg.), Schule als Bildungsort und «emotionaler Raum». Der Beitrag der Psychoanalytischen Pädagogik zu Unterrichtsgestaltung und Schulkultur (S. 111–124). Opladen: Budrich.
- Rau, B. (2018). Inklusion, Mentalisierung und emotional-soziale Teilhabe. In S. Gingelmaier, S. Taubner, A. Ramberg (Hrsg.), Mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 256-266). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schnebel, S. (2017). Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Schnebel, S. (2019). Lernbegleitung im schulischen Unterricht und in Praxisphasen der Lehrpersonenausbildung. Studien zur Gestaltung unterschiedlicher Formen von Lernbegleitung durch Lehrpersonen. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Scholz, J. L. (2020). Kindheit in prekärer Lebenslage – die Relevanz von Resilienz und Mentalisierung in der Frühpädagogik. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 162-178). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schultz-Venrath, U. & Felsberger, H. (2016). Mentalisieren in Gruppen. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schwarzer, N.H (2018). Mentalisieren als schützende Ressource. Eine Studie zur gesundheitserhaltenden Funktion der Mentalisierungsfähigkeit. Wiesbaden: Springer VS.

- Schwarzer, N. H. & Koch, E. J. (2020). Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik – eine Hinführung. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 179-190). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Simmen, R. & Sinofzik, D. (2021). Rahmenkonzept und Leitbild. Schule Friedheim (6., aktualisierte Aufl.). Verfügbar unter: https://friedheim.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Konzepte/Rahmenkonzept.pdf.
- Spilt, J., Koomen, H. M. Y., Thijs, J. T. (2011). Teacher Wellbeing: The Importance of Teacher-Student Relationships. *Educational Psychology Review*, 23, 457-477. DOI 10.1007/s10648-011-9170-y
- Steiner, T. & Kim Berg, I. (2005). Handbuch Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Sticker, E., Willerscheidt, J. & Fooker, I. (2018). ProDiBez. Projektives Diagnostikum zum Beziehungserleben von Kindern. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.de/shop/projektives-diagnostikum-zum-beziehungserleben-von-kindern.html>.
- Stephan, J. (2013). Wie wirkt "Ich schaffs!?" Ergebnisse einer Online-Befragung zur Evaluation des lösungsfokussierten Kompetenzförderungsprogramms für Kinder. In A. Bentern (Hrsg.), Vom Meckern zum Wünschen. Studie zur Wirksamkeit des lösungsfokussierten Programms "Ich schaffs!" (S. 17-48). Heidelberg: Carl-Auer.
- Taubner, S. (2015). Konzept Mentalisieren. Eine Einführung in Forschung und Praxis. Giessen: Psychosozial.
- Twemlow, S., Fonagy, P. & Sacco, F. (2001). An Innovative Psychodynamically Influenced Approach to Reduce School Violence. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 40, 377-379. <https://doi-org.ezproxy.hfh.ch/10.1097/00004583-200103000-00019>
- Willerscheidt, J. (2020). Gelingen und Scheitern des Mentalisierens im sonderpädagogischen Arbeitsfeld einer Förderschule. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), Praxisbuch mentalisierungs-basierte Pädagogik (S. 162-178). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Zierer, K., Wisniewski, B., Schatz, C., Weckend, D. & Helmke, A. (2019). Wie kann Feedback der Lernenden die Unterrichtsqualität verbessern? *Feedback. Journal für LehrerInnenbildung*, 1, 26-40. https://doi.org/10.35468/jlb-01-2019_02

12. Anhang - Produkt

Leitfaden.

2023

**MENTALISIERUNGSFÄHIGKEIT IM
LERNCOACHING STÄRKEN**

MENTALISIERUNGSFÄHIGKEIT IM LERNCOACHING STÄRKEN

INHALT DES LEITFADENS

Info-Box

für eine erste Orientierung.

Einordnung und Begründung

der pädagogischen Relevanz.

Info-Sheet

zur Mentalisierungstheorie.

Info-sheet

zur Lerncoachingtheorie.

Ein lerncoaching,

in welchem mentalisiert vorgegangen und die Mentalisierungsfähigkeit geübt wird.

Kurzleitfaden

für eine Übersicht.

Zusätzliche Literatur

für eine vertiefte Auseinandersetzung.

Gut zu wissen:

- *Im vorliegenden Dokument wird zwischen „jüngeren“ und „älteren“ Schüler:innen unterschieden. Mit „jüngeren“ Schüler:innen sind jeweils Kinder gemeint, welche sich in den Vorläuferfertigkeiten und in der Phase des Beginns des Erwerbes der Mentalisierungsfähigkeit befinden. Mit „älteren“ alle anderen. Die Normorientierung trifft in manchen Fällen jedoch nicht zu – deshalb werden die Ideen jeweils an das Entwicklungsalter angepasst. Als Hilfestellung dient dazu die Tabelle der Entwicklungsmodi.*
- *Der Leitfaden kann komplett durchgelesen oder es können relevante Aspekte entnommen werden.*
- *Der Leitfaden resultiert aus einer Literaturliste, in welcher alle Literaturverweise angegeben sind.*

Info-Box

für eine erste Orientierung.

- Die Mentalisierungsfähigkeit steht für die Förderung einer fundamentalen sozialen Kognition eines Menschen. Sie beeinflusst die Konfliktfähigkeit, die Perspektivenübernahme, die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, die Effektivität von (sozialen und emotionalen) Lernprozessen, die Anpassungsfähigkeit von Menschen, den Umgang mit Gefühlen, die Regulierung von Affekten, etc. Diese Fähigkeiten werden mit Hilfe dieses Leitfadens geübt.
- Das Mentalisierungskonzept kann im pädagogischen Alltag auch ohne Lerncoaching immer wieder einfließen. Es lässt sich jedoch durch Elemente des Lerncoachings wie das lösungsorientierte Vorgehen in Konfliktsituationen, sowie systemischen Grundannahmen (z.B. um Situationsprozessen entgegenzuwirken) ergänzen. Eine systemische Grundannahme ist beispielsweise: «Jedes Verhalten eines Menschen macht subjektiv gesehen Sinn.»
- Die Lerncoachingtheorie stellt eine Lernbegleitung dar, die stark auf den Bedürfnissen von Menschen beruht: Sich mit den eigenen Fähigkeiten und Ressourcen einbringen können, sich kompetent und selbstwirksam fühlen.
- Lernende im Lerncoaching dieses Leitfadens werden als Fußballspielende angesehen und Lehr- und Fachpersonen als vertrauensvolle Trainer:innen am Spielrand. Im Lerncoaching des vorliegenden Leitfadens wird mit den mentalen Zuständen der Lernenden gearbeitet und ihre Konstruktionen der Wirklichkeit für ein Gelingen einbezogen.
- Die Ausrichtung von Lerncoaching kann unterschiedlich sein. Dieser Leitfaden bezieht sich auf Lerncoachingaspekte von Furman (2021), Hardeland (2021) und Nicolaisen (2013) und auf die Förderung der Mentalisierungsfähigkeit. Die Neue Autorität von Omer und Schlippe (2016) und die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) fließen ebenfalls mit ein.
- Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) hebt die Wichtigkeit des Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserlebens (Übungsmöglichkeiten haben), der Autonomie (Wege und Ziele selbst wählen können) und die Zugehörigkeit (gemeinsam lernen und Ziele verfolgen, erlernte Fähigkeiten weitergeben) hervor für langfristige Lernerfolge.
- Die Neue Autorität nach Omer und Schlippe (2016) fließt beispielsweise durch ihren Aspekt der Beharrlichkeit mit ein: Stress bewirkt ein Ausschalten der Perspektivenübernahme, welche auch Kippschalter genannt werden. Kippschalter der Aus- und Anschaltfunktion der Mentalisierungsfähigkeit werden in die Überlegungen einbezogen und Konflikte somit beharrlich zu einem späteren Zeitpunkt gelöst.

Einordnung und Begründung der pädagogischen Relevanz.

A U S G A N G S L A G E

Auszug der Masterarbeit Seite 13:

"Verweigerungen von Anforderungen, Beschädigungen von Schulmaterialien, Streitigkeiten unter Peers – Verhaltensweisen wie diese werden von Lehrpersonen bei bis zu 20 Prozent beobachtet und gehören zu den extremsten Belastungsproben des Lehrberufes (Neuhauser, 2020, S. 3).

→ Jede Lehrperson kommt damit in Berührung (Neuhauser, ebd.)"

Auszug der Masterarbeit Seite 12:

"Budde (2018, S. 145):

«Gellert und Hümmer (2008) belegen anhand der Fachperformanz, dass im schulischen Unterricht der instruktionelle (also der inhaltliche) Diskurs dem regulativen (also dem auf Verhalten ausgerichteten) Diskurs untergeordnet wird. Erfolgreiche Leistungskonstruktionen im Mathematikunterricht lassen sich stärker über die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler erklären, die unterrichtlichen Regeln an Disziplin und Regelkonformität zu erkennen, als über ihre mathematischen Fähigkeiten.»

→ Das Verhalten scheint im momentanen Schulsystem eine höhere Relevanz als curriculare Bereiche des Fachwissens zu haben."

Auszug der Masterarbeit Seite 13:

"Bella-Studie von 2016.

In der Tabelle sind die Häufigkeiten von Schwierigkeiten von Schüler:innen im Verhalten aufgelistet. Gemäss der Tabelle kommen Ängste und Depressionen am meisten vor, sie sind jedoch schwerer zu erkennen als ADHS und Störungen des Sozialverhaltens. Depressionen und Ängste sind am schwersten zu erkennen, jedoch am häufigsten. Manchmal verbergen sich hinter externalisierenden Verhaltensweisen internalisierende Schwierigkeiten."

→ Relevanz von Verhaltensschwierigkeiten. Präventives Vorgehen ist am einfachsten.

Verhalten	Elternbericht	Selbstbericht
Depression	11.2 %	16.1%
Angst	10.6 %	15.1%
ADHS	5.7%	2%
Störungen des Sozialverhaltens	12.2 %	

Pädagogische Relevanz.

WAS TUN BEI DIESER AUSGANGSLAGE?

Wie können Schüler:innen ihre soziale Kognition weiterentwickeln, Lernprozesse erfolgreich durchlaufen, wenn Verhaltensprobleme bestehen und das Verhalten eine so hohe Relevanz hat?

Ein erster Eindruck liefern Hattie & Yates (2015), eine Metastudie über Metastudien:

«Eine Hauptvoraussetzung für die Entwicklung von Nähe und die Reduzierung von Konflikten ist der Aufbau des Vertrauens, das für die meisten Lernprozesse erforderlich ist» (Hattie & Yates, 2015, S. 19, Auszug der Masterarbeit, S. 5).

→ Durch eine vertrauensvolle und verlässliche Lehrpersonen-Schüler:innen-Beziehung können Verhaltensschwierigkeiten vermindert werden.

WAS ANHAND DER MENTALISIERUNGSTHEORIE UND DER LERNCOACHINGTHEORIE GESCHIEHT. SIEHE NÄCHSTE SEITEN.

Info-Sheet zur Mentalisierungstheorie.

Begrifflichkeiten für die Pädagogik:

- **Affekte** sind mentale Zustände, die Emotionen und Gefühle enthalten.
- Anhand von **Beziehungen** entsteht das Selbst eines Menschen.
- **Epistemisches Vertrauen** bedeutet, als Schüler:in den Informationen der Fach- und Lehrpersonen vertrauen zu können. Nur dadurch können die Informationen der Fach- und Lehrpersonen von den Schüler:innen als relevant aufgenommen werden und in ihre Lernprozesse einfließen.
- **Containerfunktion:** Als Lehrperson Affekte von Schüler:innen regulieren. Beispielsweise durch beruhigendes Sprechen einer Lehr- oder Fachperson bei einem Unfall.

Wozu?

- angenehmere Beziehungen
- Stärkung der Resilienz
- Gewaltprävention
- Reduzierung von Stress
- Regulation des Selbst(wert)gefühls, der Aufmerksamkeit und der Beziehungen
- Förderung sozialer Kognition
- gegenwärtiges Erleben verbalisieren und symbolisieren können
- beobachtetes Verhalten unter Einbezug versch. Standpunkte anschauen
- angenehmerer Umgang mit Schüler:innen mit «dissozialem» und «emotional instabilem Verhalten»
- Verbesserung von Lernprozessen durch Aufbau des epistemischen Vertrauens
- Prävention für Verhaltensschwierigkeiten
- Verbesserung von Verhaltensschwierigkeiten
- Entwicklung von Schüler:innen unterstützen
- Unterstützung der Entwicklung des Selbst von Schüler:innen bei der Entstehung
- Förderung von prosozialem Verhalten
- Übernahme einer Containerfunktion bei Regulationsschwierigkeiten
- Fundamental für Entstehung der Selbstwirksamkeit und Selbst(wert)gefühl
- Affekte einschätzen, regulieren und verbalisieren können
- Selbstwirksamkeit und Motivation erhöhen

Mentalisierungstheorie.

Was?

"Mentalisieren dient dazu, eigene und fremde Affekte und Verhaltensweisen wahrzunehmen, zu interpretieren und zu verstehen aufgrund von Zuschreibungen mentaler Zustände, wie Emotionen, Wünschen, Gedanken, Bedürfnissen, Zielsetzungen und Überzeugungen (Fonagy, Bateman & Luyten, 2015, S. 23; Gingelmaier & Kirsch, 2020b, S. 19; Kreuzer et al., 2023, S. 18)" (Auszug der Masterarbeit Seite 58).

Bei häufigen Streitigkeiten, sogenannten unangemessenen internalisierenden und externalisierenden Verhaltensweisen, werden mentalisierende Lehrpersonen am meisten gebraucht. Scheinen Schüler:innen unsicheres, misstrauisches, aggressives, verweigerndes, vermeidendes, nicht-regulierbares, u.s.w. Verhalten zu zeigen, kann das epistemische Vertrauen beeinträchtigt sein. Das epistemische Vertrauen bedeutet, dass es Schüler:innen möglich ist, Informationen der Lehrperson als vertrauenswürdig einzustufen und als relevant anzusehen. Daher ist das epistemische Vertrauen fundamental, um an Bildungsprozessen teilnehmen zu können und Schwierigkeiten im Verhalten entgegenzutreten. Das epistemische Vertrauen wird durch eine mentalisierende Vorgehensweise seitens der Lehrperson aufgebaut. Was bedeutet dies? Beispielsweise die Selbstwahrnehmung fördern durch vorsichtiges und wertschätzendes Benennen von inneren Zuständen der Schüler:innen (siehe Masterarbeit Seite 65-66).

Was nicht?

Bestrafung. Weil dies einen negativen Einfluss auf die Beziehung haben kann (Hattie & Yates, 2015, S. 15-24, Neuhauser, 2020, S. 3). Bei Schüler:innen, bei denen ein epistemisches Misstrauen vorhanden ist, ist noch keine Beziehung zur Lehrperson da und sie müssen sich daher auch nicht durch sogenannt gutes Benehmen anstrengen um die Beziehung wieder herzustellen. Bestrafung ist in solchen Fällen wirkungslos. Zudem wirkt Bestrafung unsicherheitsvermittelnd (Gingelmaier & Kirsch, 2020a, S. 84), was das epistemische Misstrauen verstärkt (siehe Seite 67 in der Masterarbeit).

Anstatt Bestrafung: Als Lehrperson beharrlich an der Zielerreichung dranbleiben (Omer & Schlippe, 2016). Als Vorbild für prosoziales Verhalten dienen (ebd.), Lernziele auswählen, die durch das eigene Verhalten erreicht werden können (und nicht durch das von anderen Personen). Als Lehr- und Fachperson unterstützend, sicherheitsvermittelnd reagieren. Eine reflexive Betrachtung des eigenen Erlebens von Schüler:innen fördern und dessen reflexive Betrachtung des eigenen Erlebens fördern (Fonagy & Allison, 2014, Euler et al., 2012 und Schwarzer et al. 2021 zit. nach ebd.). Dadurch findet eine Auseinandersetzung mit Konsequenzen, eigenen Wertvorstellungen und restlichen mentalen Zuständen statt und es können sozial angemessene Wege gesucht werden.

Mentalisierungstheorie.

Grundannahmen

Das Ziel ist immer eine Annäherung an die Innenansicht eines anderen Menschen und der Aussenansicht von sich selbst. Gleichzeitig kann man sich nie sicher sein, was andere Denken und wie das eigene Verhalten wirkt.

Für eine professionelle Arbeit ist zentral:

- Haltung des Nichtwissens + stete Exploration an mentalen Zuständen des Gegenübers.
- Aushalten können des Nichtwissens.
- Je mehr Stress Menschen haben, desto schwerer fällt die Perspektivenübernahme.
- Fremde und eigene Kippschalter beachten!
- Verhalten sich Schüler:innen aggressiv, Situation entschärfen und Verhalten zu einem späteren Zeitpunkt reflektieren.
- Mentalisieren ist dann am schwierigsten, wenn es am meisten gebraucht wird.
- Nichtmentalisieren erzeugt Nichtmentalisieren – Mentalisieren erzeugt Mentalisieren.

Mentalisierungstheorie.

Wie?

Entwicklungsorientierter Zugang

Anhand von qualitativen Beziehungserfahrungen entwickelt sich die Mentalisierungsfähigkeit bis zum Ende des Lebens. Bei Stress kann die Entwicklung verharren und auf frühere Modi zurückgehen. So kann beispielsweise eine 13-jährige Person vorübergehend in den Modus fallen, in welchem sich Neugeborene befinden. In diesem Fallbeispiel wäre eine regulatorische Verhaltensweise von Erwachsenen notwendig, um die Mentalisierungsfähigkeit wieder herzustellen. Im Allgemeinen führt voraussehbares, sensibles und adäquates Verhalten seitens der Lehrperson zu einer Verbesserung der Bindung. Die nachfolgende Tabelle dient als Orientierungshilfe für den pädagogischen Bereich (siehe Masterarbeit Seite 61-65, auch für nachfolgende Tabelle).

Mentalisierungstheorie.

Modus	Entwicklung	Wie & Beispiele
Beginn der Prämodi der Mentalisierungsfähigkeit (Neugeborenes)	Innere Zustände können durch regulatorische Verhaltensweisen von Bezugspersonen in das Selbst integriert werden (und in einem späteren Modus selbständig reguliert werden).	Emotionale Zustände von Schüler:innen wahrnehmen, verbalisieren, mimisch spiegeln und Intonation an affektive Atmosphäre anpassen. Offene Unterrichtssituationen strukturieren (z.B. durch Bodenmarkierungen).
Teleologischer Modus (ab ca. 9 Monaten)	Schüler:innen handeln mit einem Ziel, ohne Erkennung des Motives. Nur das Beobachtbare existiert in der Wahrnehmung. Die Regulation erfolgt über die Umwelt.	Emotionale Zustände von aussen regulieren. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Emotionen wieder reguliert sind, die Situation und Verhalten, z.B. anhand von Gefühlskarten, reflektieren.
Äquivalenzmodus (ab 18 Monaten bis vier Jahren)	Innere Zustände wie Gedanken und Affekte bilden die Umwelt ab. Z.B. haben alle Menschen das gleiche Lieblingsplüschtier oder vorgestellte Monster werden als real empfunden.	Lehrpersonen verbalisieren ihre eigenen Gedanken und Gefühle. Mimische und gestische Darstellung, Einsatz von Gefühlskarten Erkennung und Interpretation eigener und fremder Gefühle fördern.
Als-ob-Modus (ab ca. vier Jahren)	Eine Trennung zwischen Empfinden und Begebenheiten der Umwelt findet noch nicht statt. Im Spiel jedoch können innere Zustände und die Realität getrennt werden.	Im Spiel eigene Affekte regulieren: Lehrpersonen spielen mit Schüler:innen und vermitteln die Sicherheit, dass es sich nur um ein Spiel handelt. Somit kann das Kind das Spiel weiterführen und sich mit Themen wie dem Tod oder Streitigkeiten auseinandersetzen und einen Umgang finden.
Beginn der Mentalisierungsfähigkeit (ab vier bis sechs Jahren)	Perspektiven von anderen finden einen Platz in der eigenen Wahrnehmung. Ein Verständnis des Selbst ist aufgebaut. Das autobiografische Gedächtnis ist ausdifferenziert. Realität und Repräsentationen können getrennt werden. Eine reflexive Haltung ist möglich. Das Kind kann mentalisieren.	Die Wahrnehmung von eigenen und fremden mentalen Zuständen kann Ängste hervorrufen. Eine konstante Beziehung von Lehrpersonen, auch bei Schwierigkeiten, helfen dem entgegenzutreten.
Mentalisierungsfähigkeit in der mittleren Kindheit (ab sieben Jahren)	Das eigene Selbst wird immer differenzierter wahrgenommen und existiert nur im Kontext mit anderen. Beziehungserfahrungen, z.B. durch Peers werden wichtiger.	Tagträume, Fantasien, Geschichten und Erzählungen über Erlebtes sind wichtige Denkräume zur weiteren Entwicklung. Adressierungen von Lehrpersonen und weiteren Bezugspersonen beeinflussen das Selbstbild.
Mentalisierungsfähigkeit in der späten Kindheit bis in die Adoleszenz (ab 12 Jahren)	Komplexere und abstraktere Wahrnehmung. Mentale Zustände wie moralische Vorstellungen werden teilweise umstrukturiert, differenziert und situationsspezifischer.	Auch in der Adoleszenz brauchen Menschen sichere Beziehungen. Selbstwertkrisen können zu Einbrüchen der Mentalisierungsfähigkeit führen. Zur Vorbeugung und Wiederherstellung unterstützen Lehrpersonen bei Reflexionen.

Mentalisierungstheorie: Informationen sind der Masterarbeit entnommen, v.a. von Seite 58-69.

Info-Sheet

zur Lerncoachingtheorie.

Begriffsdefinitionen

- **Beziehung** wird im Lerncoaching durch Vertraulichkeit, Akzeptanz und Neutralität geprägt. Wichtig ist, persönliche Grenzen und eigene emotionale Befindlichkeiten einordnen zu können.
- **Coachees** sind alle Schüler:innen in der Rolle des Lerncoachings. Coach:in ist eine Lehr- oder Fachperson in der Rolle der coachenden Person.

Wozu?

- Schwierigkeiten werden überwunden, indem die damit einhergehenden Mentalisierungsfähigkeiten gelernt werden.
- Lernende übernehmen Verantwortung und fühlen sich Selbstwirksam.
- Steigerung der Motivation.
- Fehlerkultur: Auch wenn ein Weg scheitert, wird dies als neue Erfahrung angesehen, die in die Lösungsfindung einfließt.
- Schüler:innen setzen sich mit Konsequenzen für sich selbst und andere auseinander.
- Schüler:innen lernen einen Zugang zu sich selbst zu finden und mit ihren mentalen Zuständen zu arbeiten.
- Einbezug und Arbeit mit mentalen Zuständen, wie Emotionen, Wünschen, Gedanken, Bedürfnissen, Zielsetzungen und Überzeugungen von Schüler:innen.
- Adaptives Ansetzen an innere Konstruktionen der Lernenden.
- Systemische Überlegungen führen zu neuen Lösungen.
- Wirksamkeit der Lehr- und Fachperson durch Beziehungsaufbau erhöhen.
- Erhöhung der Erreichung des Lernzieles durch Ressourcen- und Lösungsorientierung und regelmässige Begleitung.

Lerncoachingtheorie.

Was?

Auszug der Masterarbeit Seite 7:

"Es handelt sich um die Unterstützung von Lern- und Verstehensprozessen (Eschelmüller, 2008, S. 24) in Gruppen oder einzeln durch die Beratung und Begleitung (Beck & Birkle, 2004, Pallasch & Hameyer, 2008, S. 113), welche auf einem (ko-)konstruktivistischem Verständnis des Lernens (Eschelmüller, Kummer & Baeriswyl, 2020, S. 7-8) beruht. Dies bildet den zentralen Bestandteil des Lerncoachings. Die Lehrperson befindet sich dabei in der Rolle der Lernbegleitung (Müller, 2019, S. 113) und die Lernenden werden als Expert:innen ihres eigenen Lernens angesehen (Hardeland, S. 19, 2021)."

Was nicht?

Kein Moralisieren.
Keine Warum-Fragen.

Lerncoachingtheorie.

Wie?

- Die Lehrperson befindet sich in der Rolle der Lernbegleitung, in welcher die Coachees die Verantwortung für den Lernprozess übernehmen, d.h. selbst mögliche Wege und Lösungen einbringen und die Lehrperson verantwortlich für eine gelingende Beziehungsgestaltung ist.
- Die Rolle im Lerncoaching ändert sich von einer «wissensvermittelnden» Verhaltensweise zu einer Nichtwissenden-Haltung und Auseinandersetzung mit dem inneren Bezugsrahmen der Schüler:innen. Lernende sollen anhand ihrem inneren Bezugsrahmen Differenzen wahrnehmen können. Zurückhaltung, Pausen aushalten, nicht im Besitz des Wissens sein, was für Schüler:innen die beste Lösung wäre, sind Verhaltensweisen für gelingende Lerncoachingprozesse.
- Die Lehrperson muss sich mit dem hypothetischem Konstrukt von sich selbst und eigenen Überzeugungen auseinandersetzen um während dem Lerncoachingprozess nicht selbst von überwältigenden Gefühlen übermannt zu werden. Eigene Gefühle persönlicher Befangenheit sollen nicht auf das Gegenüber übertragen werden.
- Über die Annäherung an den Zustand des Gegenübers durch Spiegeln können Lehrpersonen Beziehungsangebote machen. Spiegeln bedeutet die vorsichtige Benennung von Gefühlen und sachlichen Inhalten. Aktives Zuhören, Gesprächsinhalte wiederholen und zusammenfassen sind zentrale Bestandteile. Coachees können dadurch emotionale Zustände klarer wahrnehmen, fühlen sich verstanden und die Lernprozesse werden strukturiert.
- Die Beziehung ist wichtig, weil die Wirksamkeit der coachenden Person von der Teilhabe an einer Kommunikationsschleife des Lerncoachees in einem sozialen Feld erfolgt.
- Schlechte Gedanken in gute umformulieren: «Ich bin eine dumme Nuss, lernen bringt nichts.» «Ich fange mal an und mache, was ich kann.» «Ich versuche es einfach mal.» «Ich mache Schritt für Schritt.» «Ich mache es, so gut es geht.»
- Im Lerncoaching werden Situationen analysiert: Welche mentalen Zustände stehen hinter dem sogenannten schwierigen Verhalten? Wie können sie umstrukturiert werden, sodass sie als sozial angemessen angesehen werden? Oder als Ressource, zur Stressreduzierung, etc. dienen können?
- Eine weitere Frage zur Lösungsfindung ist: «Welches Verhalten soll gelernt werden, damit das Problem verschwindet?»
- Skalenfragen können zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Lerncoachingprozesses auch gefragt werden: «Von 1 bis 10 – wie geht es dir? Wo möchtest du hin? Letztes Mal hast du 7 erwähnt. Geht es dir in der Zwischenzeit besser?».
- Mögliche Hilfsmittel sind Gefühlskarten, Bedürfnisbilder, Wenn-Dann-Pläne für eine motivierte Handlungsplanung, Schleichfiguren und Bilder.
- Bei jüngeren Schüler:innen Rollenspiele für Klarheit, Transparenz und Übung im Gesprächsablauf immer wieder einbauen.
- Lernkarte mit Land der «Freundschaftsfähigkeiten», mit «Land des Mutes», etc. mit Klasse besprechen und Schüler:innen Ziele auswählen lassen.

Lerncoachingtheorie: Informationen sind der Masterarbeit entnommen, v.a. von Seite 21-54.

Lerncoachingtheorie.

Grundannahmen:

- Jedes Wissen einer Person ist eine Konstruktion der Wirklichkeit.
- Die Konstruktion der Wirklichkeit beruht auf subjektiven Erfahrungen und Beobachtungen und ist dynamisch.
- Es gibt keine objektive Beobachtung und Bewertung.
- Jedes Verhalten macht subjektiv gesehen Sinn.
- Jedes Verhalten wurde unter bestimmten Bedingungen erworben und erfüllt eine Funktion.
- Das Verhalten beruht auf mentalen Zuständen.
- Jeder Mensch ist mächtig über sein eigenes Verhalten, jedoch nicht über das von anderen.
- Menschen sind nicht, Menschen verhalten sich situationspezifisch.
- Ängste und Depressionen treten am häufigsten auf, sind aber weniger sichtbar.
- Für jeden Schritt hole ich das OK des Gegenübers (der Schüler:innen) ein.
- Mein Gegenüber ist Experte für die eigenen Gefühle, Schwierigkeiten, etc.
- Ich sehe mein Gegenüber als dynamische Person an, die Lernen kann.
- Die Lösung ist nicht auf das Problem angewiesen. Deshalb werden keine Warum-Fragen gestellt (die auf das Problem abzielen/abzielen), sondern: In welchen Situationen gelingt es dir? Was wäre, wenn...? Dies aktiviert Ressourcen.

Siehe Masterarbeit vor allem Seite 19-21.

Ein Lerncoaching,

in welchem mentalisiert vorgegangen und die Mentalisierungsfähigkeit geübt wird.

Im Lerncoaching handelt es sich um eine Lernbegleitung, in welcher die Schüler:innen aktiv miteinbezogen werden. Die Motivation soll dadurch erhöht und die Lernprozesse langfristig und effektiv verbessert werden. Der nachfolgende Ablauf ist so konzipiert, dass er in der Praxis auf die jeweilige Situation angepasst werden kann. Sinn und Zweck ist eine Orientierung und Aufzeigen der Möglichkeiten.

Lerncoachingablauf

Beginn

Zu Beginn soll ein möglichst angenehmes Gefühl entstehen. Dies kann beispielsweise durch eine positive Aussage über das Erscheinen der Schüler:innen geschehen.

Je nach Voraussetzungen in der Praxis startet die Beratung unterschiedlich. Möglichkeiten sind beispielsweise:

Beispiel 1:

Eine langanhaltende Schwierigkeit im Bereich des Mentalisierens bei einer/einem Schüler:in ist vorhanden. Die Lehrperson(en) und die SHP haben sich überlegt, welche Fähigkeit gelernt werden müsste, um diese Schwierigkeiten überwinden zu können. Sie überlegen sich dies in Form eines Lerncoachings anzupacken.

Die coachende Person teilt in einem ersten Gespräch der/dem Schüler:in mit: «Wir haben uns überlegt, dass es für dein Wohlbefinden gut wäre, wenn du [...] lernen würdest. Meinst du auch, dass das gut für dich wäre?».

Beispiel 2:

Eine langanhaltende Schwierigkeit im Bereich des Mentalisierens in einer Gruppe besteht. Beispielsweise Streiten drei befreundete Schüler:innen sehr häufig miteinander. Die Lehr- und Fachpersonen kommen zum Schluss, dass eine Lernbegleitung durch ein Lerncoaching der Schüler:innen in diesem Bereich Erleichterung schaffen kann. Die Gruppe wird ebenfalls darauf angesprochen: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass es für euer Zusammenleben in der Schule einfacher wäre, wenn ihr lernen würdet, Kompromisse zu finden. Stimmt ihr zu, dass wir dies die nächsten [Zeitvorschlag] miteinander anschauen?»

Beispiel 3:

Die Lehr- und Fachpersonen einer Klasse sind zum Schluss gekommen, dass sie möglichen Schwierigkeiten wie Mobbing präventiv begegnen möchten und die Mentalisierungsfähigkeit im Allgemeinen fördern möchten, da sie eine bedeutsame Kompetenz darstellt. Sie planen, im Klassenrat über eine längere Phase, anhand der Lerncoachingvorgehensweise die Mentalisierungsfähigkeit zu fördern: Im Klassenrat wird jeweils die Vorgehensweise besprochen, dessen Inhalte in die übrigen Lektionen einfließen (z.B. in Deutsch oder NMG). In der ersten Lektion des Klassenrates wird dies mitgeteilt: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir unser Zusammenleben möglichst angenehm für alle gestalten möchten. Deshalb schlagen wir vor, die Fähigkeit zu lernen, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Wie können wir dieses Ziel erreichen?» Die Schüler:innen bringen eigene Ideen ein. Mögliche Ideen, welche auch von den Lehr- und Fachpersonen eingebracht werden können im Sinne von «ist es für euch in Ordnung, wenn...?» sind: Nach einem Streit üben sich vorzustellen, wozu (nicht: warum) die andere Person ihre Wünsche so geäußert hat. Zusammen Geschichten erfinden, Theaterstücke ausdenken und in unterschiedliche Rollen im selben Stück schlüpfen, Geschichten von Kindern dieser Welt hören und lesen, am Ende eines Tages eine Situation aus der Sicht von mehreren Schüler:innen anschauen, mit Emotionskarten eigene Gefühle benennen, sich gegenseitig Briefe schreiben, etc.

Beispiel 4:

Eine Schülerin hat sich während des Unterrichts verletzt und die Klasse schreibt eine Gute-Besserung-Karte. Die Schülerin weint bei Erhalt der Karte und sagt: «Ich möchte so eine Karte nicht. Das gefällt mir nicht. Ich mag die anderen nicht». Später sagt sie, sie finde die Karte doch toll. Diese und weitere Beobachtungen rufen Irritationen bei der Lehrperson und der SHP hervor. Sie entscheiden, die Beziehungsrepräsentationen genauer anzuschauen. Die SHP zieht dazu das Diagnostikum ProDiBez, für den Grundschulbereich, bei. Die Bildtafeln sind so aufgebaut, dass unterschiedliche Bedürfnisse und Beziehungsrepräsentationen interpretiert werden können. Es wird davon ausgegangen, dass Schüler:innen bei der Betrachtung und Erfindung von Geschichten anhand der Bilder eigene Narrative von bisherigen Erfahrungen einbauen. Dies ermöglicht eine Annäherung an das innere Erleben von Schüler:innen und eine Planung für allfällig folgende Lerncoachinggespräche. Beispielsweise können für Rollenspiele als passend erscheinende Schleichtiere gemeinsam ausgesucht werden. Zudem können durch den Einsatz der Bedürfniskarten durch Spiegeln der Aussagen der Schülerin Beziehungsangebote gemacht werden. Das Diagnostikinstrument hat leider einen Kritikpunkt: Auch wenn die Bilder überarbeitet wurden, sind noch zahlreiche stereotypische Abbildungen vorhanden. Beispielsweise ist der Vater am Laptop und die Mutter in der Küche am Abwaschen. Für den Beziehungsaufbau und einen ersten Eindruck können auch Emotionsbilder oder Geschichten genutzt werden.

In den oben genannten Beispielen wurden unterschiedliche Ausgangslagen dargestellt, welche den weiteren Verlauf beeinflussen. Je nach Entwicklungsmodus der Mentalisierungsfähigkeit werden unterschiedliche Methoden folgen. Beispielsweise könnte in Beispiel drei bei älteren Schüler:innen über ein NMG-Thema argumentiert werden und anschliessend die Rollen getauscht werden, sodass sich Schüler:innen mit unterschiedlichen Ansichten beschäftigen. Bei jüngeren Kindern könnte beispielsweise von der Lehrperson ein Tischtheater durchgeführt werden und die Kinder benennen die jeweiligen Gefühle. Auch der Einsatz einer Handpuppe, die sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich fühlt, wäre denkbar.

Die Vertraulichkeit, der Ablauf und die Dauer werden zu Beginn mitgeteilt. Ebenfalls wird in der Wir-Form gesprochen. Wenn eine Lehr- oder Fachperson zu Schüler:innen geht und sagt „Es wäre gut, wenn du /ihr[...] lernen würdet...“, kann es sein, dass die Schüler:innen verweigerndes Verhalten zeigen. Für den weiteren Lerncoachingverlauf ist jedoch die Kooperation wichtig. Dies geschieht dadurch, dass sich die coachende Person fragt:

- «Welche Funktion hat das verweigernde Verhalten?»

Ausgehend aus den daraus resultierenden Hypothesen können folgende Fragen helfen:

- „Wozu könnte es gut sein, dass du [...] lernst? Wozu könnte dies für andere Personen gut sein?“
- «Falls du diese Fähigkeit nicht lernen möchtest. Was würde dann geschehen?»
- «Angenommen, du könntest das alles schon. Was alles würde sich dadurch ändern?»
- «Es ist Nacht und du schläfst. Währenddessen geschieht ein Wunder und du hast die neue Fähigkeit bereits schon erlernt. Am Morgen wachst du wie immer auf. Du bemerkst aber nicht, dass ein Wunder geschehen ist, denn das hat ja niemand beobachtet. Du gehst wie jeden Tag zur Schule. Woran bemerken deine Klassenkamerad:innen und deine Lehrpersonen, dass ein Wunder geschehen ist? Wie verhältst du dich und was ist anders?».

Nach der Einwilligung startet der Rest des Lerncoachingprozesses, welcher in den nachfolgenden Abschnitten dargelegt wird.

Beziehungsaufbau und Erfassung des Themas

Eventuell sind in diesem Schritt die Lernziele schon bekannt und eine vertrauensvolle Beziehung ist schon vorhanden. Falls diese Bestandteile noch nicht vorhanden sind, erfolgt zunächst der Beziehungsaufbau und die Erfassung des Themas:

Es kann sein, dass bei Schüler:innen ein Rededrang aufkommt und sie das Bedürfnis zeigen, über bestimmte Situationen zu sprechen. In diesem Fall hört die coachende Person zu, stellt offene Fragen, etc. Falls sich Lernende zu Beginn wortkarg verhalten, können folgende Fragen helfen: „Wie war deine letzte Woche?“. „Deine Schultern hängen herunter. Fühlst du dich traurig?“. Bei jüngeren Kindern kann der Beziehungsaufbau auch zuerst über das Spiel erfolgen: „Möchtest du etwas spielen?“.

Die coachende Person wendet während dem Beziehungsaufbau zur Erfassung des Themas und zur Annäherung an die Konstruktionen der Schüler:innen Gesprächstechniken aus der Mentalisierungstheorie und der Lerncoachingstheorie an:

- Der Redeanteil der Schüler:innen macht den grösseren Teil aus.
- Aktiv zuhören und offene Fragen stellen.
- Pausen aushalten, denn sie dienen Schüler:innen zur inneren Reflexion.
- Zentrale Begriffe können auf Kärtchen oder anhand von Symbolen festgehalten werden zur späteren Herausarbeitung von zentralen Bestandteilen.
- Nicht-Wissende-Haltung hilft Vorurteilen vorzubeugen.
- Um Missverständnissen vorbeugen, das Gespräch ordnen, Ressourcen aktivieren und ein Beziehungsaufbau vornehmen zu können, werden längere Aussagen in wenigen Worten zusammengefasst und gespiegelt.
- Spiegeln bedeutet: Emotionale Anteile benennen (verbalisieren) und sachliche Anteile benennen (paraphrasieren).
- Beispiel für Verbalisieren: «Du sagst, du möchtest das, aber zuckst mit der Augenbraue. Gibt es etwas, das dir Sorgen bereitet?»
- Beispiel für Paraphrasieren: «Ich höre die Worte. Meinst du damit [...]?»
- Hilfsmittel können sein: Emotionsbilder, kleine Figuren, Bedürfnis- und Situationsbilder, Tagebucheinträge, Zeichnungen und Bilder gestalten, Mind-Maps, Erfindung eigener passender Geschichten, etc.

Es kann sein, dass Schüler:innen sehr emotional wirken, was bei unangenehmen Gefühlen hemmend wirkt. Hilfestellung kann hier bei älteren Schüler:innen die Herausarbeitung von konkreten Situationen sein („Wann tritt die Schwierigkeit auf? Woran machst du deine Aussage fest? etc.). Somit wird erkannt, dass die Schwierigkeit nicht alle Bereiche betrifft und veränderbar ist. Bei jüngeren oder emotional gestresst wirkenden Schüler:innen kann die momentane Übernahme der Regulierfähigkeit wirksam sein.

Ist das Thema erfasst, geht es weiter zum nächsten Schritt. Beziehungsaufbauende Elemente werden während dem gesamten Lerncoachingprozess dort eingesetzt, wo es sinnvoll erscheint.

Arbeiten an Lösungswegen

Im Schritt der Erfassung des Themas wurde geklärt, welche Mentalisierungsfähigkeit erlernt wird. Bei mehreren zu erlernenden Fähigkeiten wird bei der am einfachsten erscheinenden Fähigkeit angefangen. Im Allgemeinen werden zur Erhöhung der Wirksamkeit nur Ziele ausgewählt, die durch das eigene Verhalten steuerbar sind. Die Formulierung der Fähigkeit erfolgt klar, verständlich und konkret. Zudem erfolgt die Formulierung positiv. Zum Beispiel: „Ich lerne zu warten.“ Anstatt: „Ich drängle nicht vor.“ Das Rollenspiel bietet eine optimale Möglichkeit, dass Lernende ein Bewusstsein entwickeln können, was genau gemeint wird. Dazu werden sie beispielsweise gefragt: „Wenn du andere Schüler:innen nicht mehr anschreist, auch wenn sie dich nerven, was machst du dann?“ Oder: „Wenn in einer Gruppenarbeit die anderen Schüler:innen nicht auf deine Ideen hören, wie verhältst du dich dann?“ „Wenn ihr euch streitet, was macht ihr dann?“ Im Anschluss an die Antwort der Schüler:innen wird die Situation in einem Rollenspiel nachgespielt. Bei älteren Schüler:innen kann dies beispielsweise aufgeschrieben oder im Gespräch diskutiert werden.

Diese Möglichkeiten bieten Schüler:innen zudem die Auseinandersetzung, mögliche Ideen für den Erwerb der Fähigkeit zu finden. Die Lösungen müssen an den inneren Konstruktionen der Schüler:innen ansetzen um wirksam zu sein. Daher eignet es sich gut, wenn Schüler:innen sich selbst einbringen. Dadurch wird zusätzlich die Selbstwirksamkeit erhöht, was sich positiv auf den Lernprozess auswirkt. Die Schüler:innen werden deshalb gefragt, wie sie die Fähigkeit lernen könnten. Falls keine Lösungswege gefunden werden, wird ein gemeinsames Brainstorming durchgeführt: „Ist es für dich in Ordnung, dass wir folgendes ausprobieren?“

Möglichkeiten sind beispielsweise:

- Wenn-Dann-Pläne können helfen, das Verhalten im Moment zu strukturieren, weil mögliche Stolpersteine zu Beginn schon mitgedacht werden. In Wenn-Dann-Plänen wird zuerst das Ziel festgelegt und anschliessend das Verhalten in bestimmten Situationen (z.B. Ziel: „Ich kann mir andere Meinungen anhören. Wenn ich wütend werde, dann bitte ich um eine Pause des Gespräches.“)
- Wenn die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass eine differenzierte Reflexion möglich ist, kann nach dem Nutzen des als schwierig erlebten Verhaltens gefragt werden. Es kann dann erarbeitet werden, wie der zugrunde liegende mentale Zustand sozial und emotional angemessen befriedigt werden kann.
- Bei älteren Schüler:innen ist eine weitere Möglichkeit der Einsatz von Tagebüchern. So können sich Attributionen verändern. Beispielsweise, wenn ein Schüler denkt, niemand möchte mit ihm sprechen und Schwierigkeiten zeigt in Kontakt mit anderen Peers zu treten. Zusammen mit der coachenden Person könnte dann in einem ersten Schritt eine Situation ausgedenkt werden, in welcher er sich traut ein/e Schüler:in anzulächeln. Zudem wird im vornherein festgehalten, was er denkt was passieren wird (z.B. die andere Person wird die Stirn runzeln) und woran er eine gelingende Situation erkennen wird (z.B. zurück lächeln). Auch wird geschaut, was mögliche Motive bei keinem Lächeln sein könnten (z.B. dass es die andere Person nicht gesehen hat). Nach der Situation hält er fest, was passiert ist (z.B. die andere Person hat zurückgelächelt). Dies erfordert von der coachenden Person eine Einschätzung der Klassendynamik bevor der Prozess beginnt.

- Glaubenssätze könnten ebenfalls eingesetzt werden im Sinne von: „Ich versuche einfach mich nett zu verhalten und mache was ich kann.“
- Finger-, und Handpuppen können für jüngere Schüler:innen einen Zugang bilden.
- In manchen Situationen kann die Auseinandersetzung mit Ressourcen zielführend sein. Zuerst wird eine herausfordernde Situation gesucht und in einem zweiten Schritt wird überlegt, welche Ressource schon mal geholfen hat und wie diese für die zukünftige Situation gebraucht werden könnte.

Wenn die Wege zum Erlernen der neuen Fertigkeit bekannt sind, wird so lange wie nötig geübt. Für die Motivation ist es hilfreich, Misserfolge von vornherein einzukalkulieren. Den Schüler:innen wird daher mitgeteilt, dass auch wenn ein Weg scheitert, dies als neue Erfahrung angesehen wird und in die Lösungsfindung einfließt. So werden die Wege während der Diskussionen evaluiert und angepasst, wenn sich keine Verbesserung einstellt. Die Schüler:innen werden auch gefragt, wie sie erinnert werden möchten, wenn sie die Fähigkeit zeitweilig vergessen haben. Dies kann z.B. ein Geheimwort sein. Ebenfalls können helfende Personen bestimmt werden, die daraufhin von den Schüler:innen über ihre Aufgabe informiert werden. Helfende Personen können weitere Lehrpersonen, Eltern, Trainer:innen, Peers etc. sein. Mit all diesen Maßnahmen wird eine Fehlerkultur gelebt, die bei Rückschlägen nicht entmutigt, sondern zum Weitermachen animiert.

Abschluss

Während dem Lerncoachingverlauf ist es wichtig, dass sich Schüler:innen Veränderungen bewusst werden. Beispielsweise kann dies durch eine Skalenfrage geschehen. Mit der Skalenfrage wird zu Beginn des Lerncoachingsverlauf gefragt: «Von 1 bis 10 – wo befindest du dich momentan? Wo möchtest du hin?» Dabei sollen die 1 und die 10 möglichst dramatisiert werden, damit die Schüler:innen beispielsweise bemerken, dass eine 10 sehr schwer zu erreichen sein kann. Der Lerncoachingprozess ist dann abgeschlossen, wenn die erwünschte Zahl erreicht wurde. Ein anderer Abschluss kann geschehen, indem die Schüler:innen sich wünschen, dass die Lehr- oder Fachperson die gelernte Fähigkeit beobachtet und eine Rückmeldung gibt, ob die Fähigkeit erlernt wurde oder was noch fehlt. Der Abschluss beinhaltet, dass den Schüler:innen selbst die Veränderung bewusst wird. Beispielsweise durch die Ergebnisse des Tagebuches, dass jeweils ausgefüllt wurde. Es ist hilfreich, den Zeitpunkt des Abschlusses an konkrete Situationen festzumachen. Grundsätzlich ist der Lerncoachingprozess abgeschlossen, wenn sich alle Beteiligten sicher sind, dass die Fähigkeit erlernt wurde.

Stellt sich auch nach Monaten heraus, dass die Fähigkeit nicht erlernt wurde, müssen neue Wege gegangen werden. Eventuell war das Lernziel zu schwierig, die organisatorischen Umstände erlaubten zu wenig Übung, etc.

Nach dem Erwerb der Fähigkeit, kann es passend sein, diese an andere weiterzugeben. Somit wird die eigene Kompetenz gesichert und eine andere Person profitiert ebenfalls.

Kurzleitfaden

für eine Übersicht.

Einstieg
<ul style="list-style-type: none">- Subjektive Beobachtung, Annäherung an die Funktion des Verhaltens.- Lernziel vorschlagen.- Vertraulichkeit, Ablauf und Dauer nennen.- Kooperation aufbauen: «Wozu könnte der Erwerb der Fähigkeit nützlich sein?»
Beziehungsaufbau und Erfassung des Themas
<ul style="list-style-type: none">- Aktiv zuhören, Pausen zulassen.- Nicht-Wissende Haltung und stete Exploration am Gegenüber einnehmen.- Spiegeln: Emotionale Anteile vorsichtig benennen, Rückfragen über Inhalt stellen.- Affekte regulieren: Emotionen über- und unterbetonen.- Strukturierungshilfen wie Emotions-, Bedürfnis-, und Situationsbilder, Figuren, Zeichnungen, Mind-Maps, Skalenfrage, Wunderfrage, etc.
Arbeiten an Lösungswegen
<ul style="list-style-type: none">- Schüler:innen schlagen Wege und das konkrete Ziel vor + evtl. gemeinsames Brainstorming. Weg und Ziel sind durch eigenes Verhalten steuerbar. Positive, klare, verständliche und konkrete Formulierung.- Rollenspiel, Gesprächsdiskussion über Lerninhalt.- Fehlerkultur: «Wie möchtest du beim zeitweiligen Vergessen der Fähigkeit erinnert werden?» + Fehlschläge werden als neue Erfahrungen für den Einbezug des weiteren Verlaufes angesehen.- Übungsmöglichkeiten schaffen: Schüler:innen: Tagebuch schreiben, Rollenspiele, Emotionen auf Gefühlskarten benennen, Spielen, Gespräche über mentale Zustände, Selbstreflexionen über eigene und fremde mentale Zustände, spielerisches Kämpfen, Geschichten zuhören und Emotionen erraten, Bedürfniskarten interpretieren, Konsequenzen des eigenen Verhaltens und der Beteiligten reflektieren. Lehr- und Fachpersonen: Affekte regulieren, Affekte benennen, eigene Gedanken und Gefühle verbalisieren, im Als-ob-Spiel Sicherheit vermitteln, eigene und fremde Kippschalter der Mentalisierungsfähigkeit und Rolle im Prozess beachten.
Abschluss
<ul style="list-style-type: none">- Wiederaufnahme der Skalenfrage, Auswertung der Tagebucheinträge, konkrete Situationen wurden erfolgreich gemeistert.- Alle Beteiligten sind sich sicher, dass die Fähigkeit erlernt wurde.- Fähigkeit wird nicht erlernt: Neue Zielformulierung, neue Lösungswege, etc.- Abschluss: Fähigkeit darf weitergegeben werden.

Zusätzliche Literatur

...für eine vertiefte Auseinandersetzung.

Deci, L. & Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik 39, H. 2., 223-238. DOI: 10.25656/01:11173